

Leitfaden für nachhaltigen Radtourismus

Output 3.3

Aktualisierte und ergänzte deutsche
Übersetzung, April 2024

© Joachim Gauster

Danube Transnational Programme

EcoVeloTour

www.interreg-danube.eu

Projekt ko-finanziert durch Fördermittel der EU (ERFD, IPA)

Universität für Bodenkultur Wien
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

WP3 Planen für Ökotourismus (Ecotourism planning)

Leitfaden für nachhaltigen Radtourismus Output 3.3

Autor:innen:

Dipl.-Ing. Dr. Florian Aschauer

Joachim Gauster, B.Sc.

Lukas Hartwig, M.A.

Dipl.-Ing. Dr. Roman Klementsitz

Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr. **Michael Meschik**

Dipl.-Ing. Dr. Paul Pfaffenbichler

Dipl.-Ing. Dr. Wiebke Unbehaun

englische Version, Juni 2021

Titelblatt © Joachim Gauster

deutsche Übersetzung, April 2024

Aktualisierte und ergänzte deutsche Übersetzung, April 2024

siehe auch: <https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecovelotour/outputs>

Institut für Verkehrswesen
Universität für Bodenkultur, Wien
Peter Jordan Straße 82 III, A - 1190 Wien
Tel.: +43 1 47654-85620

Institute for Transport Studies
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Peter Jordan Straße 82 III, A - 1190 Vienna, Austria
phone: +43 1 47654-85620

Open Access: Diese Publikation wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie die ursprünglichen Autor:innen und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Buch enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung der jeweiligen Rechteinhaber einzuholen.

10.5281/zenodo.11190036

Inhalt

0	Kurzfassung	3
1	Anwendungsbereich dieses Leitfadens	5
2	Fahrradbasierter Ökotourismus	7
2.1	Geschichte des fahrradgestützten Ökotourismus	7
2.2	Radfahren als Ökotourismus	8
2.3	Positive Auswirkungen des fahrradbasierten Ökotourismus	9
2.4	Differenzierung Rad fahrender Kund:innen	9
2.5	Diversifizierte Trends bei Angebot, Nachfrage und Motivation	12
3	Planen für unterschiedliche Typen Rad fahrender	14
3.1	Ansprüche Rad fahrender	14
3.2	Gestaltungsprinzipien	15
4	Radtourismus in Ihrer Region – wie beginnen?	19
4.1	Die Entwicklung touristischer Radrouten	19
4.2	Erste Schritte zu klimafreundlichen Mobilitätsangeboten im Tourismus	21
5	Infrastruktur für Radtourismus auf hohem Niveau	23
5.1	Bausteine der Radinfrastruktur	24
5.2	Entwurfselemente von Radfahranlagen	25
5.3	Typen von Radfahranlagen	28
5.4	Kreuzungen, Kreisverkehre	30
5.5	Brücken, Tunnels, Über- und Unterführungen	32
5.6	Wegweisung und Routeninformation	33
5.7	Fahrradparken	34
5.8	Unterstände, Rastplätze, Rad-Servicepunkte	35
5.9	Beleuchtung	37
5.10	Unterhalt	38
6	Vernetzte Mobilitätsangebote	40
6.1	Verschiedene Öffentliche Verkehrsmittel (ÖV)	40
6.2	Intermodalität	42
6.3	Information und Öffentlichkeitsarbeit	43
7	Fahrradverleihsysteme	46
7.1	Herkömmliche Leihfahrräder	46
7.2	Öffentliche Leihfahrräder (Bike-Sharing)	47
8	Beherbergung und Gastronomie	49
8.1	Unterbringung	50
8.2	Gastronomie	53
9	Marketing, Kommunikation und Information	55
9.1	Angebote und Produkte	56
9.2	Vorgeschlagene Marketingstrategien	57
9.3	Informationsmaterial	60
10	Erfassen des Radtourismus	62
10.1	Radverkehrszählungen	62
10.2	Befragungen zum Verhalten im Fahrradtourismus	64
11	Erfolgsgeschichten und Good-Practice	66
11.1	Neusiedler See Radweg	66
11.2	Donauradweg - Teil des EuroVelo 6	67
11.3	Zusätzliche Beispiele und nützliche Fakten	68
12	Abkürzungen und Glossar	69
13	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	71
14	Quellen	73

0 Kurzfassung

Der Leitfaden für nachhaltigen Radtourismus bietet eine umfassende Grundlage für die Planung und Verbesserung aller mobilitätsbezogenen Infrastrukturen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Fahrradtourismus als Hauptvertreter des Ökotourismus. Nach einer kurzen Einführung folgt ein systematischer Überblick über Geschichte und Trends des **„Fahrradbasierten Ökotourismus“**. Der mannigfache Nutzen für die regionale Wirtschaft und Wertschöpfung, den Naturschutz, die Pflege und Erhaltung des bodenständigen kulturellen Erbes und wertvoller Lebensräume wird hervorgehoben – eine typische Win-Win-Situation. In diesem Kapitel werden auch unterschiedliche Kategorien an „Fahrrad-Tourist:innen“ beschrieben und Hinweise gegeben, welchen Herausforderungen Sie sich stellen müssen, um eine erfolgreiche regionale Initiative im Radtourismus zu starten.

Der Abschnitt **„Planen für unterschiedliche Typen Rad fahrender“** bietet eine Einführung in Planungs- und Gestaltungsprinzipien, und zeigt allgemein gültige und spezielle Erfordernisse verschiedener Arten Rad fahrender auf. Fahrzeuggeschwindigkeiten – besonders Geschwindigkeitsunterschiede – und Verkehrsmengen, sowohl im motorisierten als auch im Fahrradverkehr erlauben entweder eine gemischte Führung auf einer gemeinsamen Verkehrsfläche oder erfordern getrennte, eigene Anlagen für motorisierten und Fahrradverkehr. Im touristischen Radverkehr werden bevorzugt getrennte Anlagen wie zum Beispiel Radwege, oder wenig befahrene Nebenstraßen empfohlen. Dies garantiert angenehmes und sicheres Radfahren abseits von Lärm und Abgasen des motorisierten Verkehrs und trägt auch den Bedürfnissen und Fähigkeiten wenig geübter Rad fahrender Rechnung.

„Radtourismus in Ihrer Region – wie beginnen?“ zeigt auf, dass Präsentation und Bewerben von Naturschönheiten, regionalspezifischer Charakteristika und kultureller Angebote unerlässlich sind, um Interesse zu wecken und erfolgreich zu sein. Thematisch hervorstechende touristische Routen wie z.B. das EuroVelo Netzwerk helfen, regionale Ökosysteme und das kulturelle Erbe zu bewahren. Gleichzeitig öffnen sich vielfältige wirtschaftliche Möglichkeiten für die lokale Wirtschaft und werden Arbeitsplätze geschaffen. Der Leitfaden zeigt erste Schritte und gibt Empfehlungen, wie mit der ständigen Notwendigkeit zu Verbesserungen umgegangen werden kann, um eine führende Position als erfolgreiche Tourismusdestination zu sichern.

Der Abschnitt **„Infrastruktur für Radtourismus auf gehobenem Niveau“** bildet den Mittelteil des Leitfadens. Obwohl es unmöglich ist, alle Details der Radverkehrsplanung anzuführen, behandelt dieses Kapitel die wichtigsten Elemente, die für eine gelungene Umsetzung von Radverkehrsanlagen unerlässlich sind. Ausgehend von essenziellen Bausteinen der Infrastruktur werden verschiedene Typen von Radfahranlagen jeweils mit zweckmäßigen Anwendungen angeführt. Organisatorische Aspekte von Kreuzungen und Kreisverkehren werden behandelt und Wegweisung entlang der Route sowie notwendige Informationsangebote angesprochen. Ergänzend dazu sind Wissenswertes zu Fahrradabstellen, Rastmöglichkeiten und Wetterschutz für Rad fahrende, Beleuchtung und Unterhalt ebenso Teil dieses Kapitels. Diese Empfehlungen sollen die örtlich Verantwortlichen in die Lage versetzen, alle notwendigen Aspekte zu berücksichtigen. Es wurden zwei Qualitätsstufen definiert: Basiskriterien – **„Must-haves“**, für ein funktionelles Basisangebot erforderlich – und gehobene Kriterien – **„Nice-to-haves“**, deren Einhaltung eine gehobene Angebotsqualität erzielen und die Verbesserungsmöglichkeiten bestehender Angebote aufzeigen. Grundsätzlich wird empfohlen, für die detaillierte Planung, Organisation und Umsetzung von Maßnahmen die Unterstützung versierter Planer:innen in Anspruch zu nehmen. Die Umsetzung von Infrastrukturprojekten ist eine komplexe Aufgabe und erfordert die Einbeziehung zahlreicher Interessenvertreter:innen.

Der Abschnitt **„Vernetzte Mobilitätsangebote“** beantwortet die Frage, wie Rad fahrende den Ausgangspunkt ihrer Radreise erreichen und am Ende wieder nach Hause gelangen. Die Prinzipien des Ökotourismus erfordern die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Dementsprechend müssen öffentliche Verkehrsmittel (ÖV: Bahn und Bus sowie Bedarfsverkehre) für die Transfers zum Ausgangspunkt und vom Endpunkt der Radreise zum Zug kommen. Umsteigemöglichkeiten zwischen den verschiedenen Verkehrsarten (= Intermodalität) und der (Fahrrad-)Transport im ÖV müssen gut vorbereitet reibungslos ablaufen, um den Rad fahrenden Fahrgästen Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. Dies umfasst auch angemessene Information und Buchungsmöglichkeiten.

„Fahrradverleihsysteme“ sind ein Angebot, das eigene Fahrrad zu Hause zu lassen und sich eines während des Urlaubs zu borgen. Darüber hinaus sollten Rad fahrende ein elektrisch unterstütztes Fahrrad (Pedelec) ausleihen und den Fahrspaß auskosten können. Man kann grob zwei Verleihoptionen unterscheiden: Leihräder, die für längere Zeitabschnitte ausborgt werden, und zwar von Organisationen wie z.B. Reiseveranstalter:innen, einem Fahrradgeschäft oder dem Beherbergungsbetrieb. Diese Vorgangsweise nutzen üblicherweise Radtourist:innen für mehrtägige Touren. Die zweite Option sind lokale, meist in Siedlungszentren angebotene öffentliche Radverleihsysteme. Diese Fahrräder sind meist robuste, schwere Konstruktionen und werden auch dadurch weniger für Überlandtouren nachgefragt.

„Beherbergung und Gastronomie“ ergänzen einander und informieren ihre Kund:innen wechselseitig über das jeweils andere Angebot. Zu einer Radtour gehören auch Essen und Trinken, längere Unternehmungen beinhalten auch Übernachtungen; beides sind die ergiebigsten Chancen für die lokalen Wirtschaftstreibenden. In etablierten Rad-Destinationen haben sich Betriebe in beiden Kategorien hervorgetan, die herausragende Qualität bieten und dies auch mit anerkannten Zertifizierungen belegen. Rad fahrende lassen sich gerne in Spitzenunterkünften und von herausragenden kulinarischen Erlebnissen verwöhnen und lassen sich dies auch etwas kosten. Erfolgreiche Angebote für Radreisende beinhalten unter anderem jedenfalls auch Quartiere für eine Nacht, warme Küche über den ganzen Tag usw.

Der Abschnitt **„Marketing, Kommunikation und Information“** zeigt auf, welche Informationen an die Radtourist:innen herangetragen werden müssen, um sie zu einer Reise zu inspirieren. Das „Produkt Radtourismus“ muss am Tourismusmarkt prominent platziert werden, wobei einige Erfolgsfaktoren beachtet werden sollten.

„Erfassen des Radtourismus“ idealerweise mit Dauerzählstellen ist notwendig, um Entwicklungen und damit neben Trends auch die Wirksamkeit von Maßnahmen und Aktionen über längere Zeiträume aufzeigen zu können. Erhebungen unter Rad fahrenden – speziell Befragungen – aus denen Charakteristika und Bedürfnisse Rad fahrender Gäste ableitbar sind, helfen bei der Planung und optimalen Weiterentwicklung des Angebots. Rad fahrenden sollte es möglich sein, Feedback zu geben und Verbesserungen vorzuschlagen. Der wichtigste Erfolgsfaktor im Radtourismus sind ständige Verbesserungen des Angebots, um unter Mitbewerber:innen bestehen zu können.

„Erfolgsgeschichten und Good-Practice“ zeigt ausgewählte gute Beispiele in einem eigenen Abschnitt.

Kurze **„Checklisten für eine erfolgreiche Umsetzung“** am Ende jedes Kapitels oder längeren Abschnitts dienen der eigenen Einschätzung.

1 Anwendungsbereich dieses Leitfadens

Der vorliegende Leitfaden bietet allgemeine, strukturierte Informationen, um Ökotourismus mit Schwerpunkt Radtourismus zu entwickeln und zu verbessern. Es werden unter anderem folgende Inhalte angesprochen:

- Spezifische Bedürfnisse Rad fahrender,
- Infrastruktur zum Fahren und Rasten,
- Mobilitätsangebote zu und von Ihrer Region,
- Für den Radtourismus notwendige Spezifika von Beherbergung und touristischen Attraktionen,
- Services vor, während und nach der Radreise.

Dieser Leitfaden ist mit den Standards der Europäischen Radfahrvereinigung (European Cyclists' Federation, ECF) abgestimmt, welche von EuroVelo Routen erfüllt werden müssen, um vom ECF eine offizielle Zertifizierung zu erlangen.

Radtourismus entlang der Donauroute zu fördern, erfordert einerseits Mindeststandards in Abschnitten mit aufkommendem Tourismus, andererseits den Ausbau auf bewährte Standards in bereits gut etablierten Bereichen. Dem wird im Leitfaden Rechnung getragen durch die Definition von Basiskriterien, „*Must-haves*“, für ein funktionelles Basisangebot, und gehobene Kriterien „*Nice-to-haves*“, für eine gehobene Angebotsqualität und Verbesserungsmöglichkeiten bestehender Angebote. Diese Unterscheidung erlaubt mit ihrer Spannweite der Kriterien die Anwendung über die heterogenen Qualitätslevel der radtouristischen Angebote in den am Projekt beteiligten Ländern. *Must-haves* sind Parameter oder Angebote, die für qualitativ gute Angebote im Radtourismus unerlässlich sind, *Nice-to-haves* stehen optional für weitergehende Verbesserungen. Wenn alle *Must-haves* eingehalten werden, erfahren die Gäste qualitativ hochwertige Infrastruktur und Angebote, und dies wesentlich nachhaltiger als in konventionellen Tourismusangeboten.

In den nachfolgenden Kapiteln dieses Leitfadens finden sich die Werkzeuge und Empfehlungen für Entwurf und Verbesserungen der Infrastruktur und Angebote für den Radtourismus. Am Ende eines jeden Abschnittes hilft eine einfache Checkliste zur Selbstevaluierung bei der Überprüfung, ob keine wichtigen Gesichtspunkte vergessen wurden.

Um den Leitfaden kurz und bündig zu formulieren, ist es unmöglich, alle Planungs- und Entwurfsprinzipien für die einzelnen Verkehrsarten (-modi) im Detail zu diskutieren. Der Leitfaden kann fundiertes Wissen zu Verkehrsplanung und Tourismus nicht ersetzen. Da lokale Situationen auch oft komplex sind, wird ausdrücklich empfohlen, die Hilfe versierter Verkehrsplaner:innen und Radtourismus-Expert:innen in Anspruch zu nehmen, sobald es um die detaillierte Planung einer hochwertigen touristischen Radroute und der touristischen Angebote geht. Weiterführende detaillierte, technische Informationen sind in den zusammengestellten internationalen Richtlinien und der zitierten Literatur zu finden. Die gebotenen Informationen sind jedenfalls sinngemäß auf die spezifische Situation anzuwenden und zu adaptieren.

Die wichtigsten Zielgruppen dieses Leitfadens sind Tourismus-Koordinator:innen und -vereinigungen, Entwicklungsagenturen, Behörden und Vertreter:innen der öffentlichen Verwaltung auf verschiedenen Ebenen, Unternehmensverbände und lokale Wirtschaftsvereinigungen, sowie die für EuroVelo zuständigen Institutionen in der Donauregion, aber auch in vergleichbaren Regionen.

Existierende Richtlinien in den Ländern entlang des EuroVelo Netzes

Nationale Standards und Richtlinien europaweit zu vereinheitlichen ist ein fundamentaler Grundsatz der EU. Dieser Leitfaden bietet technische Empfehlungen für Elemente der Fahrrad-Infrastruktur, welche den Bedarf Rad fahrender nach qualitativ hochwertigen Anlagen erfüllen. Durch Anwendung des Leitfadens werden länderübergreifende Routen durchgehend vergleichbare technische Standards aufweisen. Dies garantiert gute Benützungsgüte und einfaches Zurechtfinden seitens Rad fahrender, unabhängig von Ursprungsland und Zielland.

Dabei ist nicht beabsichtigt, nationale Richtlinien umzustößen; diese sollen harmonisiert, und wo nicht ausreichend spezifisch, ergänzt werden. Wo nationale Standards und Richtlinien strikter als hier formuliert sind, sollen diese Anwendung finden.

Einige Teilbereiche können nicht detailliert behandelt werden; erforderlichenfalls wird auf ergänzende Literatur verwiesen. Bei der Anwendung sollte auch bedacht werden, dass dieser Leitfaden darauf ausgerichtet ist, Rahmenbedingungen für hochwertige Radinfrastruktur zu standardisieren. Die konkrete Routenplanung, Detailplanung und Umsetzung sollten unter Einbeziehung lokaler Expert:innen und Interessenvertreter:innen (Verkehrsplaner:innen, Zivilingenieur:innen usw.) erfolgen, vorzugsweise in beteiligungsverfahren von Bürger:innen (community based planning, CBP).

Harmonisierung internationaler Standards in EcoVeloTour

Dieser Leitfaden ist ein Versuch, die nationalen Richtlinien und Standards einiger im Radverkehr führender Länder, wie z.B. Dänemark, Belgien, Deutschland, Schweiz und Österreich), zusammenzuführen. Die meisten Eckpunkte sind sehr konsistent, wie z.B. minimale Breiten von Radfahranlagen, Standardbreiten, Radien, Längsneigungen, freizuhaltende Querschnittsabmessungen (Verkehrsräume). Nationale Richtlinien unterscheiden sich vorwiegend in der Detailliertheit der Festlegungen.

Beim Zusammenstellen der Eckpunkte wurden die österreichischen Planungsrichtlinien (RVS 03.02.13) als eine Ressource unter vielen für die Erstellung des Gerüsts verwendet (FSV, 2022). Nationale Standards und ergänzende Literatur werden zitiert, wo dies angebracht ist. Um sich einen detaillierten Überblick zu verschaffen, wird eine Vertiefung in den angeführten Quellen empfohlen.

Standards für Zertifizierungen

Dieser Leitfaden definiert Schlüsselkriterien für Radinfrastruktur und Ökotourismus deutlich präziser und detaillierter als der Europäische Zertifizierungsstandard (ECS), wobei alle wesentlichen Kriterien des ECS eingehalten werden. Informationen zum vollständigen Zertifizierungsprozess sind auf der Website der Europäischen Radfahrvereinigung (ECF) verfügbar (ECF, 2013).

2 Fahrradbasierter Ökotourismus

2.1 Geschichte des fahrradgestützten Ökotourismus

Radtourismus und Radfahren zur Erholung in der Freizeit sind in vielen Europäischen Ländern gut etabliert. Nach der Autoorientierung in den 1970ern begann das Wiedererwachen des Radverkehrs etwa in den 1980ern, noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. In Ländern wie den Niederlanden, Dänemark, Deutschland und Österreich waren immer häufiger Rad fahrende mit Packtaschen anzutreffen. Einige Tage zu Rad zu fahren entwickelte sich als neues Urlaubsphänomen, z.B. auf ehemaligen Treppelwegen entlang von Flüssen, wie der Donau, auf aufgelassenen Bahntrassen, wie etwa dem Bristol und Bath Railway Path, oder rund um Seen, wie den Neusiedler See; genauso, wie entlang der Österreichisch-Ungarischen Grenze dem Iron-Curtain-Trail zu folgen, oder den Küsten in Dänemark und den Niederlanden. Nach und nach entwickelten sich einige der genannten Routen zu Radtourismus-Magneten und mit den zahlungskräftigen Radtourist:innen wurde diese aufblühende Tourismussparte auch anerkannt. Allen Skeptiker:innen zum Trotz, die nur eine kurzzeitige Spielart des Tourismus aufflackern sahen, dauert der Radtourismus-Boom nun schon über 40 Jahre an und wurde im Zuge der COVID-19 Pandemie noch verstärkt. In den frühen 2000ern hatte sich der Radtourismus – wo er ernsthaft unterstützt wurde – als lukrative Ausprägung des Tourismusbetriebs etabliert.

Entwicklung des EuroVelo Routen-Netzwerks

Abbildung 1: Das Europäische EuroVelo Radrouten-Netzwerk

1995 hatten die Europäische Radfahrvereinigung (ECF), die Dänische Vereinigung De Frie Fugle und die Britische Stiftung Sustrans die Idee, ein Europäisches Netzwerk von Hauptradrouten zu entwickeln. „... das alle Länder Europas miteinander verbindet.“ (Buczyński et al., 2021). Das Hauptziel war und ist immer noch die Verbesserung der Anlagequalität entlang dieser Routen für die lokale Bevölkerung und Radtourist:innen. Ursprünglich wurden 12 Radrouten als Europäische Nord-Süd und Ost-West Verbindungen vorbereitet (ECF, 2024).

Die erste EuroVelo Route wurde 2001 „eröffnet“, sie beginnt am Atlantik und führt bis zum Schwarzen Meer. Heute als EuroVelo 6 etabliert, verläuft sie überwiegend entlang der Donau. Seit 2011 ergänzten 4 zusätzliche Routen das Routennetz, und 2012 umfasste es annähernd 45.000 km. Das Ziel von 70.000 km wurde 2020 erreicht. 2015 wurde der EuroVelo 15 (Rhein Radroute) als erste Route über die Gesamtlänge nach den Qualitätsstandards des ECF zertifiziert (Abbildung 1).

Die in Internetsuchen erstgereihten 5 EuroVelo Routen im Jahr 2019 waren:

- Rhein Radroute (EV-15)
- Atlantik – Schwarzes Meer (EV-6)
- Maas Radroute (EV-19)
- Mittelmeer Route (EV-8)
- Iron Curtain Trail (EC-13)

Radtourismus in jüngster Vergangenheit

Mit Stand 2018 ist Radtourismus nach wie vor attraktiv, ja sogar zunehmend. Die Anzahl der Radtourist:innen in Deutschland, dem größten Markt weltweit, hat von 2014 bis 2016 um 30 % zugenommen – von 4,0 Mio auf 5,2 Mio (ADFC & Travelbike Vermietung, 2018). Dennoch ist es unumgänglich, den verschiedenen Gast-Segmenten Beachtung zu schenken. Während der Anteil an Fernreisen per Fahrrad relativ stabil bleibt, wurde der Anstieg vorwiegend in jenem Segment beobachtet, wo Rad fahrende Tagesausflüge von einer festen Basis aus unternehmen.

Im Jahr 2016 reisten 682.000 Rad fahrende entlang des Donauradwegs, eines Abschnittes des EuroVelo 6 (ARGE Donau Österreich, 2018). Interviews lassen die verschiedenen Typen Rad fahrender erkennen:

- 26 % Radtourist:innen mit wechselnder Unterkunft,
- 33 % Tagesausflügler:innen und
- 41 % Alltagsradler:innen.

Wichtige Triebfedern gegenwärtiger Entwicklungen sind elektrisch unterstützte Fahrräder (Pedelecs, Pedal Electric Cycles), die neue Gruppen an Radtourist:innen ansprechen, genauso wie Trends zu Internationalisierung unter Rad fahrenden und Forderungen nach grenzüberschreitenden Routen. Weitere Gradmesser zunehmender Bedeutung des Radtourismus in Ländern wie Österreich ist die steigende Nachfrage nach Zertifizierungen von radfahr-freundlichen Unterkünften, von Hotel bis Frühstückspension (B&Bs), oder die zunehmend prominentere Positionierung des Radtourismus im Marketing (Hinnenthal & Miglbauer, 2017).

EuroVelo-spezifische Anforderungen

In ihren Richtlinien zur Zertifizierung (European Certification Standard, ECS), definiert die Europäischen Radfahrvereingung (ECF) zahlreiche Kriterien, welche entlang geeigneter EuroVelo Routen, oder vergleichbarer anderer qualitativ hochwertiger Routen erfüllt sein müssen (ECF, 2013). Die ECS decken dabei die wichtigsten Kategorien ab: Infrastruktur, Angebote und Bewerbung. In der Infrastruktur werden Kriterien für folgende Unterkategorien definiert: Durchgängigkeit, Routenelemente, Oberfläche und Breiten, Längsneigungen, Attraktivität, Wegweisung und öffentlicher Verkehr (ÖV).

Längenbezogen wird die EuroVelo Infrastruktur in Tagesabschnitte unterteilt (30-90km), sowie Unterabschnitte (1km), welche die Basiseinheiten für die Datenerhebung und Bewertungen darstellen. Nachfolgend werden die Kriterien-Level als Basis für eine Zertifizierung vorgestellt (Tabelle 1):

Tabelle 1: Kriterien-Level für EuroVelo Zertifizierungen (Bodor et al., 2018)

Kriterien-Level	müssen gegeben sein auf ...	erfüllen die Bedürfnisse von ...
essenziell	100% der Routenlänge	geübten Radtourist:innen, die das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel für ihre täglichen Wege verwenden und/oder häufig in Freizeit oder Urlaub;
wichtig	70% der Routenlänge	Gelegenheitstourist:innen mit wenig Fahrpraxis, durchschnittlicher Radfahrferigkeit und Kondition, die das Fahrrad für tägliche Wege verwenden und/oder bereits einige Freizeitausflüge unternommen haben;
zusätzlich	optional – vom Anspruchsniveau abhängig	„anspruchsvolleren“ Kund:innen und unerfahrenen Radtourist:innen, darunter Rad fahrende mit Kindern in Anhängern etc., Tandemreisende, Handradnutzer:innen usw.

2.2 Radfahren als Ökotourismus

Im konventionellen Tourismus verursacht die Reisetätigkeit unter anderem klimabelastende CO₂ Emissionen, vorwiegend im Pkw- oder Flugverkehr. Dies umfasst auch den motorisierten Verkehr an der Destination der Reisenden. Hin- und Rückreise im ÖV, vor allem mit der Bahn, helfen, CO₂ und andere Emissionen drastisch zu verringern.

Darüber hinaus unterstützt die Verwendung des Fahrrads anstelle motorisierter Verkehrsmittel die Bewahrung der natürlichen Umwelt, wie z.B. Boden und Gewässer, und reduziert die Beanspruchung von Ressourcen. Rad fahrende verursachen kaum Emissionen, wie beispielsweise Lärm oder Luftschadstoffe. Radfahren stärkt nachweislich die mentale und physische Gesundheit der Nutzer:innen. Radfahren trägt unterstützend zu 12 von 17 Nachhaltigkeitskriterien der vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) bei, wie sie 2015 am UN-Klimagipfel COP 21 in Paris vorgestellt wurden und auch in die Europäische Rad-Strategie implementiert wurden (ECF, 2017), (Wachotsch, 2017).

Radfahren ist die ideale Verkehrsart, um die Natur gleichermaßen zu erleben und zu bewahren. Man kann tägliche Distanzen von 40 bis 90 km bewältigen – was fußläufige Distanzen deutlich übertrifft – und hat dennoch genug Zeit um Sehenswertes auszukosten, wie beispielsweise landschaftliche, historische oder kulturelle Sehenswürdigkeiten zu besuchen. In Kombination mit „Ökosystemdienstleistungen“¹, kann man aktiv zur Erhaltung lokaler Naturräume samt Flora und Fauna beitragen.

Naturerlebnisse und sehenswerte Landschaften gehören zu den wichtigsten Motivationen, in Freizeit und Urlaub Rad zu fahren. Das Gefühl der Freiheit ist ein weiterer wichtiger Aspekt (Holzhauer, 2015). Aus dem Fahrradsattel überwältigende Landschaften zu erleben, sich in einer intakten Umwelt mit klaren Flüssen, Bächen und Seen zu bewegen oder dort zu rasten, erfüllt uns mit purer Lebensfreude.

Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor, auch mit dem Ziel, Destinationen und Regionen weiter zu entwickeln. Im Radtourismus, wie im Ökotourismus generell, wird die Wertschöpfung auch Nachhaltigkeitsidealen unterworfen. Natur und Umwelt zu erhalten verträgt sich gut mit Zielen im Radtourismus. Radtourismus als nicht-motorisierte Mobilitätsform wird generell

¹ Ökosystemdienstleistungen können definiert werden als „Gegebenheiten und Prozesse, durch die Ökosysteme menschliches Leben unterstützen und bereichern“ (Hegedűs et al., 2019).

als angenehmste Form sanften Tourismus' wahrgenommen, idealerweise wenn die Anreise zum Ausgangspunkt der Radtour und die Heimfahrt am Ende der Tour mit öffentlichen (schienegebundenen) Verkehrsmitteln unternommen wird.

Um nennenswerte Wertschöpfung zu erzielen, bedarf es einer entsprechenden Dauer des Aufenthalts. Ganztägige Besuche ohne die Notwendigkeit einer Übernachtung können als minimale Dauer beachtet werden. Diese Aktivitäten heben sich schon von Radausflügen in der Freizeit ab. Sobald Übernachtungen anfallen und je länger der Aufenthalt dauert, umso relevanter wird die Wertschöpfung für die Tourismuswirtschaft.

Ziele im Radtourismus

Oberstes Ziel im Radtourismus ist die Schaffung wertschöpfender und nachhaltiger Geschäftsmodelle, die von wesentlichen Interessensträger:innen vorangetrieben werden. Dazu gehören die Tourismusdestination selbst, Fremdenverkehrsorganisationen, Hotels und Restaurants, Zimmervermieter:innen, Verkehrsbetreiber:innen usw.

An weiteren Zielen des Radtourismus lassen sich anführen:

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit,
- Bestreben, eine führende Region im Radtourismus zu werden,
- Förderung des Radfahrens als Spielart des sanften Tourismus, und
- Ansprechen spezieller Interessensgruppen für Radurlaube.

2.3 Positive Auswirkungen des fahrradbasierten Ökotourismus

Gemäß einer Studie von 2012 im Auftrag des Europäischen Parlaments trägt der Radtourismus jährlich mehr als € 44 Mrd. zur Wirtschaftsleistung der EU (+ Schweiz und Norwegen) bei (Weston et al., 2012). Ein Anteil von etwa 8 % bis 10 % der Wertschöpfung des gesamten Sommertourismus wird von der wesentlichen Motivation ausgelöst: im Urlaub Rad zu fahren.

In einer dem Europäischen Parlament vorgelegten Studie aus 2009 werden durchschnittliche Ausgaben pro Kopf von 16 € auf Tagesausflügen genannt. Für mehrtägige Radtouren wurden die Ausgaben mit 353 € pro Person und Reise angegeben. Eine französische Studie gibt die täglichen Ausgaben von Radtourist:innen mit durchschnittlich 68 € pro Person an (ECF, 2009), eine Befragung am Donauradweg (Zeitlhofer, 2001) ergab 54 € pro Person (für das Jahr 2000, hochgerechnet für 2018 etwa 75 €).

Die Anweisung zur Berechnung der Gesundheitsauswirkungen des Aktivverkehrs der Weltgesundheitsorganisation (Health Economic Assessment Tool, HEAT der WHO, www.heatwalkingcycling.org) berechnet einen Gesundheitsgewinn von etwa 0,70 €/km, wenn mit dem Fahrrad statt mit dem Pkw gefahren wird; dies beinhaltet auch Kosten (Nutzen) durch Schadstoffexposition, Verkehrsunfälle und Emissionen von Treibhausgasen. Der umweltrelevante Beitrag des Radfahrens ist eindeutig die Reduktion von Emissionen im Transportsektor durch den Umstieg von motorisierten Verkehrsmodi.

2.4 Differenzierung Rad fahrender Kund:innen

Im Radtourismus können verschiedene Kund:innensegmente identifiziert werden, z.B. nach folgenden Kriterien:

- Motive und Wahl der Unterkunft während der Tour,
- verwendeter Fahrradtyp,
- spezifische Interessen neben dem Radfahren.

Um erfolgreich zu sein, müssen alle Arten von Radtouren potenziellen Tourist:innen innerhalb einer perfekten intermodalen Transportkette angeboten werden. Diese umfasst neben der eigentlichen Radtour die Anreise und Abreise nach Hause, unabhängig davon, wie viele Etappen die Tour aufweist oder wie lange sie ist. Zudem muss die Infrastruktur lokaler wie regionaler Routen qualitativ hochwertig sein, um die Tourist:innen zufriedenzustellen und einen lang anhaltenden guten Eindruck zu hinterlassen.

Einteilung nach Motiven und Wahl der Unterkunft während der Tour

Mehrtägiges Radfahren kann von einer festen Unterkunft aus starten (am Ende eines jeden Tages oder nach jeder Tour kehrt man dorthin zurück), genauso gut auch eine längere Radreise sein, mit Etappen, an deren Enden verschiedene Unterkünfte stehen (dies ist bei Rad-Fernreisen üblich). Daraus entstehen Bedürfnisse Rad fahrender, denen entsprochen werden muss.

- **Rad Tagesausflügler:innen**

Tagesausflügler:innen – wie es der Name schon aussagt – benötigen keine Übernachtung. Üblicherweise beginnt und endet ihre Fahrt zu Hause am selben Tag. Sie fahren mit dem Rad von zu Hause weg oder benutzen intermodal andere Verkehrsmittel, um zum Ausgangspunkt bzw. vom Endpunkt der Tour zu kommen – idealerweise (schienengebundenen) ÖV.

Bevorzugte Routen sind näherungsweise Rundrouten zu einem oder mehreren interessanten Plätzen. Tagesausflügler:innen sind recht wetterabhängig, da die Entscheidung zur Tour relativ kurzfristig fällt. Bei schlechtem Wetter wird der Ausflug auf einen anderen Tag verschoben.

Ihre Motive sind Naturerlebnisse und physische Aktivität als Teil eines gesunden Lebensstils. Sie wollen sichere Routen in natürlicher Umgebung, Rastmöglichkeiten an traumhaften Plätzen, einladende Cafés usw. (Abbildung 2).

© Joachim Gauster

Abbildung 2: Routen (intermodaler) Tagesausflügler:innen

- **Radtourist:innen mit fester Unterkunft**

Radtourist:innen in diesem Segment urlauben fern von zu Hause, wo sie sich eine zentral gelegene Unterkunft besorgen, von der aus sie die Region erkunden. Mögliche Radrouten weisen vergleichbare Charakteristika auf, wie bei Tagesausflügler:innen beschrieben, eventuell sind sie stärker auf Kulinarik angewiesen.

Im Vergleich zu Tagesausflügler:innen umfassen ihre Motive zusätzlich den Kontakt zur lokalen Bevölkerung, auch die Teilnahme an lokalen Traditionen und Folklore ist ihnen wichtig. Für die Mehrzahl sind gesunde Aktivitäten eher ein positiver Nebeneffekt als ursächliche Motivation. Für eine Untergruppe mag gleichwohl sportliche Betätigung und Radfahrtraining als Hauptmotiv herhalten (Abbildung 3).

Hotels, Gästehäuser oder Campingplätze sind in diesem Segment die Hauptakteur:innen, sofern sie den Ansprüchen Rad fahrender nachkommen. Perfekt unterstützt wird dieser Kund:innenkreis mit informativen Angeboten, die sehenswerte regionale, historische, umweltrelevante etc. Inhalte vermitteln, z.B. an interessanten Aussichtspunkten, Rastplätzen oder Besucherzentren, mit Übersichtskarten bis hin zu multimedialen Darstellungen.

© Joachim Gauster

Abbildung 3: Routen von Radtourist:innen mit fester Unterkunft

- **Radtourist:innen mit wechselnder Unterkunft**

Rad fahrende in diesem Segment benötigen nach jeder Tages-Etappe eine neue Unterkunft. Häufig buchen sie diese im Voraus, um ein sicheres Bett für die Nacht vorzufinden. Wenn durch Reiseveranstalter:innen oder im Voraus gebucht ist, sind spontane Änderungen des Zeitplans kaum möglich, um den Reiseablauf ohne größeren organisatorischen Aufwand oder Mehrkosten einzuhalten. Auch bei ungünstigem Wetter muss der Tourenplan eingehalten werden. Wie bei den anderen Gruppen sind Naturverbundenheit und soziale Kontakte wichtige Motive; auch das Zurücklegen einer bestimmten Anzahl Tageskilometer spielt eine Rolle.

Hotels, Gästehäuser oder Campingplätze müssen sich auf die Bedürfnisse Rad fahrender einstellen. Dazu gehören Unterkunft für eine Nacht, Trockenmöglichkeiten, sichere Verwahrung der Fahrräder, warme Mahlzeiten über den ganzen Tag. Wie bei den anderen Gruppen auch, stehen das Naturerleben und sehenswerte Naturräume hoch in Kurs (Abbildung 4).

© Joachim Gauster

Abbildung 4: Routen von Radtourist:innen mit wechselnder Unterkunft

Das Naturerleben und sehenswerte Naturräume hoch in Kurs

Einteilung nach verwendetem Fahrradtyp

Die Unterscheidung nach dem Fahrradtyp ist zusätzlich touristisch relevant, wenigstens nach den folgenden vier Hauptkategorien (vgl. Abbildung 5 und Abbildung 6):

- **Tourenräder und Trekkingräder:**

Diese Räder sind ideal zum Transport von Gepäck über längere Entfernungen, sie sind stabil und mechanisch robust gebaut. Viele Tourist:innen nutzen sie generell für verschiedenste Arten von Radtouren, nicht nur für Radtouren mit mehreren Etappen.

- **Mountainbikes:**

Mountainbikes weisen Gangschaltungen mit weiten Übersetzungen für bergiges Gelände auf und sind mit geländetauglichen Reifen ausgestattet. Sie werden üblicherweise für entsprechende Tagesausflüge von festen Unterkünften aus verwendet.

- **Rennräder:**

Entworfen für ebene Straßenbeläge und ausgelegt für hohe Geschwindigkeiten ohne nennenswerte Gepäckkapazitäten, werden sie gerne für eintägige Fahrten von festen Unterkünften aus verwendet.

- **E-bikes, Pedelecs:**

Fahrräder mit elektromotorischer Unterstützung (Pedelecs – Tretunterstützung) sind mittlerweile für alle oben angeführten Fahrradarten verfügbar.

Ein kritischer Punkt bei der Entwicklung neuer radtouristischer Angebote und Produkte ist es, Rad fahrende zu motivieren. Eine deutsche Studie „Was bewegt Deutschland?“ (Holzhauer, 2015) erhob die Motive Rad zu fahren unter Rad fahrenden nach verwendetem Fahrradtyp. Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt diese Motive gereiht nach der Häufigkeit der Nennungen:

Tabelle 2: Motivationen von Nutzer:innen unterschiedlicher Fahrradtypen nach Häufigkeit der Nennungen (Holzhauer, 2015)

	Rennrad	Tourenrad	Mountainbike
1.	Freiheit	Natur	Natur
2.	Natur	Entspannen	Freiheit
3.	Ausgleich	Landschaften	Spaß
4.	Abschalten	Freiheit	Ausgleich
5.	Entspannen	Gesundheit	Abschalten

© WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH-Hochhauser

Abbildung 5: Tourenräder

© Tourismusverband Ostbayern e.V.

Abbildung 6: Mountainbikes

Einteilung nach spezifischen Interessen abseits vom Radfahren

Im Verlauf ihres Aufenthaltes kombinieren Radtourist:innen Rad fahren häufig mit anderen Aktivitäten. Diese können folgendermaßen kategorisiert werden:

- **Naturverbundene Aktivitäten**

Diese Gruppe reist nicht nur in Regionen im Ausland, um die Natur zu erleben, sondern möchte auch die lokale Flora und Fauna im Detail erkunden und ist an endemischen Arten hoch interessiert. Wenn Ihre Tourismusdestination eine bestimmte (ökologische) Nische oder Einzigartiges bietet, sollten Sie dies aktiv bewerben, um spezifische Zielgruppen anzusprechen, wie beispielsweise Ornitholog:innen, geologisch interessierte Tourist:innen usw.

- **Kulturelle Aktivitäten**

Gerade Tourist:innen reiferen Alters kombinieren ihre Ferien gerne mit kulturellen Erlebnissen. Museen und generell historisches Erbe aller Art bieten willkommene Gelegenheiten und Erkundungsmöglichkeiten.

- **Interesse an regionaler Küche**

Viele Tourist:innen suchen geradezu abseits vom kulinarischen Einheits-Mainstream lokale Spezialitäten, Speisen, Wein oder andere lokale Produkte. Die lokale Küche ist oft auch ein wichtiger Grund, eine Region zu besuchen (Abbildung 8).

- **Sonstige sportliche Aktivitäten**

Radtourist:innen integrieren häufig andere Sportarten, wie Paddeln, Felsklettern, Segeln, Fischen etc. in ihre Tour als willkommene Abwechslung zum Radfahren. Dies ermöglicht ihnen, die Natur auf andere Art kennenzulernen, oder Stellen zu erreichen, die sonst nicht zugänglich wären (Abbildung 7).

Abbildung 7: Kombinieren von Radfahren mit anderen Sportarten

Abbildung 8: Radtourismus kombiniert mit kulturellen und kulinarischen Interessen

2.5 Diversifizierte Trends bei Angebot, Nachfrage und Motivation

In der Entstehung des Radtourismus waren Rad fahrende selbst mit moderaten Angeboten zufrieden; einfache Wegweisung an Routen, vorwiegend entlang von Flüssen und um Seen, gedruckte Karten und Reiseführer, Übersichtsfolder zum Beherbergungsangebot wie Hotels und B&B, gedruckte Fahrpläne für die Bahn. 40 Jahre später haben sich die Rahmenbedingungen und Anforderungen im Tourismus grundlegend gewandelt. Es gibt viel mehr Konkurrenz unter den Tourismusanbieter:innen, guter Internetauftritt und laufend höhere Standards in den Angeboten werden von unterschiedlichster Nachfrage befeuert.

- **Radfahren als Besichtigungstour in einer attraktiven Region während einer konventionellen Reise**

Alle Rad fahrenden Tourist:innen hatten irgendwann mit dem Radfahren begonnen, viele als Tourist:in während einer typischen Städtereise. Besichtigungstouren werden oft von Reiseveranstalter:innen vermittelt oder durchgeführt. In größeren Städten, wie z.B. Wien, München, Salzburg, Bratislava, bieten Reiseveranstalter:innen geführte Radtouren an. Diese kombinieren traditionelle Besichtigungen kulturellen Erbes mit dem zusätzlichen Reiz des Radfahrens. Radtourist:innen beginnen oft mit Tagesausflügen und lernen dabei die Vorzüge dieser aktiven Mobilitätsform kennen. Sie bewegen sich mit mäßiger Geschwindigkeit durch interessante (natürliche) Landschaften und verbinden Radtourismus mit physischer Aktivität.

- **Fernreisen per Fahrrad als wichtigste Form des Radtourismus**

Verglichen mit kürzeren Radfahrten, wie Tagesausflügen oder Rundfahrten, finden es viele Rad fahrende attraktiv, eine Fernreise zu unternehmen und wollen mehrere Tage entlang einer prominenten Route zwischen definiertem Ausgangspunkt und Ziel Rad fahren. Regionale Besonderheiten, wie auch Unterschiede im Verlauf der Tour zu entdecken, macht einen Teil des Reizes aus. Der Drang zur „Entschleunigung“, sowie der Wunsch, Abstand vom hektischen Alltag zu gewinnen, werden häufig als Motiv genannt (Abbildung 9).

Abbildung 9: Mehrtägige Radreisen mit Gepäck

- **Entdeckungsreisen abseits ausgetretener Pfade**

Nach ersten Erfahrungen entlang bekannter Radrouten wollen viele Gäste Routenvarianten befahren und weitere attraktive Landschaften kennenlernen.

- **Pilger:innenfahrten per Rad**

Zu Fuß den Jakobsweg entlang pilgern Viele. Die Route nach Santiago de Compostela alternativ mit dem Fahrrad zu bewältigen, bieten Radreiseveranstalter:innen neuerdings an; Leihräder sind optional im Package enthalten.

- **Pedelects**

Pedal electric bicycles (Pedelects, oft auch als E-Bikes bezeichnet) unterstützen Rad fahrende beim Treten mit einem Elektromotor. Pedelects haben sich in vielen Haushalten etabliert, sie werden in der Alltagsmobilität oder für Pendlerwege eingesetzt. Mittlerweile haben sie auch im Radtourismus weite Verbreitung gefunden. Der „eingebaute Rückenwind“ hilft auch weniger Trainierten zu beachtlichen Leistungen und macht Pedelects attraktiv. Bei Gruppenreisen können Schwächere gut mithalten. Solange Pedelects nur bis 25 km/h unterstützen, sind sie in Europa herkömmlichen Fahrrädern gleichgestellt.

- **Ehemalige Bahntrassen als Radwege**

Befahren von Radrouten entlang aufgelassener Bahntrassen ist bei allen Gruppen Rad fahrender wegen der hohen (Erholungs-)Qualität beliebt: Man radelt abseits des motorisierten Verkehrs, die Trassen bieten zudem geringe Längsneigungen und große Kurvenradien. Gut befestigte Wege nutzen die alte Bahninfrastruktur, Bahnhöfe und Tunnels und gewährleisten spektakuläre Ausblicke von hohen Viadukten. Bahnhöfe werden als Cafés oder Unterkünfte etc. genutzt und bieten Bahnstalgiker:innen einen zusätzlichen Reiz (Abbildung 10).

Abbildung 10: Radfahren entlang ehemaliger Bahnstrecken

- **Zertifizierte Unterkünfte und Routen**

Immer mehr Unternehmen und Tourismusregionen wollen ihren Betrieb oder ihre Route zertifizieren lassen und so einen garantierten Qualitätslevel bewerben können. Das wachsende Segment des Radtourismus hat den Bedarf nach Zertifizierungen auch hier gesteigert. Qualitätslabel werden mittlerweile in mindestens 15 Europäischen Ländern vergeben, für radfahr-freundliche Hotels, Gästehäuser oder Campingplätze (z.B. „Bett+Bike“: <https://www.bettundbike.de/>) (Hinnenthal & Miglbauer, 2017).

- **Digitalisierung und Webauftritt**

Die Nachfrage nach GPS-unterstützten Routen steigt; dies ersetzt jedoch nicht die Wegweisung. In der Planungsphase einer Radtour wollen die potenziellen Radtourist:innen häufig Routing-Materialien oder Karten downloaden, um diese später während der Tour zur Offline-Navigation verwenden zu können. Vor allem in ländlichen Gebirgsregionen sollten für die Route oder Region angebotene Apps auch für offline-Betrieb ausgelegt werden, damit sie ohne permanente Internet- oder Netzverbindung verwendet werden können (Abbildung 11).

Abbildung 11: Digitale Information für Tourist:innen

Verfügbarkeit digitaler Informationen ist mittlerweile ein „Must-have“ im Radtourismus; dies inkludiert Web-Portale und Apps zu radverkehrsrelevanten Tourismusdestinationen und Betrieben, GPS-Tracks für die Routennavigation, Social-Media und Blogs für Berichte und Informationen. Kabelloser und kostenloser Internetzugang (W-LAN, Wi-Fi) ist längst ein „Must-have“ in der Unterkunft.

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 2

Seiten: 7-13

- Definieren Sie die wichtigsten Ziele, die Sie mit Radtourismus verwirklichen wollen, besonders in Zusammenhang mit positiven Wirkungen in Ihrer Region.
- Welche Zielgruppen, sowohl unter den Tourist:innen als auch bei den Interessenvertreter:innen wollen Sie ansprechen?
- In welchem Umfang erfüllen die von Ihnen angebotenen Routen die Bedürfnisse der Zielgruppen (verschiedene Gruppen Rad fahrender auf unterschiedlichen Fahrrädern, unterschiedlichste Aktivitäten usw.)?

3 Planen für unterschiedliche Typen Rad fahrender

Grundsätzlich kann man zwei Gruppen Rad fahrender unterscheiden: Alltags-Rad fahrende (Arbeitspendler:innen) und Tourist:innen bzw. Freizeit-Rad fahrende. Alltags-Rad fahrende haben Ziele und vergleichbare Wegzwecke wie Nutzer:innen anderer Verkehrsmittel, also Pkw-Nutzer:innen, Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel oder zu Fuß gehende. Sie nutzen das Fahrrad, um rasch von A nach B zu kommen. Bei in der Freizeit Rad fahrenden ist der Weg selbst das Ziel, in Verbindung mit anderen Erholungs-Aktivitäten. Zweitere Gruppe enthält auch Sportler:innen und kann nochmals unterteilt werden in – vorwiegend ortsansässige – Rad fahrende auf eintägigen oder kürzeren Touren oder Ausflügen, und Radtourist:innen auf mehrtägigen Touren mit Übernachtungen. Zu weiteren Differenzierungen s. Kapitel 2.4.

Alle Gruppen benötigen als Grundvoraussetzung gute Infrastruktur („*Must-haves*“), wie vor allem ausreichende Breiten der Radfahranlagen und gut befahrbare Oberflächen. Zusätzlich können potenzielle Rad fahrende von beiden Gruppen angezogen werden, bietet man ihnen hohen Komfort durch gehobene Ausstattung, welche die Grundvoraussetzungen übertrifft – in diesem Leitfaden als „*Nice-to-haves*“ bezeichnet.

Alle Rad fahrenden benötigen Radverkehrsinfrastruktur mit grundlegenden Qualitäten, und sie meiden gerne Straßen mit hohem Kfz-Verkehrsaufkommen und schnellem Kraftfahrzeugverkehr. Alltags-Rad fahrende können und werden im Allgemeinen auch mit schwierigeren Bedingungen zurechtkommen. Sie sind in der Regel in Eile und wählen wegen ihrer zielgerichteten Fahrten den direktesten Weg, ohne Rücksicht auf die ästhetischen Qualitäten der Umgebung. Unter Zeitdruck fahren sie Rad eher im Mischverkehr mit den Kfz, opfern den Luxus des Fahrens in ästhetisch ansprechender Umgebung dabei der raschesten Verbindungsmöglichkeit. Radtourist:innen hingegen vermeiden motorisierten Verkehr wo immer es ihnen möglich ist und bevorzugen immer Routen in attraktiver Umgebung. Darüber hinaus sind Radtourist:innen nicht auf direkte Routenverbindungen von A nach B aus – sie akzeptieren längere Umwege als Alltags-Rad fahrende, wenn sie diese in einer angenehmen Umgebung befahren können.

Unter Freizeit-Rad fahrenden ist der Anteil wenig geübter im Vergleich mit Alltags-Rad fahrenden deutlich höher. Dementsprechend muss die Infrastruktur in gutem Zustand, die Route ausreichend und verständlich signalisiert sein, einen hohen Sicherheitsstandard aufweisen, „*fehlertolerant*“ und auch sozial sicher sein (keine Situationen zulassen, wo Rad fahrende sich unwohl fühlen). Alle Rad fahrenden benötigen Informationen über Routencharakteristika und -zustand (Baustellen, Sperrungen z.B. bei Hochwasser), um von A nach B navigieren zu können. Radtourist:innen, die diese Routen das erste Mal befahren, benötigen darüber hinaus noch zusätzliche Informationen, wie vor allem:

- detaillierte Angaben zur Routencharakteristik;
- Sehenswürdigkeiten und Attraktionen entlang und nahe der Route;
- Informationsmöglichkeiten, Services, Notfalldienste, Rastplätze, Unterkünfte und Gastronomie.

3.1 Ansprüche Rad fahrender

Im Radtourismus anerkannte Regionen verfolgen erfolgreiche Strategien, die meist eine Gemeinsamkeit aufweisen: Das kontinuierliche Bestreben, die Infrastruktur und touristische Angebote laufend zu verbessern, um Rad fahrenden Sicherheit und Aufmerksamkeit zu schenken. Umso mehr eine Region den Ansprüchen Rad fahrender nachkommt, desto größer wird der Erfolg sein und umso besser wird der Status einer Raddestination gefestigt.

Grundvoraussetzungen für alle Rad fahrenden:

- Fahren in radfahrfreundlicher Umgebung,
- Wegweisung,
- Trennung vom motorisierten Verkehr, wo immer möglich,
- Verkehrsberuhigung,
- intermodale Umsteigemöglichkeiten,

Zusätzliche Qualitätsansprüche von Radtourist:innen:

- Radfahren in natürlicher Umgebung, um Natur samt Ökosystemen abseits des motorisierten Verkehrs erleben zu können;
- Radfahren auf Routen mit guter Wegweisung samt Hinweisen zu regionalen Attraktionen,
- garantierte zusätzliche Angebote wie z.B. (diebstahl-) sicheres Radabstellen, Lademöglichkeiten für Pedelecs, Reparaturservice,
- zertifizierte radfahrfreundliche Unterkünfte und Gastronomie.

3.2 Gestaltungsprinzipien

3.2.1 Verkehrsorganisation

Mischen oder Trennen verschiedener Verkehrsarten

Radverkehr kann grundsätzlich nach zwei Gestaltungsprinzipien organisiert werden: gemischt mit anderen Verkehrsarten (Abbildung 12), oder getrennt von motorisiertem oder Fußverkehr (Abbildung 13). Dies bedingt, dass Rad fahrende entweder über eigene Infrastruktur verfügen, die immer wieder Überschneidungen mit der anderer Verkehrsarten erfordert, oder sie teilen sich Infrastruktur mit diesen. Grundlage für die Entscheidung zu Trennen oder Mischen mit motorisiertem oder Fußverkehr sind Verkehrsmengen und Geschwindigkeitslevel. Je höher die Verkehrsmengen und Fahrgeschwindigkeiten, umso eher ist Trennen erforderlich. Bei geringen Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten von 30 km/h oder weniger ist das Miteinander auf gemeinsamen Flächen gut möglich. Verschiedene Typen der Fahrrad-Infrastruktur werden in Kapitel 5 vorgestellt, in Unterabschnitt 5.3 finden Sie Kriterien, wann gemischt und wo motorisierter Verkehr von nicht-motorisiertem getrennt werden soll. Das Trennprinzip erfordert entsprechende verfügbare Flächen. Sind diese nicht vorhanden, ermöglichen geringe Geschwindigkeitsunterschiede das flächensparende Mischprinzip.

Hinweis: Bei hohen Geschwindigkeiten und Verkehrsmengen sind grundsätzlich getrennte Radfahranlagen erforderlich.

Abbildung 12: Beispiel gemischt genutzter Verkehrsfläche

Abbildung 13: Trennung des Radverkehrs von anderen Verkehrsarten

Verkehrsberuhigung

Für Menschen, die mit dem Fahrrad fahren wollen, sind Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs wesentliche Entscheidungsgrundlagen. Rad fahrende vermeiden generell Abschnitte, auf denen motorisierter Verkehr 50 km/h oder schneller fährt. Getrennt geführte Infrastruktur, wie z.B. angrenzende Radwege (siehe Abbildung 13), oder Radfahrstreifen werden dann benötigt, wenn der motorisierte Verkehr nicht verlangsamt werden kann. Wo Rad fahrende und Motorisierte dieselbe Fahrbahn gemeinsam nutzen, sollten Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den beiden Gruppen so gering wie möglich sein. In verkehrsberuhigten Bereichen – mit Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 km/h oder weniger – ist Mischverkehr Rad fahrender und Motorisierter ohne spezielle Rad-Infrastruktur kostengünstig und sicher.

Hinweis: Sind getrennte Radwege nicht möglich, wenden Sie innerorts Verkehrsberuhigung an – jedenfalls entlang von Haupttrouten des Radverkehrs.

Verkehrsberuhigte Zonen können nach verschiedenen Gestaltungsprinzipien organisiert werden (Abbildung 14). Alle haben gemeinsam, dass die (gebauten) Anlagen die gewünschte Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs grundsätzlich ohne zusätzliche Zwangsmaßnahmen bereits vorgeben sollten. Die beste Wirkung kann erzielt werden, wenn man psychologisch und physisch kombinierte wirksame Maßnahmen anwendet (Transport For London, 2014), wie beispielsweise:

- Weglassen von Fahrbahnmarkierungen, vor allem Mittelleit- und Begrenzungslinien, welche die Motorisierten so gut leiten, dass überhöhte Geschwindigkeiten gefahren werden;
- Verwendung verschiedener Materialien, Farben, Straßenmöblierung und Pflanzen etc., um ein angenehmes Straßenambiente zu erzielen;
- zusätzliche Unterschiede/Wechsel in der Querschnittsgeometrie, Fahrbahnanhebungen, unterschiedliche Durchlässigkeit für verschiedene Verkehrsarten („Modale Filter“), um verkehrsberuhigend zu wirken.

Abbildung 14: Verschiedene radfahr-freundliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

3.2.2 Verkehrssicherheit und „soziale Sicherheit“

Das Befahren von Radfahranlagen muss sicher sein. Freizeitradler:innen bevorzugen Routen in ruhiger Umgebung abseits des motorisierten Verkehrs, mit ausreichend Platz für zwei nebeneinander fahrende Radler:innen. Da die Rad-Fahrt selbst das Erlebnis ausmacht, hat die direkteste Route nicht oberste Priorität. Freizeitradverkehr und Ökotourismus nutzen meist Routen außerhalb von Städten; dementsprechend fokussiert der vorliegende Leitfaden schwerpunktmäßig auf Radrouten und Infrastruktur in ländlichem Kontext. Die meisten (inter-)nationalen Richtlinien wiederum wollen innerörtlichen Verkehr möglichst effektiv abwickeln helfen. Sie erlauben höhere Verkehrsmengen, als sie Freizeitradler:innen als angenehm empfinden würden.

Gute Sichtverhältnisse sind wesentlich für sichere Verkehrsabläufe (z.B. bei Kreuzungen) und müssen für alle Verkehrsteilnehmer:innen entlang ihrer Routen gewährleistet sein. Wegweisungen und angrenzende Vegetation sollten niemals die notwendigen Sichtbeziehungen behindern.

Neben der Verkehrssicherheit (Verkehrsunfälle) ist auch die soziale Sicherheit zu beachten. Die Verhältnisse entlang von Radrouten sollten auch während der Dunkelheit und zu Zeiten geringen Radaufkommens begutachtet werden. Sehr abseits gelegene, dunkle oder menschenleere Abschnitte von Radrouten können Unbehagen hervorrufen. Es wird empfohlen, dichtes Strauchwerk unmittelbar neben Radfahranlagen zu vermeiden. Nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Umgebung soll ein Gefühl der Sicherheit ausstrahlen.

3.2.3 Radfahr-freundliches Design

3.2.3 Radfahr-freundliches Design von Straßen samt deren Umgebung

Eine ideal gestaltete Straße samt deren Umfeld sollte selbsterklärend sein und intuitiv richtig genutzt werden. Verkehrsteilnehmer:innen sollten ihren Weg durch eine Kreuzung oder entlang eines Abschnittes leicht finden können. Planner:innen müssen die Bedürfnisse und auch die Bewegungskarakteristika jeder Gruppe von Verkehrsteilnehmer:innen berücksichtigen. Der Sicherheit ungeschützter Verkehrsteilnehmer:innen muss höchste Priorität eingeräumt werden (Abbildung 15).

Hinweis: Beim Entwerfen von Radfahr-Infrastruktur sollte auch die Umgebung besonders attraktiv gestaltet werden.

Anteil an gut geplanter Infrastruktur hat die Fahrbahnoberfläche. Eine qualitativ hochwertige Oberfläche ermöglicht eine ruhige Fahrt; farbiger Asphalt hebt die Erkennbarkeit einer Anlage (an Problemstellen) zusätzlich hervor. Dies lenkt vor allem die Aufmerksamkeit anderer Straßenbenutzer auf Rad fahrende.

Abbildung 15: Beispiele radfahr-freundlichen Designs

Intermodale Anschlüsse an öffentlichen Verkehr

Rad fahrende benötigen einfachen Zugang zum öffentlichen Verkehr (z.B. Bahnstationen oder Busbahnhöfe) am Beginn und Ende einer Radtour bzw. auch in deren Verlauf, um wenig attraktive oder starkem Verkehr ausgesetzte Routenabschnitte zu überspringen, oder schlechtem Wetter auszuweichen. Wegweiser und Informationstafeln sollen die beste Route zu intermodalen Umsteigemöglichkeiten weisen, wie beispielsweise Bahnhöfen, Busterminals oder auch Radverleihen. Eine einfache Verbindung zwischen einer Radroute und einem Bahnhof oder einer Bushaltestelle selbst zu finden, kann oft zu einer Aufgabe werden. Daher müssen diese Umsteigemöglichkeiten zum ÖV in das Wegweisungssystem voll integriert werden.

Hinweis: Dieses Thema wird detailliert behandelt in Kapitel 6 Vernetzte Mobilitätsangebote.

Die Wegweiser sollen jedenfalls die Entfernung zum Umsteigeknoten enthalten und Informationen zum Verkehrsangebot bieten, wie z.B. Art des Verkehrsmittels. Vor Ort ist die Angabe der Bedingungen des Radtransports in verschiedenen Sprachen hilfreich; ausreichende Abstellmöglichkeiten sollten angeboten werden (Abbildung 16).

Abbildung 16: Wegweisung zu und Ausstattung intermodaler Knoten

3.2.4 Radfahren in natürlicher Umgebung

Entlang eines Flusses durch malerische Landschaften Rad zu fahren ist die wesentliche Motivation, eine Radtour zu unternehmen. Dementsprechend sind alle Vorzüge der Umgebung und landschaftliche Schönheiten darzustellen, wenn eine touristische Radroute errichtet und beworben wird. Zusätzlich sind die Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen durch die durchziehenden Rad fahrenden zu berücksichtigen. Wie können die Folgewirkungen so gering wie möglich gehalten werden? Rastplätze an landschaftlich schönen Stellen im Verlauf von Radrouten bieten die Möglichkeit, die landschaftliche Schönheit auszukosten, bergen aber gleichzeitig die Gefahr, sensible Ökosysteme negativ zu beeinflussen. Es wird empfohlen, Radrouten in sensiblen Ökosystemen immer in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Natur- und Landschafts-schutzbeauftragten zu entwerfen (Abbildung 17f).

Abbildung 17: Radroute in urtümlicher Kulturlandschaft

Abbildung 18: Die Natur beim Radfahren erleben

Radfahren entlang gut beschilderter Routen

Tourist:innen besuchen üblicherweise für sie unbekanntere Regionen. Demzufolge sind sie auf Wegweisung als Information aus erster Hand angewiesen, während sie die Routen befahren; dies ist nach wie vor wichtiger als digitales Routing. Wegweisung leitet zu relevanten Zielen, wie Stadtzentren, Ortschaften, Bahnhöfen usw., wobei Distanzen angegeben werden müssen und Informationen über touristisch interessante Etappenziele/Sehenswürdigkeiten geboten werden sollten. Kontinuierliche Wegweisung muss durch regelmäßige Kontrollen und Erhaltungsarbeiten sichergestellt werden (Abbildung 19). Mehr Details zu Platzierung und Informationsinhalten siehe Kapitel 5.1.

© Joachim Gauster

© Joachim Gauster

Abbildung 19: Wegweisung an EuroVelo Routen in Österreich

Gewissheit, Unterkunft und Gastronomie zu erreichen

Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung sind besonders für Tourist:innen auf längeren Reisen notwendig. Leichter Zugang zu Unterkünften und Gastronomie von der Radroute ist daher sehr wichtig. Zertifizierte Hotels, Campingplätze und Restaurants sollten als vollwertige Partner anerkannt werden; entsprechend sind Rad fahrende mit angemessener Wegweisung zu diesen Angeboten zu leiten. Radreisende nehmen dazu typischerweise Umwege von bis zu 5 km in Kauf.

Notwendigkeit zusätzlicher radaffiner Infrastruktur

An allen touristischen Attraktionen und Unterkünften benötigen Rad fahrende sichere Abstellanlagen, um sich an den Attraktionen auch erfreuen zu können. Dies gilt besonders, wenn die Fahrräder länger bzw. über Nacht abgestellt werden. Radabstellsysteme von guter Qualität (diebstahlssicher), Fahrradpumpen bzw. Druckluft zum Aufpumpen der Reifen, ein Werkzeugset für einfache Reparaturen helfen allen Rad fahrenden. Der Anteil an E-Bikes (Pedelecs) wächst ständig – besonders im gehobenen Radtourismus – Segment. Dementsprechend werden elektrische Steckdosen oder sogar Ladestationen an wichtigen Zielen, wie beispielsweise Unterkünften, Gastronomie, Rastplätzen und intermodalen Knoten, zunehmend wichtig. Übersichtskarten entlang der Route informieren über die Verfügbarkeit all dieser wichtigen Angebote.

Hinweis: Dieses Thema wird detaillierter behandelt in Kapitel 5.7 Fahrradparken.

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 3

Seiten: 14-18

- Erfüllen die existierenden/geplanten Infrastrukturen die Ansprüche aller Rad fahrenden, insbesondere der Radtourist:innen?
- In welchem Ausmaß erfüllen die bestehenden Routen die Gestaltungsprinzipien, darunter besonders die Trennung vom motorisierten Verkehr, Verkehrsberuhigung, radfahr-freundliche Umgebung?
- Können Sie einschätzen, wo und welche Verbesserungen notwendig sind?

4 Radtourismus in Ihrer Region – wie beginnen?

Es existiert kein Standardrezept, wie man rad-basierten Ökotourismus erfolgreich umsetzt. Sogar in heute erfolgreichen radtouristischen Regionen gab es Diskussionen in der Entstehungsgeschichte, ob Investitionen in den Radtourismus jemals das eingesetzte Geld wieder hereinbringen würden. Jede Region ist einzigartig und die Entwicklungsschritte müssen individuell geplant und umgesetzt werden. Dennoch – ein allgemeines Erfolgskonzept scheint zu sein, eine strategische Kombination zu verfolgen aus Bewahrung der natürlichen Umwelt und gleichzeitiger Stärkung regionaler Charakteristika und dies in einen Rahmen von Geschäftsmöglichkeiten einzubetten. Partizipative Planung ist ein guter Ansatz, um die lokalen Gemeinden einzubinden. Es ist auch motivierend, innovative Vermarktungsmöglichkeiten unter Beachtung obengenannter Strategien gemeinsam mit den örtlichen Wirtschaftstreibenden zu entwickeln: Wenn Radtourist:innen eine Region besuchen, möchten sie ganz besonders Schönheiten in Natur und Kultur entdecken und örtliche Annehmlichkeiten erfahren. Dies bietet die Chance, sensible Naturgebiete zu bewahren und dafür gleichzeitig Einnahmen zu lukrieren („*Payment for Ecosystem Services (ESS)*“). Die Bewahrung natürlicher Lebensräume und damit gleichzeitig regionale Charakteristika (Beispiel: Wachau) erschließt eine dauerhafte Basis nennenswerter Wirtschaftsmöglichkeiten – eine typische Win-win-Situation.

4.1 Die Entwicklung touristischer Radrouten

Eine touristische Radroute zu entwickeln ist ein zeitaufwändiger Prozess, der es aber wert ist. Oft müssen sich vielfältige Interessensgruppen, wie Gemeindevertreter:innen, Tourismusverbände, Interessensvertreter:innen, Geldgeber:innen etc. über wichtige Punkte einigen, wie z.B. eine Marke, den Korridor und die Verantwortlichkeiten, beispielsweise für Erhaltung, laufende Ausgaben, Marketing usw. Der Aufwand macht sich schlussendlich bezahlt, wenn der Radtourismus Möglichkeiten und Wertschöpfungen für viele örtliche Betriebe eröffnet.

Hinweis: Details zu Abgeltung von Ökosystemleistungen finden Sie in den englischen Leitlinien für eine ESS-basierte Ökotourismusstrategie ([Guidelines for ESS-based ecotourism strategy \(ESS\)](#)).

Radtourist:innen erwarten Einiges von einer Radroute:

- herausragende Sehenswürdigkeiten oder ein Thema, um ihr Interesse zu wecken,
- gute Zugänglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln an Start und Ende der Route,
- Wegweisung entlang der Route und
- hilfreiche Infrastruktur, wie z.B. Rastplätze, Unterkünfte, Gastronomie, Radabstellanlagen.

Radrouten entwickeln sich üblicherweise aus einzelnen Kristallisationspunkten, aus lokalen Ansätzen im Umfeld von Städten, oft mit bescheidenen Investments, aus denen nach und nach steigendes Interesse der Tourist:innen entsteht. Wichtige Grundvoraussetzung ist, dass interessante Sehenswürdigkeiten gut per Rad erschlossen werden können (Beispiel Donauradweg, siehe z.B.: Meschik (2021)).

Der nächste Schritt nach Identifizierung solcher Ansatzpunkte ist der Zusammenschluss zu einer Radroute. Dies kann in mehreren Teilschritten geschehen. Erforderlich ist ein Inventar der bestehenden Infrastruktur, wie z.B. Radwege, wenig befahrende Straßen und Wege, aufgelassene Bahnlinien usw. Der Bestand kann – sinnvoll verbunden – eine erste provisorische Route bilden. Die erforderliche Infrastruktur umfasst auch Beherbergung und Gastronomie, genauso wie Rastplätze. Gemeinsam stellen diese Infrastrukturen ausschlaggebende Elemente dar, die alle Routen betreffen. Details dazu finden Sie in Kapitel 5 bzw. Kapitel 8. In der weiteren Entwicklung sollten kontinuierlich Verbesserungen umgesetzt werden. Die Routen sollten von einem funktionalen Basisangebot „*Must-haves*“ hin zu einem gehobenen Angebot „*Nice-to-haves*“ entwickelt werden.

Mögliche Ansatzpunkte für die Entwicklung von Radrouten:

- Stätten des kulturellen, historischen, industriellen oder Naturerbes,
- Esskultur, regionale Küche oder spezielle regionale (landwirtschaftliche) Produkte,
- Seminare zu traditionellem Kunsthandwerk,
- Aussichtspunkte über malerische Landschaften, Möglichkeiten zur Tierbeobachtung,
- sportliche Aktivitäten mit typischem Bezug zur Region.

Wenn zum Beispiel von einer ersten, rasch umgesetzten Routenführung auf bestehender Infrastruktur ausgegangen wird, so müssen fehlende Wegverbindungen ergänzt, gefährliche Abschnitte verbessert und wichtige Anschlüsse hergestellt werden. Am Donauradweg werden z.B. immer wieder Abschnitte entlang vielbefahrender Straßen durch eigenständig geführte Radwege in angenehmer Umgebung ersetzt. Kleine bestehende Routenabschnitte können zu einem größeren Korridor verbunden werden; eine gemeinsame Marke („*Branding*“) sollte konsequent weiterverfolgt werden.

Wenn zum Beispiel von einer ersten, rasch umgesetzten Routenführung auf bestehender Infrastruktur ausgegangen wird, so müssen fehlende Wegverbindungen ergänzt, gefährliche Abschnitte verbessert und wichtige Anschlüsse hergestellt werden. Am Donauradweg werden z.B. immer wieder Abschnitte entlang vielbefahrender Straßen durch eigenständig geführte Radwege in angenehmer Umgebung ersetzt. Kleine bestehende Routenabschnitte können zu einem größeren Korridor verbunden werden; eine gemeinsame Marke („*Branding*“) sollte konsequent weiterverfolgt werden.

Typisch für Entwicklungen des Radtourismus sind entlang eines Flusses oder Tales verlaufende Routen, die sukzessive durch angeschlossene Rundrouten mit selbem Start- und Endpunkt erweitert werden. Lineare Routen wie z.B. die EuroVelo-Routen sind ein gutes Instrument, um verschiedene Regionen miteinander zu verbinden. Rundkurse laden Tourist:innen ein, eine kleinere Region intensiver zu erleben, und halten sie länger in der Region, oder motivieren sie, wieder zu kommen.

Man darf nicht vergessen: Die Route muss mit dem Fahrrad erreichbar und angenehm zu befahren sein. Entsprechend sollte man versuchen, große Steigungen zu vermeiden und möglichst gut vom motorisierten Verkehr zu trennen. Für Details zum Entwurf von Radinfrastruktur verweisen wir auf Kapitel 5.

Eine Geschichte zu erzählen ist ein wichtiger Aspekt einer erfolgreichen Route oder Region. Schlüssige Narrative sind das Zugpferd einer konsequenten Marketingstrategie und ziehen auch Tourist:innen geradezu an. Alle erfolgreichen Rad-

routen werden als Themenrouten vermarktet. Mit entsprechendem Branding hebt sich eine Region von anderen touristischen Raddestinationen ab. Die lokale Wirtschaft kann damit Rad fahrende als Kund:innen mit hohem Erkennungswert ansprechen; dies gilt gleichermaßen für Kleinbetriebe, örtliche Hersteller:innen von Produkten aller Art, ganze Gemeinden usw.

Themenfindung – verschiedene Möglichkeiten für Branding bzw. Marken:

- **Geschichte:** Viele Routen, wie beispielsweise der „Iron Curtain Trail“ EuroVelo 13, Steirischer Burgenweg, Via Claudia Augusta, Via Romea EuroVelo 5, Bernstein-Route EuroVelo 9, Routen entlang (ehemaliger) Bahnstrecken;
- **Kulinarik:** z.B. Themenrouten zu Wein, verschiedene Routen zu Weinsorten etc., z.B. [Rundrouten](#) im Niederösterreichischen [Weinviertel](#), Käse oder alle möglichen anderen kulinarischen Besonderheiten einer Region eignen sich als Themenvorlagen;
- **Kultur:** historisch berühmte Persönlichkeiten eignen sich als thematische Namenspatrone (beispielsweise W.A. Mozart-Route in Salzburg). Mit dem Radverkehr können Museen, regionale Kunstschätze, sogar lokale Mythen und Sagen mit speziellen thematischen Ausprägungen, weiters lokale Bräuche und historisches Handwerk usw. vermittelt werden (z.B.: <https://gea-waldviertler.de/akademie/>).
- **Natur:** Touren mit speziellen Informationen entlang der Strecke zu spektakulären Aussichten, örtlicher Flora und Fauna, wie beispielsweise Vögel oder andere Tiere, spezielle Blumen, seltene Bäume usw. usf., z.B. eine [Rundroute](#) zu einer alten Salzsteppe mit seltenen Pflanzen und Tieren im Niederösterreichischen Weinviertel, Kirschblütenroute im Burgenland), Themenrouten zu Flüssen und Gewässern usw.
- **Sport:** Wo immer ein berühmtes Radrennen stattgefunden hat, lässt sich im Nachglanz des Events eine touristische Route auf der exakten Rennstrecke thematisieren. Einige Radtourist:innen lieben es, den Kurs selbst nachzufahren. Besondere Herausforderungen, etwa die Bewältigung von Gebirgspässen oder gleich die Überquerung ganzer Gebirgszüge (z.B. Trans Alp) locken spezielle Gruppen Rad fahrender an.
- **Wellness:** Thematische Routen können Thermalbäder, Kurorte oder besondere Heilquellen verbinden; z.B. [Steirisches Thermen- und Vulkanland](#), Idaho Hot Springs MTB Route etc.

Falls Ihre Region bereits eine Marke entwickelt hat, sollte das entsprechende Thema / Logo für die Radrouten verwendet werden. Entlang der Donau wird beispielsweise in der Wachau (Niederösterreich) die Marille (Aprikose) als Erkennungsmerkmal, samt allen daraus hergestellten Produkten (Fruchtaufstriche, Knödel, Likör usw.), zusammen mit den historischen Sehenswürdigkeiten erfolgreich vermarktet.

Ist eine Marke für eine Radroute gefunden bzw. kann diese in eine bestehende Marke einbezogen werden, muss dies auch deutlich dargestellt werden, auch in der Wegweisung. Während ihrer Radtour müssen Rad fahrende der Routenführung problemlos folgen können. Zu Beginn der Arbeiten muss die bestehende Wegweisung erfasst werden, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die erforderliche Anzahl an benötigten Wegweisern kann abgeschätzt werden. Es steht zur Auswahl, bestehende Wegweisung mit zusätzlichen Markenlogos zu ergänzen, oder für Ersatz zu sorgen – klarerweise mit den neuen Logos. Weiterführende Information dazu finden Sie in Kapitel 5.6 und in (Capirone et al., 2008) (Abbildung 20).

Eine malerische Route zu entwickeln ist eine Sache, sie muss auch gut für die Tourist:innen zugänglich sein, idealerweise direkt per Fahrrad oder mit ÖV. Weitere Angebote sind Leihräder für Tourist:innen, die nicht ihr eigenes Fahrrad mitbringen (siehe dazu auch Kapitel 6 und 7). Sobald Radrouten (60) 80 km Länge übersteigen, sollte auch die Möglichkeit bestehen, die Route in Tagesetappen zu unterteilen.

Empfehlungen für Tagesetappen:

- Je nach sportlichen Ambitionen oder touristischen Aktivitäten sind Tagesetappen 40 bis 60 (80) km lang. Wenigstens alle 20 km sollten Möglichkeiten für Rast, Unterkunft, Zugang zu Notfallservices bestehen.
- Start und Ende einer Etappe liegt idealerweise in Stadt oder Dorf mit radfahr-freundlichen Unterkünften und Zugang zu ÖV;
- regelmäßige Rastmöglichkeiten entlang der Etappe;
- Sehenswürdigkeiten bzw. Points of Interest (POI) repräsentieren Thema oder Geschichte, die hinter der Route stehen.

Alle: © European Cyclists' Federation (EuroVelo Signing) November 2016

Abbildung 20: Wegweiser an EuroVelo Routen (DE, HU, RS) mit hinzugefügten oder integrierten Routenlogos

4.2 Erste Schritte zu klimafreundlichen Mobilitätsangeboten im Tourismus

Die Umsetzung neuer Mobilitätskonzepte muss gut geplant sein und viele Interessensgruppen miteinbeziehen. Nachfolgend werden die erforderlichen Prozesse vorgestellt, um erfolgreich zu planen, umzusetzen und zu kontrollieren. Ergänzt wird dies mit Vorschlägen von Methoden zu jedem Prozessschritt, und Empfehlungen zur Einbindung der Interessensvertreter:innen. Der folgende Abschnitt wurde im Projekt REFRESH erarbeitet von Juschten and Unbehaun (2018).

Tabelle 3: Systematische Schritte zu klimafreundlichen Mobilitätsangeboten im Tourismus (Juschten & Unbehaun, 2018)

1 Impuls und Einstieg	
Ziel	Information und Sensibilisierung Entscheidungstragender in den Regionen zum Nutzen nachhaltiger Mobilitätsangebote durch die Tourismusverantwortlichen, Kosten-Nutzen-Rechnungen, Einbindung aller Umsetzungsbeteiligten, Zielformulierung, Ressourcensicherung;
Wichtige Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Wer ist betroffen und/oder beteiligt und sollte in den Prozess eingebunden werden? • Was sind die wichtigsten Nutzenargumente eines verbesserten Mobilitätsangebots? • Klärung der Finanzierungsoptionen, ggf. Beantragung von Fördergeldern.
Methoden	<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder-Analyse (Identifikation relevanter Akteur:innen), • Visions-Workshop (Entwicklung einer gemeinsamen Vision unter den Interessensvertreter:innen).
2 Bestandsaufnahme und -analyse, Zieldefinition	
Ziel	Wissen über existierende Ressourcen, sowie Tourismus und Angebotsstrukturen entlang der Reisekette (Planungsphase, An- & Abreise, Mobilität vor Ort, Ausflugsmobilität);
Wichtige Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist das derzeitige Verkehrsverhalten der Gäste und welche Anforderungen ergeben sich daraus (Herkunft, Reiseziele in der Region, Verkehrsmittelwahl, Buchungsverhalten etc.)? • Wie ist die Qualität <ul style="list-style-type: none"> - der Infrastruktur für zu Fuß gehende und Rad fahrende, - des Angebots im Öffentlichen Verkehr bzw. Mikro-ÖV (auch am Wochenende), - der Informationen zu den ÖV-Angeboten und zur Erreichbarkeit von Attraktionen? • Welche Mängel ergeben sich daraus und welche Ziele sollen erreicht werden? • Was machen andere Destinationen und wie kann sich die Region im Vergleich positionieren? • Welche aktuellen Trends und Entwicklungen spielen für die Mobilitätsbedürfnisse eine Rolle?
Methoden	<ul style="list-style-type: none"> • Befragungen und Beobachtungen² des Mobilitätsverhaltens der Touristinnen und Touristen als Vorab-Datengrundlage → in enger Abstimmung mit Indikatoren des Monitoring-Konzepts; • Marktanalyse (existierende Angebote und Konkurrenten); • SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken).
3 Kreative Ideenfindung und Angebotsentwicklung	
Ziel	Gemeinsame Definition konkreter Ziele und dazu passender Zielgruppen, Entwicklung eines Ideenkatalogs und erste relevante Eckdaten der zu entwickelnden Angebote;
Wichtige Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Wie können Angebote der klimafreundlichen Anreise mit den Themen der touristischen Erholung kombiniert werden? • Was sind Kernthemen und Alleinstellungsmerkmale? • Wen will ich ansprechen und wie lässt sich meine Zielgruppe beschreiben?
Methoden	<ul style="list-style-type: none"> • Ideen-Brainstorming (vorerst: Quantität vor Qualität), • kollektives Notizbuch (schriftliches Brainstorming), • Walt-Disney-Methode (Hineinversetzen in andere Rollen).

² Für weiterführende Information zu Verkehrszählungen und Befragungen siehe Kapitel 10, S. 61 ff.

Tabelle 3 (Fortsetzung): Systematische Schritte zu klimafreundlichen Mobilitätsangeboten im Tourismus (Juschten & Unbehaun, 2018)

4 Vernetzung, Aktionsplanung & Umsetzung	
Ziel	Klare Definition von Aktionsschritten zur Entwicklung klimaschonender Mobilitätsangebote, Verantwortlichkeiten, Vernetzen mit zu involvierenden Stakeholdern, Zeit- und Kostenpläne zur Schaffung von Transparenz und einer besseren Zielkontrolle;
Wichtige Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Wer ist verantwortlich für welche konkreten Aufgaben und übernimmt diese bis wann? • Wie wird die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen konkret gewährleistet? • Welche Stakeholder sollen wann in den Prozess eingebunden werden? • Wie können die Angebote erfolgreich an die Zielgruppe kommuniziert werden?
Methoden	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktdatenraster (enthält alle wichtigen Stakeholder), • Angebotsskizze (Merkmale des geplanten Angebots), • Empathie-Karte (Analyse der Gästebedürfnisse), • Business Model Canvas (Schritte der Umsetzung).

5 Monitoring	
Ziel	Kontrolle der Zielerreichung wie definiert in Punkt 2 (Bestandsaufnahme und erste Zieldefinition) und Punkt 4 (Aktionsplanung), Monitoring der benötigten Ressourcen und möglicher Stellschrauben für zeitnahe Anpassungen bzw. Prozessoptimierungen (z.B. durch Kooperationen);
Wichtige Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Wurden die gesteckten Ziele erreicht? Wenn ja, in welchem Maße (Nutzung der Indikatoren des Monitoring-Konzepts aus der Zieldefinition in Schritt 2)? • An welchen Stellschrauben kann für eine verbesserte Wirkung kurz und langfristig noch gedreht werden? Wer wird das übernehmen?
Methoden	<ul style="list-style-type: none"> • Gästebefragungen zur Zufriedenheit mit genutzten Angeboten (Vorher-Nachher-Abgleich mit Daten aus der Vorab-Bestandsaufnahme in Punkt 2); • übergeordnete Statistik zu Nutzungszahlen, • Monitoring-Tools (indikatorenbasierte Zielkontrolle).

Zusammenfassende Checkliste

<i>Kapitel: 4</i>	<i>Seiten: 19-22</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Formulieren Sie Ziele (verschiedene Ebenen: generell, konkreter, detailliert) samt Indikatoren, die eine Überwachung des Fortschritts ermöglichen. • Stellen Sie Kontaktdaten relevanter Interessensvertreter:innen (aus Tourismus, Umweltschutz, öffentlicher Verwaltung usw.) zusammen und informieren Sie diese regelmäßig • Sammeln Sie Informationen zu vorhandenen Ressourcen (z.B. zu Tourismus- und Versorgungsstrukturen, intermodalen Mobilitätsoptionen) und Ergebnisse aus Zustandserhebungen. • Listen Sie alle (möglichen) interessanten Vorzüge Ihrer Region auf (Sehenswürdigkeiten, Aktivitätsangebote usw.). • Liegt eine Marktstudie vor, welche die Erfolgsaussichten beurteilt? • Identifizieren Sie vergleichbare, erfolgreiche Modellregionen, laden Sie deren Proponenten ein oder besuchen Sie diese Regionen, um von deren Erfahrungen lernen zu können. • Vergleichen Sie den gegenwärtigen Zustand mit Ihren Zielen (Problemanalyse), identifizieren Sie Schwachstellen, wo Interventionen notwendig sind. • Entwickeln Sie alternative Varianten und beurteilen Sie, inwieweit diese geeignet wären, Ihre Ziele zu erreichen. • Entwerfen Sie ein maßgeschneidertes Branding (Themen, Logos ...) für Route(n) und Angebote. • Wählen Sie die optimale Variante in Zusammenarbeit mit den relevanten Interessensvertreter:innen, nutzen Sie die Beteiligung von Bürger:innen, um breite Unterstützung zu generieren. • Setzen Sie die ausgewählte Variante mit Expert:innen um (z.B. Verkehrsplaner:innen, Umweltingenieur:innen, Tourismusverbände ...) und halten Sie sich dabei an einen vereinbarten Zeitplan. • Gehen Sie zwecks Zielerreichung grundsätzlich nach transparenten, offengelegten Zeit- und Kostenplänen vor. • Behalten Sie die Ressourcen im Auge; passen Sie diese erforderlichenfalls rechtzeitig an. • Überwachen Sie den Zielerreichungsgrad und sammeln Sie Grundlagen für zukünftige Verbesserungen. • Hören Sie nie auf, Verbesserungen zu suchen und basierend auf Kund:innenbefragungen umzusetzen (siehe Kapitel 10). 	

5 Infrastruktur für Radtourismus auf hohem Niveau

Ein Netz an Radfahranlagen sollte ein sicheres und attraktives Umfeld anbieten, um Rad fahrenden einen angenehmen Aufenthalt entlang ihrer Fahrt zu gewährleisten.

Wie kann dies erzielt werden?

Zusammenhängendes Netz

Gute Netzverbindungen bedeuten, dass die verschiedenen Netzelemente zu einem möglichst lückenlosen Netz verbunden sind. Darüber hinaus müssen auch gute Anschlüsse zu wichtigen Zielen Rad fahrender sichergestellt werden (de Groot, 2016). EuroVelo Routen sind überwiegend linear angelegt, trotzdem sollten sie mit lokalen Routennetzen verbunden sein, um verschiedensten Ansprüchen entgegenzukommen und hervorstechende touristische Angebote anzubieten.

In Sustrans (2014) wird beschrieben, wie zusammenhängende Netze im Radverkehr gestaltet sein sollen:

- zusammenhängend und gut identifizierbar,
- ausreichend beschildert,
- Sicherheitsstandards durchgehend gewährleistet,
- Fahrradabstellen durchdacht situiert.

Attraktivität

Attraktivität ist im Freizeitradverkehr essenziell. Diese betrifft nicht nur die landschaftliche Schönheit, sondern insbesondere die Infrastruktur selbst und die unmittelbare Umgebung (Straßenraum). Die Aufgabe besteht darin, ein positives Erlebnis aus Kombination des Radfahrens und der umgebenden Natur zu ermöglichen. Eine attraktive Landschaft hilft dabei und muss bereits in der Planung entsprechend eingebunden werden.

Eine ideal gestaltete Radinfrastruktur gliedert sich in die umgebende Naturlandschaft ein. Rad fahrende nutzen sie wegen ihrer Attraktivität intuitiv und gerne. Dies beinhaltet über die Gestalt einer Anlage hinaus auch eine Anzahl unterbewusst empfundener Faktoren. Freizeit-Rad fahrende legen größten Wert auf Ruhe und Entspannung.

Routennetze für den Freizeitradverkehr nutzen Straßen und Wege mit möglichst geringem Aufkommen an motorisierten Fahrzeugen, um solch angenehme Erlebnisse zu ermöglichen. Die Europäische Radfahrvereinigung (ECF) kategorisiert Verkehrsmengen bis zu 1.500 Pkw-E³ pro Tag mit Geschwindigkeiten bis 50 km/h als geringes Verkehrsaufkommen. Niederländische Quellen kategorisieren eine Obergrenze von etwa 1.000 Pkw-E pro Tag (de Groot, 2016).

Die Routen müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden (u.a. Vegetation zurückschneiden, Wegweisung kontrollieren und ergänzen, Glasscherben beseitigen, Oberflächenqualität bewerten), um eine ansprechende Infrastruktur zu garantieren. Für Details konsultieren Sie bitte die angegebene Literatur.

Verkehrssicherheit

Verkehrssicherheit umfasst die Abwendung von Schäden und vor allem Verletzungen durch Verkehrsunfälle. In Österreich sind seit 2013 polizeilich erfasste Verkehrsunfälle [online auf einer Karte abrufbar](#). Nutzen Sie dieses Angebot, um in ihrer Region vorkommende Unfälle mit der Beteiligung Rad fahrender örtlich zuzuordnen. Rad fahrende zählen zu den ungeschützten Verkehrsteilnehmenden (vulnerable road users, VRUs) und verfügen nicht über passive Sicherheitseinrichtungen, wie Karosserien oder Airbags – standardmäßige Schutzeinrichtungen für Pkw-Insassen. Folglich sind sie bei Unfällen hohem Verletzungsrisiko (etwa 4-fach, verglichen mit Pkw-Insassen) ausgesetzt, wenn Sie mit schnell fahrenden Kfz auf gemeinsamen Flächen unterwegs sind. Die wichtigsten sicherheitsrelevanten Faktoren sind:

- Sichtbeziehungen generell, besonders an Kreuzungen freihalten,
- Motorisierte und Rad fahrende trennen, wo immer möglich,
- Kreuzungen eindeutig signalisieren, entweder mit Lichtsignalen oder Verkehrszeichen,
- Fahrzeuggeschwindigkeiten möglichst in den Bereich Rad fahrender absenken (etwa 20 km/h).

Soziale Sicherheit

Soziale Sicherheit (im Englischen „*personal security*“) lässt sich folgendermaßen definieren: Wie sicher sich eine Person in einer bestimmten Umgebung in Bezug auf Belästigungen durch Andere oder sogar sexuelle Übergriffe fühlt. Verschiedene Faktoren beeinflussen dieses persönliche Sicherheitsgefühl:

- persönliche Erfahrungen oder Vorprägungen,
- Route durch (un)sicher empfundene Umgebungen,
- Sichtbeziehungen in Unterführungen, Brücken etc.
- Beleuchtung bei Dunkelheit.

Komfort

Unebene Fahrbahnen oder Stufen im Fahrverlauf bereiten Unbehagen und werden von Rad fahrenden – wo immer möglich – gemieden. Die Oberflächenqualität des Radwegs bzw. der Route ist wesentlich für den Fahrkomfort und prägt das

³ Pkw-E: Pkw-Einheiten rechnen alle auftretenden Fahrzeuge in eine verkehrstechnisch adäquate Anzahl an Pkw um.

Fahrerlebnis nachhaltig. Die folgenden Punkte sollten berücksichtigt werden, um einen entsprechenden Komfort über die Route sicherzustellen:

- Einhaltung richtlinienkonformer technischer Kriterien, wie z.B. Breite, Lichtraumprofil, Steigungen, Radien und Oberflächenbeschaffenheit),
- regelmäßige Erhaltungsanstrengungen, vor allem Oberflächeninstandhaltung, Reinigung (Glasscherben...), Abfallbeseitigung usw.
- hochrangige Radrouten mit Vorrang für Rad fahrende,
- Winterbetreuung (Schneeräumung und Eisbekämpfung) in städtischen und dörflichen Bereichen, wenn auch mit Alltagsradverkehr zu rechnen ist,
- Vermeiden häufiger Halte in kurzen Abständen; Überquerungsmöglichkeit von Kreuzungsarmen in einem Zug, ohne mehrfach anhalten zu müssen.

5.1 Bausteine der Radinfrastruktur

Entwurfsgeschwindigkeit für Radinfrastruktur:

Radfahranlagen sollten für entsprechende Fahrgeschwindigkeiten Rad fahrender ausgelegt sein, üblicherweise als Projektierungsgeschwindigkeit bezeichnet. Viele Richtlinien, wie beispielsweise in Österreich, der Schweiz, Belgien und Großbritannien, empfehlen 30 km/h als Projektierungsgeschwindigkeit für neue Hauptrouten des Radverkehrs; EuroVelo Routen entsprechen etwa dieser Routenhierarchie. Bedingt durch lokale Zwangspunkte kann ein Ausbau auf eine Geschwindigkeit von 30 km/h nicht durchgehend erzielt werden. Dann sollte versucht werden, wenigstens die Bedingungen von Tabelle 4 einzuhalten.

Tabelle 4: Entwurfsgeschwindigkeit für Ihre Route

Must-have	Nice-to-have
50 % mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von 30 km/h	80 % mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von 30 km/h
nur 10 % der Strecke mit einer Entwurfsgeschwindigkeit unter 20 km/h	

Attraktive Streckenführung (Umweg-Faktor und Direktheit)

Bei der Planung von Radinfrastruktur für den Alltagsradverkehr sind direkte Routen gefragt, um kurze Wege zu garantieren. Der Umweg-Faktor ist ein Maß für die Direktheit einer Verbindung; er ergibt sich als Verhältnis der tatsächlichen Routenlänge zur Länge der kürzest-möglichen Verbindung (bzw. zur Länge der Luftliniendistanz; dies ist im Flachland üblich, in gebirgigen Lagen aber nicht praktikabel). Mekuria et al. (2012) und de Groot (2016) definieren für innerörtliche Anlagen Umweg-Faktoren von maximal 1,2 bis 1,3 als noch vertretbar.

Freizeit-Rad fahrende bevorzugen sichere Routen inmitten reizvoller Landschaft. Dementsprechend werden ruhig gelegene und angenehm befahrbare Routen gewählt, auch wenn sie einen Umweg bedeuten, solange dieser nicht als zu groß empfunden wird. Als Faustregel gilt, dass im Freizeitradverkehr der Umweg-Faktor den Wert von 1,5 nicht übersteigen sollte. Dies gilt klarerweise nicht für Abstecher zu interessanten Sehenswürdigkeiten, die als bewusst gewählte Ergänzungen neben der durchgehenden Route empfohlen werden.

Wegweisungen inklusive Angaben zu Distanzen und Besonderheiten, sowie zusätzliche Informationen sind jedenfalls erforderlich, weil sie die Tourist:innen über angebotene Routen und Alternativen informieren. Wenn beispielsweise ein längerer Umweg besondere landschaftliche Schönheiten bietet, sollen Rad fahrende nach objektiven Kriterien entscheiden können, ob sie lieber die anspruchsvollere, aber reizvollere Route, oder doch lieber die kürzere direkte wählen möchten.

Schaffung ausreichend leistungsfähiger Infrastruktur

Leistungsfähigkeit von Radwegen

Die Leistungsfähigkeit eines Radwegs oder eines Radfahrstreifens hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B.:

- nutzbare Breite,
- Ein- oder Zweirichtungsverkehr,
- mittlere Geschwindigkeit und Verkehrsmengen Rad fahrender,
- Hindernisse pro Kilometer.

Tabelle 5 zeigt breitenabhängige Leistungsfähigkeiten von Radwegen, wie sie in den Niederlanden für Dimensionierungen verwendet werden. Diese Leistungsangaben gelten für innerörtliche Radfahranlagen mit Alltagsverkehr zur Stoßzeit. Radfahranlagen im EuroVelo-Netz unter solchen Verhältnissen zu betreiben, wird nicht angestrebt. Selten ist die Leistungsfähigkeit ein limitierender Faktor, wenn Anlagen für den Freizeitradverkehr geplant werden, vielmehr bestimmen Verkehrsabläufe wie beispielsweise Überholmöglichkeiten, oder die Befahrbarkeit durch Wartungsfahrzeuge wesentlich die erforderliche Breite. An Wochenenden in warmer Jahreszeit können bei perfektem Radwetter regelmäßig hohe Verkehrsdichten auftreten, wie z.B. am EuroVelo 6 zwischen Passau und Wien dokumentiert. Wir empfehlen Weg- bzw. Straßenbreiten von mindestens 3 m zur problemlosen Befahrbarkeit mit Unterhaltsfahrzeugen; damit ist auch ausreichende Kapazität zu den meisten Zeiten vorhanden.

Tabelle 5: Leistungsfähigkeit von Radwegen (Jensen et al., 2012)

Verkehrsführung	Breite [m]	Leistungsfähigkeit [Rad fahrende/h]
Einrichtung (nicht empfohlen)	1,0	-
Zweirichtung	2,0	2.000
	pro zusätzlichem Meter	+1.500

Bei offensichtlichen Kapazitätsproblemen durch hohe Anzahl Rad fahrender, sollten EuroVelo Routen großzügig verbreitert werden, um den verfügbaren Platz pro Radfahrer:in so ausreichend anzubieten, dass das Befahren einem erholsamen Erlebnis entspricht. Freizeit-Rad fahrende erwarten, nebeneinander fahren zu können. Wo Transporträder oder Anhänger häufig auftreten, sollte die Breite pro nebeneinander Rad fahrender von 1,0 m auf 1,3 m verbreitert werden (FSV, 2022).

Qualität des Verkehrsflusses (LOS)

Die Qualität des Verkehrsflusses (Level of Service, LOS) wurde ursprünglich in den USA für den Kfz-Verkehr im Highway Capacity Manual (HCM) sechsstufig (A bis F) definiert: Vom LOS A (geringe Verkehrsmengen und dementsprechend freier Verkehrsfluss) bis zum LOS F (hohe Verkehrsmengen und zähflüssiger Verkehr. LOS A ist der Verkehrsfluss mit aus Sicht der Verkehrsteilnehmenden besten Betriebsbedingungen, LOS F der schlechteste (Transportation Research Board, 2021).

In Deutschen Richtlinien (FGSV, 2015) werden (vereinfacht zusammengefasst) Störungen im Radverkehrsfluss herangezogen, um eine Verkehrsflussqualität für einen Abschnitt einer Radfahranlage zu ermitteln. Die Geometrie (Breite) des Abschnittes und die Radverkehrsmengen sind die wesentlichen Kriterien. Störungen werden berücksichtigt zufolge entgegenkommender Rad fahrender, Vorbeifahrmanöver oder punktueller Behinderungen (Bushaltestellen, Fußgängerüberwege, Verkehrslichtsignalanlagen etc.) (Wiebusch-Wothge, 2016).

Tabelle 6: Klassifizierung des Level of Service nach FGSV (2015)

LOS	Störungsrate SR [Störungen/(Rad*km)]	
	Einrichtungsverkehr	Zweirichtungsverkehr
A	< 1	< 10
B	< 3	< 30
C	< 5	< 50
D	<10	<100
E	>10	>100

Häufigkeit und Schwere der Störungen werden für alle Routenabschnitte berechnet und – über die individuellen Längen gewichtet – gemittelt zu einem mittleren LOS für die Gesamtroute (FGSV, 2015). Die LOS für Routenabschnitte sind nach Störungssraten in Tabelle 6 dargestellt. Der LOS F kann mit diesem Kriterium nicht dargestellt werden und sollte auch nicht auftreten. Die Anwendung der deutschen Bewertungsmethode wird empfohlen, ist sie doch aktuell und die Berechnung im Vergleich zu anderen Verfahren relativ einfach.

Als Radrouten im Freizeitverkehr sollten EuroVelo Routen hohen Qualitätsanforderungen genügen. Als Zielvorgabe sollten weniger als 50 Störungen pro Radfahrer:in und Kilometer gelten, dies entspricht LOS C (Tabelle 7). Für einzelne Streckenabschnitte mit hohen Verkehrsbelastungen an der Leistungsgrenze wird die Ermittlung des LOS erforderlich. Detaillierte Informationen zur Berechnung des LOS sind der Deutschen Richtlinie „Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen“ (FGSV, 2015) zu entnehmen. Wir empfehlen, für die Planungen im Radverkehrsnetz erfahrene Planer:innen einzusetzen.

Tabelle 7: Empfohlene Verkehrsflussqualität (LOS)

Level of Service LOS	
Must-have	Nice-to-have
LOS C	LOS B (A)

Zusammenfassende Checkliste

<p>Kapitel: 5 und 5.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie eine angemessene Entwurfsgeschwindigkeit für Ihre Route und kennzeichnen Sie, wo entlang der Route diese (nicht) erreicht werden kann. Bieten Sie Radverbindungen mit ausreichender Leistungsfähigkeit an, entsprechend der empfohlenen Verkehrsflussqualität (LOS); überprüfen Sie diese besonders für Abschnitte mit hohem Radverkehrsaufkommen. Errichten Sie durchgehende Routen, prüfen Sie auf Durchlässigkeit, Attraktivität, soziale und Verkehrs-Sicherheit, Komfort. Konsultieren oder beauftragen Sie erfahrene Verkehrsplaner:innen zwecks guter Planung von Fahrradinfrastruktur. Überprüfen Sie, ob Unfälle entlang der Route auftreten; diese geben wertvolle Hinweise auf problematische Stellen/Abschnitte und wo Verbesserungen nötig sind. Halten Sie Zeitpläne und Kostenaufstellungen transparent, um das Erreichen der Zielvorgaben besser überwachen zu können. 	<p>Seiten: 23-25</p>
---	----------------------

5.2 Entwurfselemente von Radfahranlagen

Querschnittselemente

- Die empfohlene Breite für den Bewegungsraum Rad fahrender ist 1 m (Anhänger oder Transporträder 1,3 m). Dies ergibt Minimalbreiten für die meisten Radfahranlagen von 2 m, damit Rad fahrende begegnen und überholen können. Bei größeren Mengen Rad fahrender sollten die Anlagen auch 3 oder 4 Meter breit sein, oder sogar noch breiter.
- Zusätzlich sind schützende Streifen zwischen Radfahranlagen und potenziell gefährlichen Bereichen / Nutzungen anzuordnen, um Rad fahrende zu schützen, wie beispielsweise vor sich öffnenden Autotüren, aus Parkflächen rückwärts ausfahrenden Pkw, schnellen motorisierten Verkehrsmitteln, auch Höhenstufen usw. Entsprechende Breiten solcher Streifen sind 0,5 m (bei geringem Risiko) bis zu 1.0 m (hohes Risiko).
- Querneigungen von wenigstens 1,5 % werden zwecks guter Entwässerung empfohlen. Slowakische Richtlinien verlangen 2,0 %, serbische 2,5 %; letzteres gilt gemeinhin als Regelquerneigung, um Niederschläge sicher abzuleiten.

Lichtraum

Um komfortabel fahren zu können und um Sichtbeziehungen sicher zu stellen, benötigen Rad fahrende eine freie Querschnittsbreite (Lichtraum), die beidseitig 25 cm weiter ist, als die physisch erforderliche / empfohlene Breite – zum Beispiel 2,5 m für zwei Rad fahrende nebeneinander (zwei mal 1,0 m plus 25 cm auf beiden Seiten). Die empfohlene Höhe, die über den oben angegebenen Breiten frei von allen festen Hindernissen gehalten werden muss – wie Verkehrszeichen oder Büsche – beträgt 2,5 Meter.

Kurvenradien

Für die geforderte Entwurfsgeschwindigkeit von 30 km/h beträgt der Mindestradius (Innenrand) 22 m, für Radien unter 50 m ist üblicherweise eine Querneigung zur Kurveninnenseite anzuordnen. Kurven mit kleinen Radien (<10 m) erfordern zusätzliche Verbreiterungen von 0,5 m pro 1 m ursprünglicher Breite.

Längsneigungen und Rampen

Im Radverkehr sollten Längsneigungen möglichst klein sein, beeinflussen sie doch die Geschwindigkeiten und die körperliche Anstrengung Rad fahrender beträchtlich. Bei Steigungen gilt das Prinzip: Je steiler, desto kürzer sollte die geneigte Fläche sein. Geringe Höhenunterschiede können mit relativ steilen Rampen überwunden werden; Rad fahrende nehmen Schwung. Je länger die Steigung ist, desto geringere Steigungen sind anzuordnen. Bergauf fahrende Radler:innen beginnen deutlich zu schwanken. Für die bei geringen Geschwindigkeiten auftretenden S-förmigen Fahrlinien benötigen sie zusätzliche Breite.

Eine maximale Steigung von 3 % garantiert komfortables fahren auch bei längeren Steigungsabschnitten und Gegenwind. 6 % ist die empfohlene maximale Längsneigung, die auch durch Nutzer:innen von Rollstühlen, Handybikes etc. bewältigt werden kann. Auch bergab sollten Gefälle Strecken moderat geneigt sein (siehe Tabelle 8). Ab 3 % Gefälle erreichen Rad fahrende ohne Mühe 30 km/h.

Der Slowakische Standard für Radinfrastruktur (Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2014) definiert eine Kombination von Entwurfsgeschwindigkeit, Steigungslänge und -neigung: Die Entwurfsgeschwindigkeit beträgt generell 25 km/h; wo das Gefälle steiler als -3 % ist, erhöht sich die Entwurfsgeschwindigkeit auf 40 km/h. Für flache Abschnitte werden Steigungen von 3 % bis 6 % empfohlen, für hügeliges Terrain sind bis zu 8 % Steigung zulässig.

Neigungsbrüche sind auszurunden. Rampen zwischen verschiedenen Niveaus sollten nicht gebrochene Gefälleunterschiede aufweisen; für den Radverkehr sind ausgerundete Gefälleübergänge oder noch besser gänzlich geschwungene Rampen deutlich komfortabler (Abbildung 21). Ebene Oberflächen sind gerade im Bereich von Rampen unerlässlich.

Abbildung 21: Geschwungene Rampen garantieren hohen Fahrkomfort für Rad fahrende und wirken gleichzeitig geschwindigkeitsdämpfend.

Hinweis: Die Wahl der richtigen Rampenneigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. (van den Berg, 2015):

- Die verfügbare Länge: Kurze Distanzen können hohe Längsneigung erfordern, wie beispielsweise bei Unterführungen.
- Verschiedene Gruppen von Nutzer:innen: z.B. Senior:innen benötigen längere, flachere Rampen mit flachen Zwischenposten zum Ausrasten.
- Die zu überwindende Höhe: Geringe Höhenunterschiede erlauben kurze steile Rampen.
- Sichtbeziehungen: Wo Rad fahrende Steigungen aus der Entfernung erkennen können, erlaubt ihnen dies, Schwung zu nehmen.
- Der Umweg: Wo Rad fahrende eine (wilde) Abkürzung finden können, werden sie diese eher nutzen als die lange Rampe.
- Verkehrssicherheit: Steigungen oder Gefälle Strecken sollten nicht unmittelbar an einer Kreuzung mit anderen Wegen oder Straßen enden.

Sichtbeziehungen

Während der Fahrt sind ausreichende Sichtbeziehungen erforderlich, mindestens der erforderlichen Anhaltesichtweite entsprechend („Fahren auf Sicht“). Rad fahrende müssen auch die Infrastruktur vor ihnen gut erkennen können (z.B. Kreuzungen, Abschnitte von Straßen und Wegen, Kreisverkehre usw.) um entsprechend komfortabel und sicher mit der Entwurfsgeschwindigkeit (30 km/h) fahren zu können. Erforderliche Sichtweiten für Rad fahrende sind z.B. in de Groot (2016) definiert und in Tabelle 9 dargestellt.

Tabelle 9: Sichtdistanzen während der Fahrt mit Entwurfsgeschwindigkeit 30 km/h

Sichtdistanz während der Fahrt	Minimum (Must-have)	komfortabel (Nice-to have)
Distanz	35-42 m	67-83 m
Befahrungsdauer	4-5 s	8-10 s

Eine ausreichende Anhaltedistanz (und – sichtweite) ist essenziell für gute Verkehrssicherheit. An jeder Stelle der Fahrradinfrastruktur gilt:

- Ausreichende Sichtweite muss gegeben sein, damit Rad fahrende Gefahren erkennen und rechtzeitig anhalten können.
- Für eine Entwurfsgeschwindigkeit von 30 km/h beträgt diese Anhaltesichtweite etwa 40 m (de Groot, 2016).

Anhaltesichtweiten variieren mit:

- Reaktionsvermögen Rad fahrender,
- Umgebungsbedingungen (z.B. Längsneigung, nasse Oberfläche, Falllaub),
- Zustand des Fahrrades (Bremsen, Wartungszustand etc.),
- Beladung des Fahrrades (z.B. Packtaschen oder Rennrad).

Schwellen und Fahrbahnanhebungen

Wissenswertes:

- (Brems)Schwellen, für die Motorisierten errichtet, sollten Rad fahrende i.d.R. nicht behindern; diese sollen daneben vorbeifahren können.
- Rampen sollten Neigungen aufweisen, die der beabsichtigten Geschwindigkeitsreduktion entsprechen.
- Üblich sind Neigungen von 1:10 oder 1:15 und die Anhebung von 10 cm über Straßenniveau.

(Brems)Schwellen oder Fahrbahnanhebungen gehören zum Werkzeugkasten der Verkehrsberuhigung. Wo erforderlich, limitieren sie effektiv Verkehrsgeschwindigkeiten z.B. an kritischen Kreuzungen und erinnern Motorisierte daran, erforderlichenfalls Vorrang zu geben. Die bevorrechtigten zu Fuß gehenden und Rad fahrenden sollten von solchen Maßnahmen nicht gebremst werden. Fahrbahnanhebungen werden normalerweise für ganze Kreuzungsplateaus und alle Gruppen von Verkehrsteilnehmer:innen angeordnet (Abbildung 22f). Im Radverkehr werden geschwungene Rampen empfohlen (Abbildung 21).

(Brems)Schwellen oder Fahrbahnanhebungen gehören zum Werkzeugkasten der Verkehrsberuhigung. Wo erforderlich, limitieren sie effektiv Verkehrsgeschwindigkeiten z.B. an kritischen Kreuzungen und erinnern Motorisierte daran, erforderlichenfalls Vorrang zu geben. Die bevorrechtigten zu Fuß gehenden und Rad fahrenden sollten von solchen Maßnahmen nicht gebremst werden. Fahrbahnanhebungen werden normalerweise für ganze Kreuzungsplateaus und alle Gruppen von Verkehrsteilnehmer:innen angeordnet (Abbildung 22f). Im Radverkehr werden geschwungene Rampen empfohlen (Abbildung 21).

Abbildung 22: Beispiel einer Fahrbahnanhebung (durchgezogener Radweg), welche Rad fahrende nicht behindert (FSV, 2022).

Abbildung 23: Querschnitt einer Fahrbahnanhebung (FSV, 2022)

Oberflächeneigenschaften

Die Fahrbahnoberfläche muss verschiedene Eigenschaften aufweisen; sie soll eben sein, rutschfest und gut entwässert, damit eine ruhige, ebene, rutschfeste Fahrt auch bei nasser Oberfläche möglich ist. Asphalt und Beton haben sich bewährt, sind langlebig und erfordern wenig Erhaltungsarbeiten – besonders bei Gefällestrrecken.

In sensiblen Umgebungen, wie Landschafts- oder Naturschutzgebieten, sind auch hydraulisch gebundene Schotterdecken eine Option, die die negativen Auswirkungen auf die Umwelt geringhalten. Diese Schotterdecken erfordern regelmäßige Pflege (z.B. nach heftigen Regengüssen), um eine ebene Oberfläche ohne Schlaglöcher oder Rinnen zu gewährleisten.

Gefärbter Asphalt/Beton sollte verwendet werden, wo häufig Konflikte auftreten, um Verkehrsteilnehmer:innen zu sensibilisieren – bevorzugt an Kreuzungen oder auch zur Orientierung durch komplexe Situationen.

Zur Beachtung:

- Die größten Belastungen für Fahrradinfrastruktur sind nicht Rad fahrende, sondern Schwerfahrzeuge, wie sie beispielsweise für Bauarbeiten, Unterhalt und Straßenreinigung, bei Blaulicht-Einsätzen, Veranstaltungen usw. eingesetzt werden.
- Eine ebene Fahrbahnoberfläche ist die Voraussetzung, dass Rad fahrende komfortabel und zügig vorankommen.
- Fahrbahnaufbrüche durch Baumwurzeln oder Frosteinwirkung sollten rasch saniert werden.
- Die natürliche Rauigkeit von Asphalt ist in der Regel ausreichend. Markierungsmaterialien, (Straßen)Bahnschienen sind bei Nässe sehr rutschig.
- Ausreichende Querneigung sorgt üblicherweise für gute Entwässerung. Wasserableitung bei Brücken oder Tunnels muss gut überlegt werden, um dauerhaft und wenig reparaturanfällig zu funktionieren.

Bodenmarkierungen

Verschiedene Materialien werden für Boden- bzw. Fahrbahnmarkierungen eingesetzt: Thermoplastik und Zwei- oder Dreikomponenten-Kaltplastik. Wenn professionell appliziert, sind diese Materialien gut beständig gegen Abrieb. Diverse Farben sind weniger langlebig. Die Sichtbarkeit ist ausreichend, auch bei nasser Oberfläche (de Groot, 2016; FSV, 2022).

Zur Beachtung:

- Bei Nässe oder Glätte z.B. im Winterhalbjahr kann das Zusammenspiel von Falllaub, Niederschlag und unsachgemäß angebrachten Bodenmarkierungen unsichere Verkehrssituationen begünstigen.
- Rutschfestigkeit kann kritisch sein z.B. in scharfen Kurven oder bei steilen, schattigen Abschnitten. Hier muss die Anbringung bestimmter Markierungen gut überlegt und situiert werden. Ausreichende Rutschfestigkeit ist zu fordern.

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 5.2

Seiten: 25-28

- Setzen Sie ausreichende Breite und Querneigung (Regelquerschnitt) entlang Ihrer Route fest.
- Stellen Sie ausreichenden Lichtraum im gesamten Routenverlauf sicher.
- Vermeiden Sie Abschnitte mit großer Längsneigung.
- Schaffen Sie angemessene (Mindest-) Sichtweiten.
- Setzen Sie ebenflächige und rutschfeste Oberflächenmaterialien ein und beachten Sie zukünftigen Erhaltungsaufwand.

5.3 Typen von Radfahranlagen

Die Österreichischen Richtlinien für den Radverkehr RVS 03.02.13 legen die Verkehrsorganisation Kfz-Verkehr – Radverkehr abhängig von der Routenhierarchie, den Fahrzeuggeschwindigkeiten und den Verkehrsmengen fest (FSV, 2022). Es werden generell gemeinsame Verkehrsflächen mit dem motorisierten Verkehr unter 30 km/h höchstzulässiger Geschwindigkeit und niedriger Routenkategorie vorgesehen, sowie getrennte Radfahranlagen entlang von Hauptstraßen mit höchstzulässiger Geschwindigkeit von 50 km/h oder mehr. Die Deutsche Richtlinie ERA (FGSV, 2010), die Dänische „Fahrrad-Botschaft“ Cycling Embassy of Denmark (Jensen et al., 2012), die Britische Stiftung Sustrans (Sustrans, 2014) und die Holländische NGO fietsberaad CROW (de Groot, 2016) haben auf denselben Grundlagen basierende ähnliche Entscheidungshilfen publiziert.

In der Literatur finden sich auch noch andere Faktoren, welche die Entscheidung beeinflussen, Radverkehr vom Kfz-Verkehr zu trennen, oder die beiden Verkehrsarten zu mischen; meist fehlen aber genauere Zahlenangaben. Zusätzlich zum „Kfz-Kriterium“ – Geschwindigkeiten und Verkehrsaufkommen des motorisierten Verkehrs – sollten auch die folgenden Kriterien bestmöglich berücksichtigt werden:

- Verkehrsaufkommen Rad fahrender,
- Abstände zwischen Verkehrsknoten und
- kreuzende Verkehrsströme,
- verfügbarer Platz für Verkehrsanlagen.

Wo Platz knapp ist, können getrennte Anlagen oft nicht angeordnet werden. Hier wird empfohlen – als Kompromiss – Mischverkehr unter geeigneten Randbedingungen anzuordnen, bei generell auf maximal 30 km/h reduzierter Geschwindigkeit und Kfz-Verkehrsmengen bis zu 7.000 Fahrzeugen/Tag, entsprechend der Österreichischen Richtlinie RVS 03.02.13 (FSV, 2022) und der ECS (Bodor et al., 2018). In allen anderen Anwendungsfällen lauten die Empfehlungen für touristisch orientierte Radfahranlagen eindeutig: Radwege abseits des motorisierten Verkehrs oder Führung auf dem schwach befahrenen Straßen- und Wegenetz. Nachfolgend werden die wichtigsten Radfahranlagen kurz behandelt. Tabelle 10 gibt einen Überblick und stellt die erforderlichen Breiten der Anlagen zusammen.

Tabelle 10: Empfohlene Breiten von Radfahranlagen⁴
jeweils Grundbreiten und Schutzstreifen (≥ 0,50 m) zu angrenzenden Nutzungen

Radfahranlage		Breite [m]		
		Ausnahmen *	Must-haves	Nice-to-haves
Radweg (baulich getrennt)	Einrichtung	(1,50)	1,80	3,10
	Gegenverkehr	(2,50)	3,80	4,50
Radfahrstreifen (Mehrzweckstreifen)	ohne angrenzendes Parken	(1,50)	1,80	2,50
	als Hauptradroute	-	2,00	> 2,50
	angrenzendes Längsparken	-	zuzüglich Schutzstreifen von 0.50 m zu oben angegebenen Breiten	
	Schräg- oder Senkrechtparken	-	zuzüglich Schutzstreifen von 1.00 m zu oben angegebenen Breiten	
Radschnellweg		-	4,00	> 4,00
Fahrradstraße		-	4,00	> 4,00

* Ausnahmen werden nicht empfohlen und sind nur zulässig auf kurzen Abschnitten (wenige Meter), wo die regulären Breiten nicht umgesetzt werden können, sonst leidet der Reisekomfort drastisch. Die gesamte Route kann darunter leiden, wenn mehr als einige sehr kurze Abschnitte schmaler als empfohlen ausgebildet sind.

Einrichtungsradwege

Wissenswertes:

- sind als innerörtliche Anlageform üblich,
- empfohlen für hohes Verkehrsaufkommen Rad fahrender,
- werden bei geringem Verkehrsaufkommen Rad fahrender auch in Gegenrichtung befahren, was die Unfallgefahr stark erhöht.

Radwege werden entlang von Straßen mit hohem motorisiertem Verkehrsaufkommen und/oder hohen Fahrgeschwindigkeiten angeordnet. Sie werden vom motorisierten Verkehr baulich getrennt, üblicherweise durch einen (Grün-)Streifen oder Bordstein. Wie es der Name beschreibt, sind sie exklusiv für den Radverkehr gedacht und dürfen nur in einer Richtung befahren werden. Üblicherweise werden Einrichtungsradwege an beiden Seiten einer Straße angeordnet, parallel zur jeweiligen Fahrtrichtung. Diese Radfahranlage ist typisch für städtische Straßenräume entlang von Hauptstraßen innerorts, auch in Außenbezirken.

Zweirichtungsradwege

Wissenswertes:

- können unmittelbar am Rand einer Straße angeordnet werden, besser noch abgerückt vom motorisierten Verkehr auf eigenständiger Trasse;
- bei ausreichender Breite haben sich Rand- und Mittelleitlinien besonders in Kurven bewährt, um Fahrstreifen anzuzeigen.

Zweirichtungsradwege ermöglichen Radverkehr in beide Richtungen. Sie werden empfohlen entlang von Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen, bevorzugt im Freiland. Diese Anlageform wird für Anlagen des Freizeitradverkehrs gerne verwendet (Jensen et al., 2012), als Verbindungsrouten zwischen Siedlungsteilen, als Radweg in Wohngebieten, oder entlang von Straßen mit großen Kreuzungsabständen.

Mehrzweckstreifen

Wissenswertes:

- sind für touristische / EuroVelo Routen eher ungeeignet;
- eignen sich fallweise als kurzzeitige Provisorien, bis Arbeiten an besser geeigneten Infrastrukturelementen abgeschlossen sind.

Mehrzweckstreifen (in Deutschland „Schutzstreifen“) sind eine Unterkategorie von Radfahrstreifen (siehe unten) und Teil der Fahrbahn. Sie sind nicht exklusiv für den Radverkehr reserviert und dürfen unter Bedingungen auch von motorisierten Fahrzeugen benutzt werden. Sie sollten auf Straßen mit hohem motorisiertem Verkehrsaufkommen nicht angewendet werden, schon gar nicht bei hohem Schwerverkehrsaufkommen. Mehrzweckstreifen werden nicht als Teile touristischer Routen empfohlen.

Radfahrstreifen

Wissenswertes:

- sind typisch an innerörtlichen Stadtstraßen,
- falls außerorts verwendet, immer in Kombination mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h;
- für EuroVelo Routen nur als Überbrückungslösung, bis ein Radweg fertiggestellt ist;
- Breite ist mit den angrenzenden Stellflächen abzustimmen.

Radfahrstreifen sind Teil der Fahrbahn, von den Fahrstreifen der motorisierten Verkehrsteilnehmer:innen mit einer Sperrlinie oder schützenden Objekten („protected Bicycle lanes“) getrennt. Im Vergleich mit Radwegen werden sie an Straßen mit geringeren Verkehrsaufkommen angewendet. Rad fahrende sind die exklusiven Nutzer:innen von Radfahrstreifen. Wie Mehrzweckstreifen sind auch Radfahrstreifen nicht über längere Abschnitte als Teil touristischer Radrouten geeignet.

⁴ Hinweis: Seit der englischsprachigen Ausgabe des Leitfadens (2021) wurde die aktuelle Richtlinie RVS 03.02.13 Radverkehr überarbeitet neu veröffentlicht und weist nun u.a. Qualitätsklassen und größere Breiten für Radfahranlagen auf (FSV, 2022).

Radschnellwege

Wissenswertes:

- für städtische Gebiete nur geeignet, wenn sie auch örtlichen Arbeitspendlerverkehr aufnehmen können;
- In ländlichen Gebieten ohne nennenswertem Pendlerverkehrsaufkommen weisen Radschnellwege für die touristischen Ansprüche von EuroVelo Radrouten i.d.R. zu hohe Standards auf.

Radschnellwege sind qualitativ sehr hochwertige Radfahranlagen zwischen Regionen oder Agglomerationen, vergleichbar mit Autobahnen für die Kfz. Sie sollen Gemeinden, Vorstädte, generell wichtige Ziele des Radverkehrs auch über größere Distanzen hinweg verbinden. Zielpublikum der ersten Radschnellwege waren Arbeitspendler, denen speziell während der Rush-Hour eine attraktive Verbindung geboten werden sollte. Sie müssen sicher und attraktiv sein, sowie hohe Reisegeschwindigkeiten zulassen (30 km/h). Große Breiten, Kreuzungen mit Vorrang gegenüber Straßen oder Über- / Unterführungen sind charakteristisch.

Radschnellwege sollten auch sehr hohe Qualitätsstandards aufweisen, was die Trassierung, Ausstattung, Verbindungen zu anderen Netzelementen und begleitende Einrichtungen anlangt. Weiterführende Informationen finden Sie im „Arbeitspapier Einsatz und Gestaltungen von Radschnellverbindungen“ der FGSV Arbeitsgruppe (2014) und bei de Groot (2016).

Fahrradstraßen

Wissenswertes:

- Anwendung in städtischen Bereichen, wo bereits gut entwickelte Radinfrastruktur besteht; wo eine von Kfz getrennte Anlage nicht eingerichtet werden kann;
- sollten von maximal 3.000 Kfz pro Tag befahren werden;
- Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h für alle Verkehrsteilnehmer:innen;
- Rad fahrende sollten die häufigste Gruppe an Verkehrsteilnehmer:innen stellen.
- Rad fahrende erhalten Vorrang auf der Fahrradstraße selbst und auch an Kreuzungen.
- Ein Sicherheitsstreifen von mindestens 0,75 m ist zu angrenzenden Stellflächen einzuhalten!

„Fahrradstraße“ ist eine Anlageform, die in den Straßenverkehrsordnungen der Niederlande, Deutschlands und Österreichs verankert ist. Es handelt sich um spezielle Netzelemente, die verkehrsberuhigte innerörtliche Straßen nutzen (z.B. in Wohngegenden, Nebenstraßen in Stadtzentren oder durch Parkanlagen). Begrenzung der Fahrgeschwindigkeiten auf 30 km/h und Bevorrechtigung des Radverkehrs zieht Rad fahrende an, besonders wenn die angebotenen Routen wichtige Destinationen bequem und direkt verbinden.

Weitere Details dazu finden Sie in der Österreichischen RVS 03.02.13 (FSV, 2022), der Deutschen ERA (FGSV, 2010), bzw. dem Arbeitspapier Einsatz und Gestaltung von Radschnellverbindungen (FGSV Arbeitsgruppe, 2014), im Handbuch für „cycle-friendly design“ (Sustrans, 2014) und in den „Guidelines for the design of road projects“ aus Kopenhagen (Hausschildt, 2013).

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 5.3

Seiten: 28-30

- Welche Typen von Radfahranlagen existieren entlang Ihrer Route bzw. wurden ausgewählt? Stellen Sie diese in einem Plan dar und identifizieren Sie die Qualität pro Abschnitt.
- Streben Sie Wege abseits des motorisierten Verkehrs in eindrucksvoller Umwelt an, realisieren Sie angemessene Breiten und guten Komfort.
- Konsultieren Sie für die Auswahl und Planung geeigneter Radfahranlagen versierte Planer:innen.

5.4 Kreuzungen, Kreisverkehre

Generelle Grundsätze für die Anlage sicherer Kreuzungen / Kreisverkehre

Alle Knoten sollten selbsterklärend sein und möglichst direkte Bewegungslinien zulassen. Alle unterschiedlichen Gruppen von Verkehrsteilnehmer:innen sollten einfach erfassen, welche Organisationsprinzipien herrschen, wer wo Vorrang hat, wo und wie man durch die Kreuzung manövriert, um das Ziel zu erreichen. Es ist essenziell, dass Straßenbenutzer:innen andere Nutzer:innen erkennen und verstehen, wo und wie sie mit diesen interagieren sollen. Die Bewegungslinien anderer Verkehrsteilnehmer:innen sollten vorhersehbar verlaufen. Dazu müssen die Sichtbedingungen gut und freie Sichtbeziehungen gewährleistet sein, um die Interaktionen konfliktfrei ablaufen zu lassen.

Beachten Sie:

- Wenn die Sichtverbindungen nicht für alle Relationen gegeben sind, kommt es zu Fehleinschätzungen von Verkehrssituationen.
- Ordnungsgemäße Fahrbahnmarkierungen, Verkehrszeichen und Beleuchtung sind essenziell für eine gute Verständlichkeit bei Dunkelheit.

Radverkehr an Kreuzungen

Wo Radfahranlagen entlang von Straßen verlaufen, verursachen rechtsabbiegende Fahrzeuge häufig Konflikte – sogar Unfälle – mit geradeaus Rad fahrenden. Um diese Situation zu entschärfen, ist es vernünftig, die Radfahranlage 30 m vor

dem Konfliktpunkt (mindestens 20 m) unmittelbar neben den Fahrstreifen des übrigen Verkehrs parallel anzuordnen, damit Rad fahrende gut gesehen werden können (Abbildung 24).

Verkehrssignalanlagen können Querungen an großen oder komplexen Kreuzungen sichern, oder wenn Über- oder Unterführungen nicht verwirklicht werden können (Abbildung 25).

Abbildung 24: Radweg vor einer Kreuzung unmittelbar neben den Fahrstreifen des übrigen Verkehrs

Abbildung 25: Verkehrslichtsignalanlagen an komplexen Kreuzungen

Radverkehr an Kreisverkehren

Kreisverkehre verbessern die Verkehrssicherheit für zu Fuß gehende und Rad fahrende nicht in dem Umfang, wie sie es für Motorisierte bewerkstelligen; im Gegenteil, an Kreisverkehren müssen sich Rad fahrende mit Umwegen und herausfordernden Interaktionen herumschlagen. Radverkehr kann an innerörtlichen, kleinen Kreisverkehren (bis etwa 30 m Durchmesser) die Ringfahrbahn gemeinsam mit anderen Gruppen von Verkehrsteilnehmer:innen befahren (Abbildung 26). Im Freiland hingegen – größere Kreisverkehre erlauben höhere Fahrgeschwindigkeiten – wird empfohlen, den Radverkehr auf einem konzentrischen Kreis außerhalb und getrennt von der Ringfahrbahn zu organisieren, womit Rad fahrende die zum und vom Kreisverkehr führenden Straßenarme queren müssen (Abbildung 27). Die folgende Tabelle 11 bietet Anwendungsempfehlungen und Nutzungscharakteristika zu beiden Entwurfsprinzipien.

Tabelle 11: Zwei Möglichkeiten, den Radverkehr in und um Kreisverkehre zu führen

Kreisfahrbahn im Mischverkehr mit motorisiertem Verkehr:

- nur zweckmäßig an kleinen innerörtlichen Kreisverkehren (Durchmesser maximal 30 m);
- maximal 15.000 Fahrzeuge/Tag (Reuter & Köhler, 2013),
- solche Kreisverkehre sind klein und lassen nur mäßige Geschwindigkeiten zu;
- der Verkehrsfluss ist leicht verständlich;
- ungeübte Rad fahrende fühlen sich bei der Fahrt durch den Kreisverkehr unsicher;
- Unfallgefahr durch überholende und zum Ausfahren schneidende Kfz;
- das innere Drittel der Ringfahrbahn sollte 5 cm angehoben werden und holprig zu befahren sein;
- geringer Aufwand für Planung und Design.

Getrennt außen um den Kreisverkehr geführter Radweg:

- noch größere Umwege für Rad fahrende und zu Fuß gehende;
- höhere Geschwindigkeiten der Kfz durch größeren Durchmesser;
- Kreisverkehr plus Radweg benötigen viel Platz.
- die Bewegungslinien Rad fahrender sollten für Kfz-Lenker:innen vorhersehbar verlaufen; dazu sollten die Radwege in einem konzentrischen Kreis um den Kreisverkehr verlaufen.
- die Querungsstellen Radweg mit den Kfz müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
- an kritischen Stellen können Fahrbahnoberflächen färbig ausgeführt werden.

Abbildung 26: Kreisfahrbahn im Mischverkehr mit Kfz

Abbildung 27: separater (Geh-)Radweg außerhalb des Kreisverkehrs

Sichtbarkeit ist auch hier sehr wichtig. Weder Rad fahrende noch Kfz sollten mit Wegweisern oder Verkehrszeichen verdeckt werden. Zusätzliche detaillierte Information und Gestaltungshinweise gibt es bei de Groot (2016) oder in RVS 03.05.14 (FSV, 2010).

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 5.4

Seiten: 30-32

- Haben Sie die Sichtbeziehungen für alle Gruppen von Verkehrsteilnehmer:innen überprüft?
- Wurden Kreuzungen und Abzweigungen auf Ihrer Route inspiziert und für eine touristische Fahrradroutenroute als geeignet befunden?

5.5 Brücken, Tunnels, Über- und Unterführungen

Rad fahrende vermeiden große Steigungen, wo immer dies möglich ist. Daher sollten unnötige Höhenunterschiede im Verlauf einer Radroute vermieden werden, ebenso wie steile Rampen oder gar Stufen. Rad fahrende sollten auch grundsätzlich im Sattel sitzen bleiben können und nicht zum Absteigen gezwungen werden.

Brücken, Tunnels, Über- und Unterführungen stellen meist wichtige Verbindungsglieder in der Radinfrastruktur dar, welche das Befahren stark befahrener Straßen vermeiden helfen, oder sonst unpassierbare Hindernisse überwinden, wie beispielsweise Hochleistungsstraßen, Wasserläufe, Felsformationen. Fast immer nutzen zu Fuß gehende diese Infrastruktur gleichermaßen.

In der Höhe benötigen die nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer:innen (Aktivverkehr) etwa 2 Meter weniger Lichtraum als Kfz (Großfahrzeuge), daher müssen Unterführungen oder Tunnels für den Aktivverkehr geringere Höhendifferenzen als Überführungen überwinden und können mit flacheren Rampen- oder kürzeren Rampen errichtet werden. Dafür fallen bei Überführungen soziale Sicherheitsbedenken weg; diese sind bei Unterführungen ein wichtiges Thema (van den Berg, 2015).

Breiten und Höhen, Längsneigungen

Zu „Längsneigungen und Rampen“ gibt es ein eigenes Teilkapitel (5.2). Für eine Hauptradroute (Zweirichtungsradweg) sollte eine Unterführung oder ein Tunnel mindestens 3,8 m Breite aufweisen; mit nennenswertem Aufkommen an zu Fuß gehenden das Doppelte und getrennte Führung von Fuß und Rad. Wenn die Trasse gekrümmt verläuft, erfordert die Schräglage Rad fahrender bei Radien unter 10 m zusätzliche Breite (siehe Kapitel 5.2 – Kurvenradien). Berücksichtigen Sie auch, welche Fahrzeuge (Lkw) für laufende Wartungen herangezogen werden.

Tabelle 12: Empfohlene Eigenschaften und Details von Über- und Unterführungen

Must-haves	Nice-to-haves
maximale Rampenneigung 6 %,	Rampenneigung <3 %,
minimale Höhe des Lichtraumes 2,5 m für Tunnels und Unterführungen,	Breite von Tunnels und Unterführungen 1,5-mal der Höhe,
Breite von Brücken und Überführungen mindestens 3,8 m. Kurvenverbreiterung	bei Fußverkehr doppelt so breit und baulich getrennt,
gute Beleuchtung in Tunnels und Unterführungen,	allmählicher Übergang der Beleuchtungsstärke über längere Abschnitte,
Geländerhöhe 1,2 m bei Brücken und Überführungen,	Geländer mit 1,3 m Höhe an Brücken und Überführungen,
mindestens 1,5 % Querneigung für Entwässerung,	regelmäßige Überprüfung auf Vandalismusschäden,
durchgehend befahrbar, am Fahrrad sitzend.	

Tunnels oder Unterführungen erfordern wenigstens 2,5 m hohen Lichtraum. Die Breite sollte 1,5-mal der Höhe entsprechen. Bei längeren Unterführungen wird ein Verhältnis Länge zu Breite von 4:1 empfohlen. Der Querschnitt sollte in Schulterhöhe breiter sein als am Boden, um die soziale Sicherheit zu verbessern und die „Decke nicht auf den Kopf fallen zu lassen“. Für Tunnels wird eine minimale Längs- und Querneigung von 1,5 % empfohlen, zwecks guter Entwässerung. Die Drainage muss sorgfältig geplant sein, Falllaub oder Schmutzablagerungen können die Wassereinflüsse leicht verstopfen. Die wichtigsten Werte sind in Tabelle 12 zusammengestellt.

Aus Sicherheitsgründen müssen Überführungen, Brücken und gefährliche Absturzkanten mit Geländern gesichert werden; normalerweise 1,2 m oder höher, da der Schwerpunkt Rad fahrender höher als bei zu Fuß gehenden liegt (van den Berg, 2015). Zwischenräume von Geländern sollten so gestaltet sein, dass Kinder nicht durchschlüpfen und auch nicht leicht darüber klettern können.

Beleuchtung, Sichtbeziehungen

Die Möglichkeit, an das andere Ende einer Unterführung oder eines Tunnels ungehindert sehen zu können, ist neben guter Beleuchtung sehr wichtig. Bei unzureichender Beleuchtung oder Sichtbehinderungen zufolge Kurven oder Ecken fühlen sich ängstliche Personen nicht sicher und werden versuchen, alternative Routen zu nutzen. Unübersichtliche Stellen können vermieden werden, wenn gerade Annäherungsbereiche und freie Sicht durch Unterführungen hergestellt werden.

Ein guter Ansatz fordert in Tunnels und Unterführungen ähnliche Beleuchtungsverhältnisse wie in der Umgebung, sowie bereits außerhalb ansetzende Beleuchtung, die mit abgestufter Helligkeit einen allmählichen Übergang zwischen außen und innen schafft. Unterführungen sollten auch mit möglichst viel natürlichem Licht versorgt werden. Das kann beispielsweise durch Auseinanderziehen zweier Richtungsfahrbahnen geschehen, wodurch zwei kürzere Tunnels entstehen und dazwischen ein Lichtschacht für Tageslicht Platz hat.

Gestaltung der Wände mit warmen statt mit kalten Farben kann ein Gefühl der Sicherheit erzeugen. Die Lichtquellen in Nischen unterzubringen verhindert Vandalismus weitgehend.

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 5.5

Seiten: 32-33

- Haben Sie die Sichtbeziehungen für alle Gruppen von Verkehrsteilnehmer:innen überprüft?
- Werden die Beleuchtung, Oberflächenqualität, Vandalismusschäden etc. regelmäßig kontrolliert?

5.6 Wegweisung und Routeninformation

Prinzipien: eindeutig, vollständig und einheitlich

Wegweisungssysteme für länderübergreifende Radrouten sollten idealerweise standardisiert werden. Sie müssen auch nationalen Reglementierungen entsprechen. Falls eine länderübergreifend einheitliche Wegweisung nicht möglich ist, sollte zumindest ein zusätzliches Logo für EuroVelo Routen mit hohem Wiedererkennungswert verwendet werden, das den bestehenden nationalen Wegweisern hinzugefügt wird. Weitere Details können der Fachliteratur entnommen werden (FSV, 2022) (Grumann et al., 2017) (Blase, 2020) bzw. „*Signing of EuroVelo cycle routes*“ (Velobüro et al., 2016).

Fehlende oder unleserliche Wegweiser entlang der Route sind ehestmöglich zu ersetzen, um ein hohes Niveau an Orientierbarkeit aufrecht zu halten.

Die Wegweiser – Inhalte und Abstände

EuroVelo Routen betreffende Wegweiser müssen einfach verständlich sein und alle notwendigen Informationen enthalten, die Radtourist:innen benötigen um zu ihren Points of Interest (POIs) zu navigieren. Wir empfehlen, die Namen der nächsten Destinationen, die zugehörigen Distanzen und etwaige Routenummern und -bezeichnungen.

Wegweiser und generell Informationen über den Routenverlauf sollten an allen Kreuzungen und Abzweigungen platziert werden, besonders, wenn die Route eine Richtungsänderung vollzieht. Auf nahe touristische Attraktionen muss hingewiesen werden. Auch auf längeren Abschnitten ohne Kreuzungen bewähren sich bestätigende Zwischen-Wegweiser mit den bekannten Logos, um den Radtourist:innen zu versichern, dass sie dem Routenverlauf folgen. Übersichtskarten schaffen einen guten Überblick und stellen vielfältige Informationen zur Verfügung, leiten zu POIs und helfen mit Kontaktmöglichkeiten im Notfall. QR-Codes sind ebenfalls nützlich: Sie führen zu Websites, die Detailinformationen zur Umgebung bereithalten.

Telefonnummern für Unterstützung und Notfälle

Zumindest Übersichtskarten oder Hauptwegweiser sollten für Notfälle eine Notfallnummer (englischsprachiger Support) anbieten, um den Radtourist:innen rasch helfen zu können. Sie sollten dabei nicht nur an lebensbedrohliche Notfälle denken, sondern auch an mechanische Gebrechen am Fahrrad, oder andere Probleme mit Frustrationspotenzial, die oft Hilfe durch Dritte erfordern. Eine Hotline kann auch effektiv Beschwerden oder Hinweise Rad fahrender an die Verantwortlichen weiterleiten, wodurch ein guter Überblick zum Anlagezustand gewonnen werden kann; dies hilft bei der routinemäßigen Erhaltung (Abbildung 28).

Mögliche Telefonnummern für Auskünfte und Notfälle:

- Rettung, Polizei, Feuerwehr, nächstgelegenes Krankenhaus,
- (Fahrad-) Mechaniker, Reparaturwerkstätte,
- lokale Tourismusinformation, Bürger:innenservice der Gemeinde,
- zuständige Einrichtung für die Erhaltung.

Abbildung 28: Beispiele für Übersichtskarten und Infotafeln mit hilfreichen Telefonnummern

Stellen Sie auch Informationen zu Rastplätzen, Aussichtspunkten, Unterkünften und Gastronomieeinrichtungen usw. in der näheren Umgebung auf diesen Übersichtswegweisern zusammen, um die Orientierung zu erleichtern (Tabelle 13).

Tabelle 13: Positionierung und Inhalte von Wegweisern und Übersichtskarten

Must-haves	Nice-to-haves
Routenlogo mit Routennummer / -name an Abzweigungen,	Informationen über Unterstände, Reparaturservices, Geschäfte oder Unterkünfte an wichtigen Kreuzungen,
nächste Siedlungen mit Entfernungs- und Richtungsangabe an wichtigen Kreuzungen,	nahegelegene touristische Attraktionen, wie beispielsweise Wahrzeichen, Naturparks, kulturelle Stätten usw.
Übersichtskarten an Unterständen und Rastplätzen mit Informationen zu örtlicher Tourismus-Information etc.	QR Codes für detaillierte Informationen an Rastplätzen, oder Links zu regionaler Information in Englisch, oder online Routenplaner.

Platzierung, Abstände und Größen

Wegweiser sollten wenigstens mit 1,0 m Abstand vom rechten Rand der Radfahranlage aufgestellt werden. So stehen die Tafeln im Blickfeld Rad fahrender, ohne sichtbehindernd zu wirken. Die Wegweiser sollten zwischen 1,0 m und 2,0 m Höhe angeordnet sein – direkt im Sichtfeld Rad fahrender. Die Größe der Tafeln ist abhängig von der Hierarchie, sollte aber immer groß genug sein, um fahrend vom Fahrrad herab gelesen werden können (siehe Abbildung 16, Abbildung 19 und Abbildung 20).

Damit Verkehrszeichen bereits in der Annäherung gut wahrgenommen werden können, sollte die Oberfläche retroreflektierend sein und die Farben im Kontrast zur Umgebung stehen. Rund um die Tafeln sollte 1,0 m freigehalten werden, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten. Die Vegetation muss nach einem regelmäßigen Einsatzplan zurückgeschnitten werden. Eine weitere Option besteht in der Anordnung der Informationen auf der Fahrbahnoberfläche mittels geeigneter Bodenmarkierungsmaterialien. Dies kann einen guten Überblick gewährleisten (vgl. Abbildung 29).

Abbildung 29: Beispiele von Wegweisung auf der Fahrbahnoberfläche

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 5.6

Seiten: 33-34

- Signalisieren Sie entlang der Route mit standardisierter Wegweisung.
- Sind die Regeln für EuroVelo Routen umgesetzt?
- Werden Ortsangaben und Distanzen kommuniziert?
- Sind zusätzliche Informationen zu möglichen Sehenswürdigkeiten oder Points of Interest abrufbar?
- Stellen Sie Notfallnummern zur Verfügung?

5.7 Fahrradparken

Potenzielle Standorte und Anzahl von Radabstellanlagen

Eine große Vielfalt von Orten (POI) kann für das Abstellen von Fahrrädern in Frage kommen:

- Rastplätze,
- Geschäfte, Reparaturdienste, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, öffentliche Plätze, Unterkünfte. Beherbergungsbetriebe, Restaurants u.v.m.
- Aussichtspunkte mit besonderem Ausblick.
- Wahrzeichen, Burgen & Schlösser, Ruinen etc.
- Kulturelle Stätten, wie beispielsweise Museen, Theater, Religiöse Bauwerke, historische Stadtzentren u.v.m.
- Freizeiteinrichtungen, wie Bäder, Spielplätze etc.

Die Anzahl der anzubietenden Abstellmöglichkeiten hängt ab von der Größe oder Bedeutsamkeit des Ortes, dem gegenwärtigen Angebot an Abstellanlagen und den örtlichen Charakteristika. Die Abstellanlagen sind in Abstimmung mit den

örtlichen Behörden zu errichten. Da Radtourismus üblicherweise stark von Jahreszeiten abhängt, sind auch temporäre Ständer möglich. Wir empfehlen, einige Abstellmöglichkeiten zu installieren und diese durch zusätzliche zu ergänzen, sobald sie gut ausgelastet sind. Zur Bedarfsabdeckung bieten sich mehrmalige Überprüfungen zur Auslastung während der Saison an. Zusätzlich sollten sich Rad fahrende auch dazu äußern können, wie zufrieden sie mit dem Angebot an Abstellmöglichkeiten sind (siehe Kapitel 10).

Fahrradabstellanlagen sollten einigermaßen diebstahlsicher sein. Zahlreiche Studien empfehlen stabile Anlehnbügel, an die Fahrräder unterschiedlichster Größe und Bauart stabil angelehnt, sowie Rahmen und Laufräder sicher angeschlossen werden können. Weitere technische Details finden Sie u.a. im Interreg Projekt „*Transdanube.Pearls – Netzwerk nachhaltiger Mobilität entlang der Donau*“ oder in den Schweizer Empfehlungen zur „*Veloparkierung*“ von Sigrist et al. (2008).

Erfordernisse (Sicherheit, Überdachung, Zugänglichkeit)

An Orten, wo Aufenthalte von zwei Stunden oder länger auftreten, sollten Radabstellanlagen überdacht sein, um die persönlichen Dinge und Ausrüstungsgegenstände zu schützen, den Sattel trocken zu halten und Schutz vor schlechtem Wetter zu bieten. Schließfächer oder sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten für Packtaschen eröffnen den Radtourist:innen die Möglichkeit, Ausflugsziele aufzusuchen oder Stadtzentren zu erkunden, ohne das ganze Gepäck mitschleppen oder beaufsichtigen zu müssen.

Abstellanlagen für Fahrräder müssen zumindest die folgenden Anforderungen erfüllen:

- ausreichendes Angebot an Abstellmöglichkeiten,
- geeignet für alle verschiedenen Fahrradbauarten, einschließlich Handybikes, Fahrräder mit Anhängern usw.– mit entsprechendem Abstand,
- persönliche Sicherheit z.B. mittels Beleuchtung, guter Einsehbarkeit, Situierung an belebten Plätzen,
- unmittelbar am Ziel situiert, leicht zu finden (Wegweisung).
- einfach zu bedienen / barrierefrei, am Rad erreichbar,
- funktionelle, komfortable Systeme, die weder Nutzende gefährden noch Fahrräder beschädigen (Kabel und Beleuchtung, Sattel, Reifen, Felgen etc.),
- Zu- und Abfahrten möglichst konfliktfrei mit Motorfahrzeugen

Für Kurzzeitparken gelten die oben angeführten Kriterien ebenso, Überdachung und Schließfächer sind nicht notwendig. Bei Unterkünften stellen Radtourist:innen hohe Ansprüche an das Fahrradparken die Nacht über. Teure Tourenräder oder E-Bikes wollen die Besitzer:innen über Nacht nicht irgendwo im Freien anschließen; ein eigener, verschließbarer Fahrradraum mit Radständern muss verfügbar sein (Tabelle 14).

Tabelle 14: Empfohlene Merkmale von Fahrradabstellanlagen

Must-haves	Nice-to-haves
diebstahlsichere Abstellsysteme,	verschließbare Fahrradboxen,
barrierefrei erreichbar,	per Fahrrad erreichbar,
einfach zu handhaben / abzuschließen,	überdacht (außer bei Aufenthalten unter 2h),
nahe am Ziel,	E-Bike Lademöglichkeit,
ausreichend viele Abstellplätze,	Stellplätze für größere oder Spezialräder,
komfortable Abstellsysteme.	Werkzeug, Luftpumpe oder Druckluft.

Zusammenfassende Checkliste

<p><i>Kapitel: 5.7</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind alle Ihre Points of Interest mit Fahrradabstellanlagen ausgestattet? • Welche Parkdauer wird jeweils erwartet? • Entsprechen die bestehenden Abstellanlagen den Qualitätsstandards (Diebstahlsicherheit), ist die Anzahl ausreichend oder sind Verbesserungen notwendig? • Sind die Abstellanlagen per Fahrrad erreichbar? • Werden die Abstellanlagen in Hinblick auf soziale Sicherheit überprüft? 	<p><i>Seiten: 34-35</i></p>
--	-----------------------------

5.8 Unterstände, Rastplätze, Rad-Servicepunkte

Unterstände (einfache Ausstattung) und Rastplätze (höchste Funktionalität) gewähren Komfort, Unterstand, Informationen und Hilfe im Notfall. Rastplätze sollten alle Annehmlichkeiten von Unterständen bieten und darüber hinaus gehende Angebote und Hilfestellungen (Tabelle 15). Servicepunkte, die einfache Fahrrad-Reparaturen ermöglichen, können in beiden integriert sein, oder für sich selbst stehen. Ein einheitliches Design entlang längerer Routenabschnitte bietet hohen Wiedererkennungswert. Abfallbehälter müssen regelmäßig entleert, Werkzeuge gewartet und ergänzt werden. Nachdem die

Tabelle 15: Ausstattung von Unterständen im Verlauf von Hauptradrouten

Must-haves	Nice-to-haves
angeordnet etwa alle 20 km,	in kürzeren Abständen angeordnet,
Abfallbehälter,	Bänke und Tische,
Information zu Notfalldiensten und Abholservice.	Reparaturwerkzeug,
	Erste Hilfe Kasten.

mittlere Tagesetappe von Radtourist:innen um die 40 bis 50 km zwischen den Übernachtungen beträgt, sollten die Rastplätze idealerweise alle 10 bis 20 km entfernt von größeren Siedlungen mit substanziellem Nächtigungsangebot angeordnet werden.

Unterstände

Einfache Schuppen, nutzbare Flugdächer oder Vordächer schützen Rad fahrende vor Schlechtwetter oder in Notfällen. Unterstände sollten immer wieder entlang der Route angeordnet werden, um auch zu Fuß erreichbar zu sein, wenn das Fahrrad den Geist aufgegeben hat (Abbildung 30).

Abbildung 30: Beispiel für einen einfachen Unterstand mit Informationsmaterial, Sitzbank, Abfallbehälter und Trinkwasser

Rastplätze

Rastplätze bieten Rad fahrenden die bequeme Möglichkeit, Pausen einzulegen. Ideal sind Orte mit schöner Aussicht oder ruhige Plätze abseits von Autostraßen. Rastplätze bieten im Vergleich mit Unterständen eine Grundausstattung an Mobiliar, z.B. Tische und Bänke (Abbildung 31 und Tabelle 16).

Entsprechend der Möglichkeiten können Rastplätze auch mit technischen Hilfsmitteln wie Ladestationen, Info-Screens, WLAN etc. ausgestattet sein. Radtourist:innen schätzen Trinkwasserbrunnen, um ihre Wasservorräte aufzufüllen.

Ladestationen für E-Bikes sollten alle 30 km bis 40 km geboten werden. Mittelgroße Städte eignen sich gut dafür. Während das Fahrrad geladen wird, lassen sich das nahe Stadtzentrum oder andere interessante Orte erkunden, oder man genießt einfach einen Kaffee oder ein gutes Essen mit lokalen Spezialitäten.

Tabelle 16: Ausstattung von Rastplätzen im Verlauf von Hauptradrouten

Must-haves	Nice-to-haves
etwa alle 20 km entlang der Route,	etwa alle 10 km entlang der Route
überdacht,	Fahrradabstellanlagen und Reparaturwerkzeug,
Picknick Tisch / -bänke,,	Trinkwasser,
Abfallbehälter	Toiletten,
Beschattung und/oder Windschutz,	Beleuchtung,
Übersichtskarte und Umgebungsinformation für erleichterte Navigation.	freies WLAN und Lademöglichkeiten für mobile Geräte,
	Umkleidemöglichkeiten,
	Lademöglichkeiten für E-Bikes.

Abbildung 31: Gut angenommener Rastplatz am Iron Curtain Trail (EC-13)

Abbildung 32: Beispiel für Rad-Servicepunkt

Rad-Servicepunkte

Radservice-Points sollen Rad fahrende in die Lage versetzen, einfache Reparaturen selbst durchzuführen, oder ihr Fahrrad wenigstens so weit fahrbereit zu bekommen, dass sie die nächste Fahrradwerkstatt erreichen können. Radservice-Points sollten an Rastplätzen angeboten, in Siedlungen entlang der Route errichtet werden, oder in radfahr-freundlichen Beherbergungsbetrieben eingerichtet sein. Informationen über und Wegweisung zu nahen Reparaturwerkstätten oder Fahrradmechaniker:innen oder geeigneten Werkstätten sollten vorhanden sein, falls das Fahrrad nicht mehr selbst flott gemacht werden kann (Abbildung 32 und Tabelle 17).

Tabelle 17: Empfohlene Ausstattung von Rad-Servicepunkten

Must-haves	Nice-to-haves
etwa alle 20 km entlang der Route,	etwa alle 10 km entlang der Route,
auffindbar über Kontaktdaten,	zugänglich rund um die Uhr,
Druckluft / Luftpumpe,	Werkbank,
Fahrradmontagegeständer,	Beleuchtung für nächtliche Reparaturen,
Fahrrad-Reparaturwerkzeug (Inbusschlüssel, Gabelschlüsselsatz, Schraubenzieher, Speichenspann Schlüssel, Kettennietdrücker, Flickzeug für Fahrradschläuche und -mäntel, Reinigungstücher und Handwaschpaste).	Standersatzteile (z.B. Automat mit Flicker und Vulkanisierkleber für Schläuche, Ersatzschläuche).

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 5.8

Seiten: 35-37

- Verfügt Ihrer Route über Unterstände und Rastplätze in regelmäßigen Abständen? Wie lang sind die Distanzen dazwischen?
- Weisen Ihre Rastmöglichkeiten die empfohlene Ausstattung auf, wie z.B. Überdachung, Bänke, Trinkwasser usw.?
- Existieren Radservice-Points entlang der Route oder sind welche geplant?

5.9 Beleuchtung

Im städtischen Bereich oder an Points of Interest

Touristisches Radfahren ist üblicherweise eine Aktivität bei Tageslicht. Daher ist es normalerweise nicht notwendig, besondere Straßenbeleuchtung an Routen des touristischen Radverkehrs anzubringen. Straßenbeleuchtung sollte jedoch an allen Orten vorgehalten werden, die auch während der Abend- und Nachtstunden besucht werden, wie beispielsweise (vor-)städtische Routenabschnitte, potenziell gefährliche Stellen oder Points of Interest, um die Sichtbarkeit zu verbessern und Konflikte mit dem motorisierten Verkehr zu verringern. Beleuchtung erfüllt folgende Aufgaben:

- erhöht den Komfort Rad fahrender,
- verbessert Verkehrsfluss und Sicherheit,
- erhöht subjektives Sicherheitsempfinden in ungemütlichen Gegenden,
- erhöht die Erkennbarkeit der Radwegführung und der Umgebung.

Bewegungsabhängige Beleuchtung

Naturräume / Tiere sind gegenüber künstlicher Beleuchtung sehr empfindlich. Viele Tierarten orientieren sich am Mondlicht, der hellsten natürlichen Lichtquelle am Nachthimmel. Beleuchtung entlang von Routen in der freien Landschaft sollte dem entsprechend gerade nur dann in Betrieb sein, wenn sie benötigt wird (z.B. an Knoten, Points of Interest usw.) und nach gesundem Menschenverstand, um so den Einfluss künstlichen Lichts möglichst gering zu halten.

Für Abschnitte, die beleuchtet werden müssen, ist bewegungsabhängige bzw. „öko-dynamische“ Beleuchtung eine zunehmend angewendete Option. LED-Leuchtmittel haben sehr geringen Strombedarf, die Lichtfarbe kann an die Umgebung angepasst werden und die Leuchtkraft lässt sich bedarfsgerecht dimmen. Total- oder Teilabschaltung während der Nachtstunden ist ebenfalls eine Option. So lassen sich die Fauna möglichst gering beeinträchtigen, Energiekosten minimieren und dennoch Rad fahrende sicher geleiten.

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 5.9

Seite: 37

- Gibt es kritische Bereiche, wie beispielsweise Kreuzungen, die eine Beleuchtung erfordern?
- Erfüllen die Beleuchtungen die Erfordernisse des Naturschutzes?

5.10 Unterhalt

Erhaltung von Fahrbahnoberflächen und Bodenmarkierungen

Kontrollieren Sie die Fahrrad-Infrastruktur zweimal jährlich vor/während der Tourismussaison, oder zu denselben Intervallen wie das Hauptstraßennetz in der Region. Die Kontrolle sollte jedenfalls erfolgen auf Ebenheit, Reibbeiwert, Schlaglöcher, Wurzelaufbrüche, Risse usw. Empfohlen wird, die die Inspektion aus der Sicht Rad fahrender vorzunehmen; mindestens eine Person des Inspektionsteams sollte mit einem ungefederten Rad unterwegs sein, um Schwachstellen besser wahrnehmen zu können.

Eine Hotline einzurichten (telefonisch oder per E-Mail, als Web-Formular), hat sich bewährt: Hier können Rad fahrende verschiedenste Schäden und Mängel melden. Die Fahrbahnoberflächen und die Bodenmarkierungen in gutem Zustand zu erhalten, gewährleistet eine gute Akzeptanz und problemlose Nutzung der Anlagen (FGSV Arbeitsgruppe, 2014).

Falls Umleitungen notwendig sind, wie dies generell bei Straßenbaumaßnahmen und speziell an der Donau bei Hochwässern notwendig ist, sollten temporäre Wegweiser Rad fahrende durch oder um die gesperrten Abschnitte herumleiten (s. Abbildung 33). Eine Übersichtskarte ist hilfreich bei der Darstellung des Ausmaßes der Reparaturarbeiten und zur Abschätzung des Umwegs.

Abbildung 33: Beispiele für die Signalisierung von Umleitungen während längerer Streckensperren

Reinigung und Winterdienst

Glasscherben sind die häufigste Ursache für platte Reifen. Der regelmäßigen Oberflächenreinigung von Radfahrinfrastruktur kommt daher eine besondere Bedeutung zu und es lassen sich häufige technische Probleme vermeiden. Dazu kommt noch die Reinigung der Umgebung, besonders um Unterstände, Rastplätze und städtische Bereiche mit ausgeprägtem Nachtleben. Altglasbehälter unmittelbar an Radrouten sollten vermieden werden.

Im Herbst sollten auch zusätzliche Kehrungen zur Beseitigung von Falllaub und Zweigen unternommen werden. Winterdienst kann in städtischen Gebieten notwendig sein, wo ortskundige Rad fahrende die Rad-Infrastruktur für Arbeitspendlerwege verwenden. In den meisten Fällen wird es kaum Radtourismus während des Winters geben, womit auch die Schneeräumung selten ein Thema im Radtourismus ist.

Wegweisung, Beleuchtung

Es ist für Radtourist:innen sehr wichtig, sich ausschließlich mit Hilfe der bestehenden Wegweisungen zurechtzufinden. Folglich ist ein wesentliches Kriterium für eine angenehme Radreise, dass die Wegweiser entlang der Route vollständig und auf aktuellem Stand sind. In Bereichen, die für Vandalismus (z.B. Graffiti, Aufkleber) bekannt sind, sollte regelmäßig kontrolliert und unleserliche Schilder ersetzt werden (s. Abbildung 34). Beleuchtung wird gerade an Orten angebracht, wo Verkehrssicherheit einen hohen Stellenwert hat, wie beispielsweise an Kreuzungen oder Querungsstellen; auch in Unterführungen und an abgelegenen Stellen, um beängstigende Situationen nicht aufkommen zu lassen. Defekte Leuchtmittel zeitnah zu ersetzen hat hohe Dringlichkeit.

© Joachim Gauster

© Joachim Gauster

Abbildung 34: Beispiele für vandalisierte Wegweiser und Beleuchtungskörper

Sichtbehinderungen, Rückschnitt von Sträuchern, Unterstände und Rastplätze

Während der Sommermonate kann eine zusätzliche Inspektionsrunde mit dem Schwerpunkt Vegetations-Rückschnitt erforderlich sein, um alle Wegweiser freizuhalten und Sichtbehinderungen zu beseitigen.

Unterstände und Rastplätze sind auch die Visitenkarte Ihrer Route, weil Freizeit-Rad fahrende auf diese wichtigen Infrastrukturelemente angewiesen sind. Während der Inspektionen muss die Vollständigkeit überprüft werden (z.B. schadhafes Dach, Bausubstanz, Vollständigkeit der Werkzeugsätze). Abfallbehälter müssen in kurzen Intervallen geleert werden, bevor sie überquellen und z.B. Krähen den Inhalt verstreuen (Tabelle 18).

Tabelle 18: Betreuung und Erhaltung, Organisation und Zeitpläne

Must-haves	Nice-to-haves
vermeiden Sie überquellende Abfallbehälter.	Inspektion per Fahrrad (Radler:innen-Perspektive);
Regelmäßige Oberflächenreinigung (z.B. Abfall, Glasscherben, Falllaub);	Wartungs-Hotline, wo Reinigungsmängel gemeldet werden können;
zwei Inspektionsrunden pro Jahr während der Radsaison;	dritte Inspektionsrunde in den Herbstmonaten;
Ersatz defekter Leuchten / Leuchtmittel;	Winterdienst in städtischen Bereichen;
Inspektion von Unterständen und Rastplätzen;	
kontrollieren und ersetzen Sie fehlende oder unleserliche Wegweiser.	

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 5.10

Seiten: 38-39

- Sind Straßeninspektionen und Erhaltungsarbeiten nach einem regelmäßigen Jahresplan festgelegt?
- Wer ist für den Pflanzenrückschnitt verantwortlich?
- Wie (oft) wird Abfall entlang der Route eingesammelt und entsorgt?

6 Vernetzte Mobilitätsangebote

Im Ökotourismus werden neben dem Fahrrad vorzugsweise öffentliche Verkehrsmittel als Hauptverkehrsmittel (außer Flugverkehr) eingesetzt. Radreisende benötigen auch während der Reise diese Verkehrsmittel, z. B. bei technischen oder konditionellen Problemen, zur Umgehung schwieriger, Kfz-verkehrsbelasteter oder steiler Streckenabschnitte oder für andere Abhol- oder Bringservices. Prüfen Sie intermodale Knotenpunkte auf ihre Eignung für Rad fahrende, damit An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht möglich sind. Ein kombiniertes Angebot von Verkehrsdienstleistungen verschiedener Mobilitätsanbieter:innen führt zu einer höheren Zufriedenheit und Flexibilität der Radtourist:innen. Regionale Mobilitätszentralen können Dienstleistungen und Informationen für Tourist:innen anbieten (z.B. mittels allgemeiner und individueller Mobilitätsberatung, Verkauf von Fahrausweisen und Tickets aller Art, Fahrradverleih etc. (Friedwagner, 2017).

Hinweis: Das interreg Projekt „*Transdanube.Pearls*“ hat speziell die nachhaltige Mobilität entlang der Donau untersucht. Nähere Informationen finden Sie unter <https://www.danube-pearls.eu/>.

Es ist zweckmäßig, wenn regionale Mobilitätsanbieter:innen ihre Leistungen untereinander in einem Netzwerk koordinieren. In enger Kooperation untereinander kann ein adäquates Mobilitätsangebot für Radtourist:innen bereitgestellt werden. Nachdem charakteristische Touren klassischer Radtourist:innen in einer Richtung verlaufen, hat eine sichere Rückkehr vom Endpunkt der Reise absolute Priorität, umso mehr, wenn es sich um ihnen unbekanntere Regionen oder Städte handelt. Fahrradmitnahme in Fernzügen nimmt an Wichtigkeit zu, besonders im Nachtsprung. Radtourist:innen nutzen Nachtzüge häufig für die Rückreise nach Hause. Am Beginn der Reise hilft es ungemein, wenn Gepäck und Fahrrad vorausgeschickt werden können; genauso bleibt ein Pick-up Service am Ende eine Abreise in guter Erinnerung. Solche Mobilitätsangebote sind mittlerweile unerlässliche Bestandteile bedeutender intermodaler Knoten.

Hinweis: Radtourist:innen, besonders auf eintägigen Ausflügen, nutzen überwiegend das eigene Fahrrad um zum Ausgangspunkt zu gelangen (Brimmers, 2011). Im Gegensatz dazu sind Radfahrende, die mehrere Tage Rad fahrend unterwegs sind, stärker auf Transportangebote angewiesen. Allgemein sind Radfahrende stark sensibilisiert in Richtung nachhaltiger Mobilitätsangebote; schienengebundener Verkehr und damit kombinierte Bus-Shuttledienste usw. werden hier zunehmend wichtiger.

Bei den von Radtourist:innen ausgewählten Reisezielen haben sich konsequente Wegweisung, sowie die Verfügbarkeit von Sicherheits- und Notfallservices als die wichtigsten Faktoren herausgestellt, welche die Zufriedenheit der Tourist:innen sicherstellen (Lee, 2014). Veranstalter:innen von Touren müssen mit örtlichen Unternehmen zusammenarbeiten, um rasch und gut funktionierende Notfallsysteme sicherzustellen. Wenn (seltene) Notfälle auftreten, müssen Notrufnummern entlang des Routenabschnitts verfügbar und auffindbar sein, auch für Individualtourist:innen, die nicht über Reiseveranstalter:innen gebucht haben. Um sehr gute Servicequalität sicher zu stellen, können an wichtigen Punkten Kommunikationsschnittstellen installiert werden (z.B.

Hinweis: Wo Radtouren über mehrere Tage häufig vorkommen, ist auch der vorausseilende Gepäcktransport von besonderer Wichtigkeit. Von der Nachfrageseite her ist es wichtig, dass Angebote bekannt sind, über einen guten Ruf verfügen und verlässlich, leicht zugänglich und idealerweise mit anderen Angeboten (Modulen) kombinierbar sind.

Touch-Displays), um rasch Hilfe herbeirufen zu können.

Ansprüche Rad fahrender

Rad fahrende benötigen zusätzliche Transportangebote (wie z.B. ÖV) um zum Ausgangspunkt der Reise zu gelangen, bzw. um vom Endpunkt abreisen zu können (auch zum Ausgangspunkt zurückzukehren), oder – falls die Radtour unterbrochen werden muss – auch dazwischen. Gründe für den Abbruch einer Radtour sind fallweise gesundheitliche oder konditionelle Probleme, technische Defekte am Fahrrad oder auch schlechtes Wetter. Als Teil einer Ökotourismus –Strategie wird empfohlen:

- klare Vorschläge: Wie erfolgt die Anreise zum Ausgangspunkt in geeigneter und nachhaltiger Weise und wie kommt man am Ende wieder nach Hause oder zurück zum Start?
- Flexibilität entlang der Route, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit öffentlicher Verkehrsangebote, bedarfsgesteuerter Angebote, Taxis etc.: Für den Fall, dass das Fahrrad seinen Dienst versagt, Tourist:innen zu erschöpft sind, das Ziel zu erreichen, schwierige Abschnitte (mit großen Steigungen, großen Kfz-Verkehrsmengen, fehlenden Radfahranlagen) vorliegen etc.
- Verfügbarkeit des Gepäcktransports (unbeaufsichtigt durch Rad fahrende).

6.1 Verschiedene Öffentliche Verkehrsmittel (ÖV)

Definierte Verkehrsarten und Angebote

Man kann Radtouren kategorisieren nach Fernreisen, sowie lokalen oder regionalen Touren. Danach richten sich auch die von den Radtourist:innen erwarteten Angebote. Im Rahmen eines ökotouristischen Angebotes werden Weg(etappen) neben dem Fahrrad bevorzugt mittels Eisenbahn unternommen, falls ein solches Angebot nicht vorhanden ist, auch per Bus.

Fernreisen per Fahrrad

Radtourist:innen benötigen hier wesentliche Informationen bereits im Vorfeld – im Planungsstadium der Reise. Dazu müssen alle nötigen Informationen wie z.B. Reisebedingungen, Kapazitäten, Preise, Reservierungsmöglichkeiten, Buchungsmöglichkeiten etc.) online verfügbar sein. Bereits angesprochene Services, wie vorausseilender Gepäcktransport von zu Hause bis zum Ausgangspunkt und wieder nach Hause, oder spezielle Angebote für Reisegruppen sind entscheidende Pluspunkte, um eine radtouristische Region noch attraktiver zu präsentieren.

- **Eisenbahn**

Bahnunternehmen, wie z.B. die Deutsche DB, die Österreichische ÖBB und die Tschechische CD, wickeln Fernreisen und Lokalverkehr unterschiedlich ab. Bei lokalen Angeboten überwiegen Flexibilität, spontane Nutzung und Buchung durch die Fahrgäste selbst; auch die Mitnahme von Fahrrädern per Selbstverladung ist meist möglich. Fernreisen erfordern meist eine Buchung im Voraus. Fahrradtransport erfordert zwingend eine Vorreservierung, z.B. im Intercity Netz. Die Buchung kann ebenfalls online erfolgen, die Beförderungskapazität für Fahrräder ist in Fernreisezügen meist limitiert.

Hilfreich ist eine Auswahlmöglichkeit im Buchungs- und Informationssystem „*Fahrradtransport gewünscht – nur Verbindungen anzeigen, die auch Fahrradtransport ermöglichen*“, um Züge mit ausreichender Transportkapazität auswählen zu können. Die Österreichischen ÖBB bieten den „*Tür-zu-Tür*“ Gepäcktransport von zu Hause bis zur Destination in Österreich, der Schweiz oder Deutschland an; neben dem regulären Transport von Koffern auch die Beförderung von Fahrrädern als Sondergepäck. Wichtig ist hier, dass mit den sperrigen Fahrrädern schonend umgegangen wird.

- **Busse**

Mehrere Betreiber:innen von Fernreisebussen bieten Radtransport an, so z.B. Flixbus (<https://www.flixbus.de/service/fahrrad-mitnahme>). Die Busse sind mit Fahrradträgern ausgestattet, die bis zu 5 Fahrräder aufnehmen können. Auch der Transport als Sondergepäck im Gepäckraum ist möglich, wobei die Räder meist zerlegt und in einer Transporttasche verstaut werden müssen.

Lokale oder regionale Radtouren

Es ist üblich, ein Fahrrad in örtlichen oder regionalen öffentlichen Verkehrsmitteln mitzunehmen. Dazu stellen die Betreiber:innen der ÖV meist ausreichend Platz in den Verkehrsmitteln zur Verfügung. Im Unterschied zu Fernreisen wird örtlicher ÖV vornehmlich spontan für den Radtransport genutzt. Zu Spitzenzeiten des Tourismus kann es zu Engpässen kommen.

- **Eisenbahn**

Im lokalen Bahnnetz ist der Erwerb eines Fahrradtickets notwendig, Platzreservierungen sind meist nicht möglich. In einigen Regionen dürfen die Verkehrsmittel werktags meist nur „*off-peak*“ genutzt werden und ein Fahrradtransport ist aus Kapazitätsgründen während der Spitzenauslastungszeiten nicht möglich.

- **Busse**

Busse lokaler Linien können mit Fahrradträgern ausgestattet sein, bei großer Nachfrage werden fallweise auch Fahrradanhänger verwendet. Beispiele sind die Radtrammer - Linien im Bundesland Niederösterreich, welche die am stärksten nachgefragten Radrouten mit Bussen samt Fahrradanhängern bedienen (siehe <https://www.vor.at/mobil/fahrrad-im-vor/>). Manche Webseiten zeigen die populärsten Routen der Region auch auf abstrakten Karten samt Radroute und den verfügbaren Linien des ÖV (siehe Abbildung 35). Die Kapazität der Radanhänger variiert zwischen 8 Fahrrädern mit einem 8-Sitzer Minibus bis zu 32 Fahrrädern im Anhänger eines Standardbusses (siehe Abbildung 36). Auch der Transport von E-Bikes ist möglich.

Entlang des alpenquerenden Via Claudia Augusta Radwegs können alle sechs schwierigen und steilen Abschnitte mit einem Bus überwunden werden (siehe: <https://www.viaclaudia.org/radtour/shuttle-ueber-die-paesse>). Die „*Ötztaler Bus-Gesellschaft*“ betreibt ein ähnliches Angebot; während der Sommermonate führt sie einen Fahrradtransport – Service (siehe Abbildung 36). Mit einem gültigen Busticket kann man das Fahrrad ohne Aufpreis mitnehmen lassen. Der gleichzeitige Transport von 5 oder mehr Fahrrädern bzw. mit einem bestimmten Bus bzw. von Gruppen aus 15+ Personen erfordert zwingend eine vorherige Reservierung.

© www.vor.at/mobil/fahrrad-im-vor/

Abbildung 35: Regionale Buslinien mit Fahrradtransport um den Neusiedler See

© Joachim Gauster

Abbildung 36: Beispiel eines Bus-Shuttle Services, mit dem schwierige Passagen einer Radroute umfahren werden.

• Bedarfsgesteuerter Verkehr

Bedarfsgesteuerter Verkehr fährt nur dann, wenn die Fahrt im Vorhinein gebucht wurde. Die Verkehrsmittel können Shuttle – Services sein, Rad Taxis, Gepäcktransporte etc. Private lokale Tourismuspartner:innen, Tourismusverbände oder auch Gemeinden können diese Angebote organisieren. Üblicherweise springen diese ein, wo kein ÖV verfügbar ist.

Gut organisierte, flexible Verkehrsangebote können verschiedene Verkehrsarten integrieren, um auf die Nutzer:innen zugeschnittene, komfortable und kostengünstige Transportoptionen anzubieten (Abbildung 37). Idealerweise bieten solche Verkehrsangebote Flexibilität hinsichtlich Routenwahl, Fahrtzeitpunkt, Verkehrsmittel, Anbieter:innen, Zahlungsmöglichkeiten usw. (Direcció General de Transports i Mobilitat, 2017).

Nachhaltige Verkehrsmittel und nahtlose Reiseverläufe werden zunehmend wichtiger. Die Tourist:innen wünschen eine Garantie, dass alle ihre Transportbedürfnisse befriedigt werden. Dementsprechend sind Lösungen für folgende Transporterfordernisse erforderlich (Direcció General de Transports i Mobilitat, 2017):

- nachhaltige Verkehrsverbindungen von den Kund:innen bis zu den wichtigen internationalen Verkehrsknoten in den Regionen oder nahe daran, häufig und in guter Qualität;
- nachhaltige Verkehrsverbindungen von den internationalen Verkehrsknoten zu den Verkehrsknoten in der Zielregion, auf die Anforderungen der Tourist:innen zugeschnitten;
- einfache und problemlose Verkehrsangebote für die „Letzte Meile“ von der ÖV Haltestelle (Bahn oder Bus) bis zur Unterkunft und die Möglichkeit, sich am Ziel ohne eigenes Auto individuell bewegen zu können.

© WGD Tourismus GmbH/Weissenbrunner

Abbildung 37: Die Donaufähre an der Schlögener Schlinge in Oberösterreich

In der Region Neusiedler See – einer populären Region für den Radtourismus – bietet eine Webseite Kontakte zu Taxiunternehmen und Fähren über den Neusiedler See an. Räder und Gepäck werden transportiert, zusätzliche Informationen zur Umgebung und weiterführende Links werden angeboten (<https://www.neusiedlersee.com/aktivitaeten/bewegung/radfahren/>).

6.2 Intermodalität

Unter Intermodalität versteht man die Kombination verschiedener Verkehrsmittel für einen Weg. Intermodalität spielt daher eine wichtige Rolle, besonders wenn eine Region eine nachhaltige Transportkette anbieten will. Da jede Verkehrsart innerhalb des Umweltverbundes ihre Vorzüge, aber auch Grenzen aufweist, eröffnet die Kombination von Verkehrsmitteln des Umweltverbundes oft eine gute Lösung, um unnötige Umweltbelastungen im motorisierten Individualverkehr (MIV) zu vermeiden. Hinweis: Das Fahrrad per Flugzeug oder mit dem Pkw in den Urlaub mitzunehmen ist definitionsgemäß zwar ebenfalls intermodal, aber nicht zum nachhaltigen Verkehr zu zählen.

Wegweisung an intermodalen Knoten

Aussagekräftige Wegweisung ist erforderlich, um Rad fahrende zum nächsten intermodalen Netzknoten zu leiten. Bestehende Wegweiser können häufig auch mit zusätzlichen Logos ausgestattet werden (z.B. für Bahnstationen, Busterminals, Fährverbindungen etc.).

Das Land Tirol beispielsweise hat einen [Leitfaden zur Wegweisung im Radverkehr](#) herausgegeben (Amt der Tiroler Landesregierung, 2017a, 2017b); ebenso behandelt die aktuelle Österreichische Radverkehrsrichtlinie RVS 03.02.13 dieses

Thema (FSV, 2022). Neben anderen Informationen werden intermodale Anbindungen zum Öffentlichen Verkehr entlang der Route dargestellt (s. nachfolgende Abbildung 38).

Bei Wegweisern werden folgende Informationsinhalte empfohlen (anhängig von der Hierarchie):

- Richtung und Ortsangabe(n) samt Entfernung(en);
- Information über verfügbare intermodale Verkehrsmittel (z.B. Bahn oder Bus);
- zusätzliche Routenlogos zur raschen Orientierung;
- ergänzende Information (z.B. zu Infopoints, Stadtzentren, Grenzübergängen, Sehenswürdigkeiten usw.).

Abbildung 38: Beispiele von Wegweisern mit Hinweisen auf die Anbindung öffentlicher Verkehrsmittel entlang der Radroute

Regionale Mobilitätszentren

Mobilitätszentren bieten Informationen und Hilfestellungen zu nachhaltigen Mobilitätsangeboten. Das wird u.a. im Interreg-Projekt „Transdanube Pearls“ und im Handbuch „South East European Mobility Management Scheme (SEE MMS)“ dargestellt. Demnach „[...] ist der Hauptzweck eines Mobilitätszentrums, Hilfesuchenden einen einfachen Zugang zu Informationen über öffentliche Verkehrsverbindungen anzubieten, und generell Informationen und Angebote zugänglich zu machen über alternative, nachhaltige Verkehrsangebote wie beispielsweise Car-Sharing, Fahrgemeinschaften, Radverleih, Fahrkartenverkauf. [...]“. Häufig werden Mobilitätszentren gemeinsam mit anderen Informationsangeboten eingerichtet, wie z.B. Freizeit-, kulturellen und Tourismus-Informationen. „Dadurch können Kosten gespart und Synergien genutzt werden.“ (Friedwagner, 2017; SEE MMS project consortium, 2012)

Eine Mobilitätszentrale kann anbieten (Friedwagner, 2017):

- Informationen über Verkehrsangebote für die gesamte Reise mit dem ÖV (z.B. Tür-zu-Tür, landesweit, für alle verfügbaren Verkehrsmittel);
- Reduktion von Reisekosten und Reisezeit durch Aufzeigen günstiger Alternativen, Ermäßigungen, Freifahrten, Sonderzüge oder Busse;
- unabhängige Vergleiche von Tarifen;
- Beratung zu Sonderangeboten der Stadt, des Landes oder der Region. (z.B. Sammeltaxi, spezielle Veranstaltungskombi-Tickets);
- Informationen und Dienstleistungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen inkl. Informationen, welche Angebote barrierefrei genutzt werden können. Reservierung von Einstiegshilfen für den Zugang zu Bahnen und Bussen, Informationen über zertifizierte oder geprüfte barrierefreie Unterkunftsmöglichkeiten;
- Fahrkartenverkauf (regional, national, international);
- Verleih von (E-)Fahrrädern, Fahrradanhängern und/oder Transporträdern;
- Planung von Reisen, Ausflügen und touristischen Routen mit nachhaltigen Verkehrsmitteln;
- professionelles und effektives Beschwerdemanagement;
- allgemeine und individuelle Mobilitätsberatung z.B. Reiseinformationen für Tourist:innen, Besucher:innen, Unternehmen.

6.3 Information und Öffentlichkeitsarbeit

Informationen zum öffentlichen Verkehr

Alle Verkehrsmittel (Züge, Busse, Fähren etc.) und alle Unternehmen, die öffentliche Verkehrsmittel in dem Gebiet betreiben, müssen in den bereitgestellten Informationen enthalten sein. Eine Suchmaschine für Fahrpläne öffentlicher Verkehrsmittel ist sehr hilfreich, wobei auf Wunsch nur die Verbindungen des öffentlichen Verkehrs angezeigt und auch die Möglichkeit der Fahrradmitnahme angezeigt werden können (optionaler Filter bei Suchmaschinen). Neben den Fahrplänen müssen vollständige Informationen, einschließlich der Bedingungen für die Fahrradmitnahme, in englischer und nach Möglichkeit auch in der Sprache der Tourist:innen verfügbar sein.

Telefonnummern für Notfälle und Hilfestellung

Die Angabe einer Notrufnummer (auch in englischer Sprache) auf Informationstafeln ist für Radtourist:innen in Notfällen sehr hilfreich. Der Notfall muss nicht lebensbedrohlich sein; mechanische Probleme beim Radfahren sind frustrierend und erfordern oft Unterstützung vor Ort. Um den Zustand der Infrastruktur im Auge zu behalten, kann eine Helpline für Beschwerden oder Hinweise Rad fahrender an die für die Instandhaltung zuständige Behörde ein wirksames Instrument sein (Abbildung 39).

Sinnvolle Notruf- oder Hilfsnummern:

- Rettung, Polizei, Feuerwehr, nächstgelegenes Krankenhaus,
- Mechaniker, Reparaturdienste,
- ÖV-Angebote, Shuttleservices
- Örtliche Tourismusinformatio n, Helpline der Gemeinde,
- Für die Instandhaltung zuständige Behörde.

Abbildung 39: Beispiele für Informationstafeln mit hilfreichen Kontaktangaben und Notfallnummern

Kommunikationsschnittstellen für detaillierte Informationen und um Hilfe anzufordern

Bieten Sie elektronische Anzeigen (Touchscreens) für den Zugang zu weiteren Informationen und die Möglichkeit, mit einer Servicestelle für weitere Unterstützung und Fehlerbehebung in Kontakt zu treten. Diese Schnittstellen sollten sich an strategischen Punkten befinden, z.B. in Stadtzentren oder an Kreuzungen von Radwegen. Solche Schnittstellen sind sehr nützlich, um Tourist:innen in Not zu helfen, Feedback einzuholen oder Beschwerden über die Infrastruktur zu sammeln, um die angebotenen Dienstleistungen in Ihrer Region zu verbessern.

Nachhaltigen Verkehr fördern

Lokale Partner:innen und Unternehmen sollen dazu angeregt werden, auf die Bedürfnisse von Fahrradtourist:innen und nachhaltiger Mobilität einzugehen und so ihr Produktangebot für neue potenzielle Kund:innen zu erweitern. Dies kann auch zusätzliche Mobilitätsoptionen innerhalb der lokalen Gemeinde anregen.

Zu den Werbemaßnahmen gehört die Bereitstellung von Broschüren und Informationsmaterialien über die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln und bedarfsgesteuerten Verkehrsangeboten. Versenden Sie diese Informationen an potenzielle Besucher:innen und verteilen Sie sie an Reisezielen, Unterkünften, Restaurants, Sehenswürdigkeiten usw. (für den nächsten Besuch oder die spontane Nutzung).

Informationen zu Standplätzen für Shuttle-Dienste und Busse

Insbesondere für Gruppen, die mit Reisebussen anreisen, ist ein Parkleitsystem empfehlenswert (sowohl im Internet als auch auf der Straße). Diese einfache Information hilft, unnötigen Verkehr in den Innenstädten zu vermeiden und die Planung im Vorfeld zu erleichtern. Reisegruppen steigen an diesen ausgewiesenen Stellen in den Shuttleservice ein und aus, womit der touristische Verkehr gebündelt wird. An diesen Parkplätzen können die Tourist:innen auch auf ihre Fahrräder umsteigen und die Stadt oder Region erkunden.

Gesamtpaket – Alles aus einer Hand

Die Idee eines One-Stop-Shops besteht darin, dass potenzielle Tourist:innen eine komplette Reise in einem einzigen Geschäft kaufen können (online oder an einem Serviceschalter). Eine derartige Buchung umfasst die gesamte An- und Abreise (Zug, Schlafwagen, Reservierung der Fahrradmitnahme, Übernachtungen, lokaler Transport, bedarfsgesteuerte Verkehrsmittel usw.). Eine Suchmaschine kann helfen, alternative Angebote zu finden, so vorhanden. Dieses Angebot wird immer stärker nachgefragt.

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 6

Seiten: 40-45

- Welche (öffentlichen oder privat organisierten) Verkehrsmittel können potenzielle Tourist:innen nutzen, wenn sie Ihre Region besuchen?
- Ist der Transport von Fahrrädern möglich bzw. leicht zugänglich?
- Gibt es Verkehrsangebote, die Sie mit Hilfe von Akteur:innen des Verkehrssektors verbessern können?
- Bieten Sie spezielle Fahrkarten für Fahrradtourist:innen in öffentlichen Verkehrsmitteln an?
- Wie werben Sie bei Radtourist:innen für die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel?
- Enthält Ihre Wegweisung Informationen über intermodale Knotenpunkte?
- Gibt es eine Website, die alle wichtigen Informationen über den öffentlichen Verkehr in Ihrer Region enthält?

7 Fahrradverleihsysteme

Für alle Besucher:innen, die kein eigenes Fahrrad besitzen oder es nicht auf sich nehmen wollen, ihre eigenen Fahrräder zur Radtour zu transportieren, ist ein Verleihsystem erforderlich, das ihnen die Möglichkeit bietet, eine Radtour zu genießen. Konventionelle Fahrradverleihe mit Personal werden in der Regel an großen intermodalen Knotenpunkten oder in größeren Städten eingerichtet, um den Bedarf der Tourist:innen zu decken. Um die möglicherweise hohe Nachfrage nach Leihfahrrädern auf den typischen Einwegfahrten zu bewältigen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Anbieter:innen von Leihfahrrädern, den lokalen/regionalen öffentlichen Verkehrsanbieter:innen und den Taxibetreiber:innen sowie den regionalen/nationalen Organisationen für das Destinationsmanagement erforderlich. Dies könnte im Idealfall die Abholung und Rückgabe des Fahrrads an verschiedenen Orten ermöglichen, was vor allem für Tourenradler:innen interessant ist. Alternativ können an mehreren Standorten in einem Gebiet Selbstbedienungs-Verleihstationen ohne Personal eingerichtet werden, die ebenfalls die Möglichkeit bieten, das Fahrrad an verschiedenen Stellen abzuholen und zurückzugeben.

Rad fahrende müssen sicher sein, dass sie ein passendes Fahrrad für die geplante Tour bekommen, was bedeutet, dass ein Reservierungssystem erforderlich ist. Rad fahrende müssen wissen, wo sie die Fahrräder abholen und zurückgeben können, welche Ausrüstung und Dokumente sie mitbringen müssen, usw. (siehe auch Tabelle 19).

Tabelle 19: Fahrradverleihsysteme

Must-haves	Nice-to-haves
Reservierungssystem mit der Möglichkeit zur Vorausbuchung;	kurze Einschulung zu den Fahrrädern (insbesondere bei Pedelecs);
„Notfalltelefon“ für Fehlerbehebung oder sonstige Unterstützung während der Tour (auch in englischer Sprache);	verschiedene Fahrradtypen und Zusatzausstattungen, wie z.B. Kindersitze;
definierte Orte, an denen das Fahrrad abgeholt und zurückgegeben werden kann, einschließlich Betriebszeiten;	mehrere Punkte entlang der Route, an denen Fahrräder zurückgegeben werden können;
Informationen über Möglichkeiten, das Fahrrad innerhalb der Region zu transportieren (z.B. Zug, Bus, Taxi);	Möglichkeiten, die gemieteten Fahrräder zu wichtigen Ausgangspunkten liefern zu lassen;
Checkliste, was man zum Verleih und zur Tour selbst mitbringen muss und was von Veranstalter:innen gestellt wird (z.B. Ausweis, Satteltaschen, Trinkflaschen, Fahrradhelme).	Informationsplattform im Internet mit allen verfügbaren Verleihstationen in der Region, inklusive Auslastung;
	online-Buchungssystem;
	Gepäcktransport/-aufbewahrung durch Veranstalter:innen.

Allgemeine Anforderungen an Leihfahrräder:

- einfache Abwicklung der Fahrradvermietung (der Übergabevorgang dauert nur wenige Minuten);
- Verfügbarkeit und Vertrauen in den Verleihservice; idealerweise sorgen Verleihdienste mit elektronischer Registrierung für einen reibungslosen Ablauf und 24/7-Rückgabemöglichkeiten.
- technische Unterstützung vor Ort bei technischen oder anderen Problemen;
- verschiedene Arten von Fahrrädern und Zubehör, in insgesamt gutem Zustand.

Eine gemeinsame Plattform, die die verschiedenen Vermieter:innen in einer Region zusammenfasst, ist für Tourist:innen hilfreich. Besucherzentren oder Tourismusagenturen können grundlegende Informationen oder eine Liste von Weblinks für diese Plattform bereitstellen. Grundlegende Informationen wie der Name des Unternehmens, die Adresse, die Betriebszeiten, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und eine Webseite des/r Betreibers/in sollten bereitgestellt werden.

Ein Beispiel für eine solche Plattform ist E-biking Styria. Sie listet die Verleihfirmen für das Bundesland Steiermark auf, die E-Bikes für Tourist:innen anbieten (siehe Abbildung 40 und www.steiermark.com/de/urlaub/natur-und-bewegung/rad-bike/e-bike).

Abbildung 40: Übersicht der E-Bike-Verleiher in der Steiermark

7.1 Herkömmliche Leihfahrräder

Die Kund:innen besuchen ein Geschäft oder einen Verleih und mieten ein Fahrrad für eine bestimmte Dauer (z. B. für einen Tag, ein paar Tage/Wochen, siehe Abbildung 41). In der Regel wird das gemietete Fahrrad in demselben Geschäft oder Unternehmen zurückgegeben. Kooperationspartner:innen können ein Netzwerk bilden, um die Zahl der Rückgabestellen für Leihfahrräder zu erhöhen. Die Verleihfirma kann zusätzliche Dienstleistungen wie eine Versicherung gegen Diebstahl, technische Unterstützung während der Tour usw. anbieten.

Balticbike ist ein Beispiel für eine Fahrradverleihfirma, die Fahrräder an der Ostseeküste in Deutschland und Polen anbietet (siehe <http://balticbike.pl> und <https://balticbike.info>). Dieser Anbieter bietet eine Buchungswebseite mit Vorschlägen

für Fahrradtouren in der Region. Balticbike liefert Fahrräder an Hotels oder man kann sie in den Vermietungsbüros abholen. Das Unternehmen bietet sowohl E-Bikes als auch herkömmliche Fahrräder an. Das Unternehmen ist grenzüberschreitend tätig, d.h. Sie können Fahrräder in Polen mieten und in Deutschland zurückgeben oder andersherum.

Abbildung 41: Beispiele großer Verleihstellen für konventionelle und E-Bikes in Ameland (NL)

7.2 Öffentliche Leihfahrräder (Bike-Sharing)

Öffentliche Leihräder (Fahrrad- oder Bike-Sharing) stehen nach (online) Registrierung den Kund:innen zur Verfügung. Die Räder werden nach Identifizierung an einem Terminal, via Smartphone-App oder telefonisch ausgeliehen und stationsgebunden oder frei abstellbar (free-floating) zurückgeben. Die Zahlung erfolgt über das Kund:innenkonto per Kreditkarte oder Electronic-Banking. Der Preis ist abhängig von der Dauer der Nutzung. Die Chance, ein defektes Fahrrad zu bekommen, ist bei öffentlichen Leihfahrrädern höher als bei Leihfahrrädern, da man ein Fahrrad im Geschäft testen und gegebenenfalls sofort reklamieren kann.

Stationsbasierte Dienste

Sinnvoll ist es, mehrere Ausleihstationen in einem bestimmten Gebiet bereitzustellen, an denen Fahrräder rund um die Uhr abgeholt oder zurückgegeben werden können. Meist können die Fahrräder in speziellen Dockingstationen ab-/angekuppelt werden, womit gleichzeitig die Ausleihe beginnt bzw. endet; manchmal sind die Räder auch mit speziellen Schlössern gesichert, deren Öffnungscodes beim Ausleihvorgang bekanntgegeben wird. Die Anbieter:innen müssen die Fahrräder ggf. umverteilen, wenn sich bevorzugte Routenmuster ergeben (z. B. typischerweise bergab oder flussabwärts). Es ist wichtig, leere Stationen oder volle Stationen zu vermeiden, an denen kein Fahrrad verfügbar ist, oder die Besucher:innen das Fahrrad nicht zurückgeben können.

Oft sind die ersten 30 Minuten kostenlos, um auch Anwohner:innen zu ermutigen, das Fahrrad für kurze Fahrten zu nutzen; Fahrten, die länger als 30 Minuten dauern, sind kostenpflichtig. Tagestarife erlauben unbegrenzte Fahrten. Eine Tageskarte kostet zum Beispiel 4 € in Antwerpen, Belgien; 500 huf (~1,60 €) für MOL Bubi Bikes in Budapest. In Niederösterreich bieten nextbikes die Möglichkeit, ein Fahrrad für einen ganzen Tag für 15 € zu mieten, ohne zusätzliche Gebühren nach Länge der Fahrt.

Beispiele für stationsbasierte Fahrradverleiher

Usedom Rad ist beispielsweise ein solcher Betreiber (<http://usedomrad.de>), der 125 Stationen im Gebiet der Insel Usedom (DE) und auf dem Festland betreibt. Die Webseite bietet ein Online-Buchungssystem.

Nextbike ist ein weiterer Betreiber, der in vielen europäischen Regionen tätig ist, darunter auch im Gebiet um den Neusiedler See (<https://www.nextbike.at/de/burgenland/>) im österreichischen Bundesland Burgenland sowie im gesamten Bundesland Niederösterreich (einschließlich des Abschnitts des Donauradwegs). Das System funktioniert ähnlich wie Usedom Rad, eine Webseite und eine App für das Mobiltelefon bieten eine Online-Reservierung und eine Übersicht über die Andockstationen und die Verfügbarkeit von Fahrrädern (Abbildung 42).

© Roman Klementschtz

© Michael Meschik

Abbildung 42: Beispiele von Bike-Sharing Stationen in Deutschland und in Niederösterreich

Free-floating-Dienste

Die bereitgestellten Fahrräder stehen nicht (nur) punktuell an Stationen, sondern können in einem bestimmten Gebiet überall – sofern nicht verkehrsbehindert – abgestellt werden. Über eine Smartphone-Anwendung müssen registrierte Kund:innen im Ausleihvorgang einen QR-Code am Fahrrad scannen, um es zu entsperren. Mittels GPS-Tracking können die Fahrräder gefunden, Daten gesammelt (z. B. Nutzungsdauer, Bewegungsprofil) und die Gebühren berechnet werden.

Die Anbieter:innen von Free-Floating-Fahrrädern hatten viele Probleme mit vandalisierten und falsch abgestellten Fahrrädern. Free-Floating-Fahrräder sind für die spontane Nutzung gedacht; wir empfehlen sie nicht für touristische Zwecke. OBiike und Ofo-Bike waren einige Betreiber von Free-Floating-Fahrrädern in Wien. Nach etwa einem Jahr haben diese Anbieter:innen ihren Dienst eingestellt. Aufgrund von Vandalismus und Missbrauch hat die Stadt Wien strengere Vorschriften für solche Unternehmen erlassen.

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 7

Seiten: 46-48

- Gibt es in Ihrer Region bereits ein anwendungsfreundliches Fahrradverleihsystem?
- Beabsichtigen Sie, ein solches Verleihsystem mit Hilfe lokaler Akteur:innen einzurichten?
- Wenn ja, welches System und welche Art von Fahrrädern wird dies umfassen?
- Wie können potenzielle Tourist:innen Informationen darüber erhalten, wie sie Fahrräder mieten können?
- Werden auch zusätzliche Ausrüstungsgegenstände zum Verleih angeboten?

8 Beherbergung und Gastronomie

Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sollten sich als Partner:innen im Fahrradtourismus gegenseitig unterstützen und ergänzen. Sie sollten die jeweils andere Dienstleistung empfehlen und entsprechendes Informationsmaterial zur Verfügung stellen bzw. an Rad fahrende weiterempfehlen.

Lange Zeit konzentrierte sich der Radtourismus nur auf das Vorhandensein guter Radwege und zusätzlicher Infrastruktur (Beschilderung, Rastplätze etc.), Karten und Reiseführer. Der Verfügbarkeit von Unterkünften und Restaurants wurde bei der Planung und Kommunikation keine große Bedeutung beigemessen. Unzureichende Informationen in Reiseführern und Karten waren üblich; der Ökotourismus wurde nicht mit weiteren, detaillierteren Informationen angesprochen. Inzwischen hat die Bedeutung von Unterkünften und Gastronomie zugenommen, was auf die gestiegenen Erwartungen der Tourist:innen im Allgemeinen und speziell im Segment des Radtourismus zurückzuführen ist. Vorabbuchungen und webbasierte Unterkunftsplattformen sind eine gute Grundlage für die Buchung im Voraus oder für die Informationsbeschaffung während der Reise.

Bedürfnisse Rad fahrender

Beherbergung und Gastronomie sind für den Radtourismus von grundlegender Bedeutung, da sie dem generellen Wunsch nach Erholung und leiblichem Wohl entsprechen müssen. Verschiedene Arten von Tourist:innen erwarten unterschiedliche Arten von Unterkünften, in denen sie ihre Nächte verbringen wollen (z. B. Hotels, Gasthöfe, Frühstückspensionen (B&B), Herbergen, Campingplätze, Privatunterkünfte usw.). Es sollte nicht übersehen werden, dass sich Radtourist:innen deutlich länger in einer Region aufhalten als motorisierte und daher sowohl auf entsprechende Angebote angewiesen sind, als auch als zufriedene Kund:innen wesentlich zur touristischen Wertschöpfung beitragen.

Unterkunft

Aus Sicht der Tourist:innen sind die folgenden Bedürfnisse für die Bereitstellung des richtigen Angebots von besonderer Bedeutung. Tabelle 20 zeigt die Bedürfnisse von Radtourist:innen in den verschiedenen Phasen einer Fahrradtour. Laut ADFC and Travelbike Vermietung (2019) sind mittlerweile digitale Geräte für die Informationsbeschaffung während der Reise von höchster Bedeutung (passend zu den Phasen „*Inspiration und Wünsche*“ und „*auf Tour*“, siehe auch Kapitel 9). Unterkünfte entlang einer Radroute sind für lokale Tagesausflügler:innen nicht von Bedeutung, wenn deren Reise zu Hause beginnt und endet.

Tabelle 20: Bedürfnisse der Radtourist:innen in Bezug auf die Unterbringung

	Tourist:innen mit fester Unterkunft	Tourist:innen mit wechselnden Unterkünften
Inspiration und Wünsche:	bevorzugen Unterkünfte höherer Qualität, da sie länger als eine Nacht bleiben;	vertrauen Anbietenden, die geeignete Unterkünfte organisieren, insbesondere in abgelegenen Gebieten bzw. touristischem Neuland;
Planung:	suchen perfekte Informationen (gedruckt und digital), die alle Fragen beantworten; suchen speziell nach Informationen über radfahr-freundliche, sichere und umweltfreundliche Einrichtungen; schätzen Leihfahrräder als zusätzliches Angebot hochwertiger Unterkünfte;	suchen vollständige Informationen (gedruckt und digital); schätzen Möglichkeiten/Geräte in den Unterkünften, mit denen sie online zusätzliche Informationen einholen können, um die Route während der Reise anzupassen;
Start der Tour:	schätzen Empfehlungen und Tipps für die Reise/Touren mit dem Fahrrad;	schätzen Empfehlungen und Tipps für die nächsten Streckenabschnitte bzw. die nächste Etappe;
Während der Tour:	verwenden: Informationen (gedruckt: Broschüren, Karten, Führer; digital - GPS-Tracks, Routing-Apps). erwarten Kommunikation über radfahr-freundliche und sichere Einrichtungen;	
Am Ende der Tour:	positiv- im Sinne einer Willkommensatmosphäre – sind Möglichkeiten für das Feedback der Gäste; auch um zukünftige Besuchen anzusprechen, sowie Daten zur weiteren Verbesserung Ihrer Dienstleistungen zu sammeln (Empfehlung: fragen Sie die Tourist:innen aktiv).	

In der Anfangszeit war der Radtourismus gemeinhin mit mäßigen Ansprüchen an die Unterkunft verbunden, wobei der Schwerpunkt auf Herbergen, Campingplätzen und traditionellen Gasthöfen lag. Inzwischen kommen alle Arten von Unterkünften als Übernachtungsmöglichkeiten für Rad fahrende auf Tour in Frage. Wichtig ist, dass die Unterkünfte eine radfahr-freundliche Atmosphäre schaffen, sowohl auf ihrer Website als auch vor Ort. Alternative Unterkünfte können urige Schlaf-fässer (Abbildung 43) sowie „*Bahn-Waggonhotels*“ entlang ehemaliger Bahntrassen sein.

Die Verfügbarkeit ausreichender Unterkünfte, insbesondere in Gebieten, in denen sich der Tourismus entwickelt, ist für den Aufbau eines nachhaltigen Radtourismus von wesentlicher Bedeutung. Die Länge der Tagesetappen liegt im Durchschnitt bei 40 bis 60 Kilometern. Sie hängt auch von Sehenswürdigkeit und Angeboten entlang der Strecke ab. Aufenthalte für Besichtigungen usw. verkürzen die Fahrstrecke, wie zum Beispiel Pausen an besonderen Naturschauplätzen (Naturbeobachtungen, Aussichtstürmen, kurze Treffen mit Ranger:innen in den Nationalparks usw.) oder anderen interessanten Punkten.

Informieren Sie Ihre Gäste auch über fehlende Unterkünfte. So können sie dies bei ihrer Reiseplanung berücksichtigen. Es ist wichtig, auf den Wegweisern die Lage und Entfernung von Unterkünften anzugeben. Rad fahrende, genauso wie viele andere Gäste, genießen ruhige Nächte abseits stark befahrener Straßen. Übernachtungen in ruhigen Gegenden inmitten der Natur sind ein Vorteil von Standorten in abgelegenen Gebieten.

© WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH/Hochhauser
Abbildung 43: „Schlaffässer“ zum Übernachten in Oberösterreich

Gastronomie

Das kulinarische Angebot unterscheidet nicht zwischen den drei angeführten Typen Rad fahrender Gäste. Wichtige Bedürfnisse, die von der Gastronomie erfüllt werden müssen, sind:

- Inspiration und Verlangen: Angebot ausreichender gastronomischer Versorgung entlang der Strecke, insbesondere in abgelegenen, für den Tourismus neuen Gebieten;
- Planung: Informationen (gedruckte Informationen - Karten, Führer etc.; digitale Informationen - fest installierte digitale Geräte in Restaurants/Bars/Buffets und Apps für mobile Geräte); Informationen über Öffnungszeiten / Küchenbetrieb Angebot warmer Mahlzeiten, regionale Küche und Spezialitäten;
- Radfahren auf Tour / Tourpausen: ganztags warme Küche, regionale Küche und Spezialitäten; sicheres Abstellen der Fahrräder (idealerweise vom Tisch aus zu sehen); Lademöglichkeiten für E-Bikes; Empfehlungen und Tipps für die nächsten Etappen;
- während bei Tagesausflügler:innen eher ein schnelles Mittagessen gefragt ist, genießen Radler:innen, die über Nacht bleiben, ein reichhaltiges Frühstück; auch Abendessen mit Weinprobe etc. sind eine Chance, die lokale Küche zu präsentieren.

8.1 Unterbringung

Neben der Unterkunft selbst können die Beherbergungsbetriebe eine breite Palette an radfahrer:innenfreundlicher Ausstattung und spezifischen Dienstleistungen anbieten, um die Attraktivität ihres „Produkts“ für Radtourist:innen zu erhöhen. Viele dieser Leistungen sind für Rad fahrende unverzichtbar, um ein zufriedenstellendes und zügiges Vorankommen auf ihrer Reise zu gewährleisten. Die unten aufgeführten Kriterien sind besonders wichtig für zertifizierte radfahr-freundliche Unterkünfte (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2009). Ähnliche Kriterien gelten auch für die „Bett+Bike“-Zertifizierung

(www.bettundbike.de/en). Die in Tabelle 21 aufgelisteten Schlagworte werden nachfolgend detailliert beschrieben.

Tabelle 21: Must-haves und Nice-to-haves für Beherbergungen

Must-haves	Nice-to-haves
Akzeptanz von Einzelübernachtungen, sichere Unterbringung von Fahrrädern über Nacht,	Kooperationen zwischen Unterkünften, (E-)Fahrradverleih,
Trocknungsmöglichkeiten für nasse Kleidung (Trockenraum, Trocknungsservice),	Gepäcktransport,
Bereitstellung einer Grundausrüstung an Reparaturmaterial,	Bereitstellung von Ersatzteilen,
Möglichkeiten zum Aufladen der Batterien, gesundes Frühstück,	Einrichtungen für die Fahrradreinigung, Lunchpakete für Gäste,
kompetente Informationen zu den Routen,	Informationen und Vorschläge für Radtouren,
kostenloses Wi-Fi,	Bereitstellung/Verkauf von Informationsmaterial,
Angebote für umweltfreundliche An- und Abreise (Shuttleservices, ÖV), regionale Küche.	Abhol- und Bringservice,
	Informationen zum Wetter, Zusammenarbeit mit Fahrradgeschäften.

Akzeptanz von Einzelübernachtungen

Für Gäste, die jede Nacht in einer anderen Unterkunft übernachten (müssen), ist dieses Kriterium sehr wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Diese Tourenradler:innen sind überwiegend auf (Langstrecken-)Routen unterwegs, zum Beispiel entlang des Donauradweges. Generell hat die Flexibilität der Beherbergungsbetriebe hinsichtlich der Akzeptanz von „Gästen, die nur für eine Nacht bleiben“ in den letzten 20 Jahren zugenommen, auch bedingt durch die allgemein sinkende Aufenthaltsdauer. Dennoch akzeptieren einige Unterkünfte keine Gäste, die nur eine Nacht bleiben. Das örtliche Fremdenverkehrsamt kann eine Liste von Unterkünften zur Verfügung stellen, die nur eine Übernachtung akzeptieren (dies wird auch andere Eigentümer von Unterkünften für dieses Thema sensibilisieren). Für Gäste mit einer festen Unterkunft für mehrere Tage oder Nächte ist dieses Kriterium nicht von Bedeutung.

Sichere Aufbewahrung von Fahrrädern über Nacht

Dieses Kriterium ist für alle Rad fahrenden Gäste sehr wichtig. Die Tourist:innen wollen ihre teuren Fahrräder sicher unterstellen. Erlauben Sie die Unterbringung von Fahrrädern vor Ort ohne zusätzliche Gebühr. Der Versuch, mangelnder Qualität des Radabstellens mit dem Argument „das wäre eine sehr unberührte Region, wo nichts gestohlen würde“, entkräften zu wollen, wird die Rad fahrenden Gäste nicht überzeugen, dort zu übernachten.

Sichere Abstellmöglichkeiten weisen folgende Qualitäten auf (Abbildung 44):

- überdachter Raum mit einfachem, aber eingeschränktem Zugang;
- im Innenbereich ausgestattet mit einfachen Einrichtungen zum Abstellen und idealerweise Anschließen von Fahrrädern;
- abschließbar idealerweise nur mit einem Schlüssel, der an der Rezeption aufbewahrt wird;
- Beschilderung des Zugangs zum Fahrradraum ähnlich wie bei anderen Service-Räumen wie Sauna, Pool etc.

Abbildung 44: Beispiel für Fahrradunterbringung in der Unterkunft

Die Sichtbarkeit von Abstellräumen wird die Wahrnehmung als radfahr-freundliche Unterkunft stärken. Auch Campingplätze sollten sichere und abschließbare Abstellmöglichkeiten bieten.

Trocknungsmöglichkeiten für nasse Kleidung (Trockenraum, Trocknungsservice)

Ein Heizungsraum mit einem Wäscheständer oder einigen Wäscheleinen zum Trocknen nasser Kleidung und Ausrüstung ist für eine radfahr-freundliche Unterkunft ebenfalls unerlässlich. Weitere Dienstleistungen können Wäschetrockner oder Trockendienste sein, eventuell in Verbindung mit Wäscherei- und Reinigungsdiensten.

Gesundes Frühstück

Ein reichhaltiges Frühstück ist eine gute Basis für den gelungenen Start einer Radtour. Präsentieren Sie es in Form eines Buffets oder servieren Sie es traditionell, durch freundliche Mitarbeiter:innen. Das Frühstück ist eine gute Gelegenheit, regionale Produkte und Zutaten aus lokaler Produktion anzubieten (Käse, Eier, selbstgebackenes Brot, regionale Fleischprodukte, hausgemachte Marmeladen, Honig, Obst und Säfte usw.). Kochgelegenheiten in Apartments ohne Frühstücksangebot erfüllen das Kriterium ebenfalls, wenn Lebensmittel in unmittelbarer Nähe „gleich um die Ecke“ zu kaufen sind.

Bereitstellung einer Grundausrüstung an Reparaturmaterial

Um kleine technische Probleme beheben zu können (z.B. Schraubverbindungen nachziehen, Schläuche oder Ketten wechseln), sollte das notwendige Reparaturwerkzeug in den Unterkünften vorhanden sein. Diese Minimalausrüstung kann den professionellen Reparaturservice einer Fahrradwerkstatt nicht ersetzen, kann aber besonders hilfreich sein, wenn Angestellte über entsprechendes Fachwissen verfügen, wie man das Werkzeug verwendet. Die beste Lösung ist eine Werkzeugbox, welche die Überprüfung der Vollständigkeit auf einen Blick ermöglicht (Abbildung 45). Auch eine funktionierende Fahrradpumpe ist unerlässlich, Druckluft ein besonderes Highlight.

Abbildung 45: Ein Reparaturwerkzeugsatz

Bereitstellung von Ersatzteilen

Die Verfügbarkeit bestimmter Ersatz-/Verschleißteile ist sinnvoll für Hotels, Campingplätze oder Pensionen in ländlichen Gebieten, wo es keine Reparaturwerkstatt in unmittelbarer Nähe gibt. Kooperieren Sie mit Fahrradgeschäften bei der Auswahl von Ersatzteilen für Gäste (z.B. Fahrradschläuche, Bremszüge etc.).

Zusammenarbeit mit Fahrradgeschäften

Die Reparatur größerer Probleme wie gebrochene Speichen, defekte Tretlager oder Schaltung usw. erfordert professionelle Hilfe. Eine Zusammenarbeit mit einem zuverlässigen Fahrradladen oder Reparaturservice in der Nähe, idealerweise mit einem Notdienst auf Abruf, trägt daher dazu bei, das Vertrauen der Rad fahrenden Gäste zu gewinnen („falls etwas passiert, bieten wir Hilfestellung rund um die Uhr.“). Einige Radrouten bieten an bestimmten Abschnitten mobile Reparaturdienste an. In diesem Fall sollten Sie die Gäste darauf hinweisen oder auf Informationstafeln entlang der Route eine Telefonnummer für Notfälle angeben. 24/7-Notdienste werden von Rad fahrenden in Not nur wenige Male im Jahr in Anspruch genommen, deren Vorhandensein ist aber ein sehr wichtiger Verkaufsschlager im Radtourismus.

Lademöglichkeiten für Batterien

Pedelecs sind mittlerweile in allen Segmenten des Radtourismus weit verbreitet. Daher ist das Angebot von Lademöglichkeiten für eine radfahrer:innen-freundliche Unterkunft unerlässlich. E-Bike-Ladegeräte sind nicht genormt, so dass Rad

fahrende in der Regel ihre eigenen Ladegeräte mitbringen. Daher reicht es aus, ausreichend viele überwachte Steckdosen zur Verfügung zu stellen, so dass die Befürchtung, dass die Akkus gestohlen werden, ausgeräumt werden kann. Die Einrahmung mit passenden radaffinen Gestaltungselementen trägt zur Wahrnehmung einer radfahr-freundlichen Unterkunft bei. Die Stromversorgung durch Photovoltaik unterstreicht den umweltfreundlichen Ansatz des Gastgebers.

Kostenloses Wi-Fi

Der kostenlose Internetzugang in Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen ist in den letzten Jahren zu einem standardmäßigen Muss geworden, da er wichtige Informationsquellen und Kontaktmöglichkeiten zu Freunden und den Lieben zu Hause bietet. Informieren Sie auf der Website über mögliche Defizite bei der Netzabdeckung in abgelegenen Gebieten, damit potenzielle Tourist:innen dies während der Reise berücksichtigen können, und um Frust zu vermeiden. Der Internetzugang ermöglicht auch das Hochladen positiver Reiseberichte und Bilder als Appetitanreger für zukünftige Gäste.

Bereitstellung/Verkauf von Informationsmaterial

Das Anbieten kostenloser oder käuflicher Broschüren, Prospekte und Karten gehört zum Standard bei Unterkünften. Informationen zu lokalen/regionalen Angeboten, Ausflugszielen und öffentlichen Verkehrsmitteln sollen Appetit machen auf Highlights oder Sehenswürdigkeiten (Aussichtspunkte, Angebot an geführten Touren etc.), die man gesehen haben muss. Sie ersetzen jedoch nicht die persönlichen Tipps und Ratschläge der Gastgeber:innen an die Gäste.

Kompetente Informationen über Routen

Abgesehen von der großen Verfügbarkeit digitaler Informationen (für mobile Geräte und fest installierte Geräte in den Unterkünften) ist die persönliche Kommunikation zwischen Gastgeber:innen und Gästen immer noch sehr wichtig und wird auch in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren. Rad fahrende Gäste schätzen Tourenvorschläge oder Hinweise und Tipps für die nächsten Etappen (z.B. Qualität der Strecke, Aussichtspunkte, Must-See-Attraktionen, Picknickplätze, Naturbadestellen usw.). Auch die Nachfrage nach GPS-Touren-Daten steigt.

Umweltfreundliche An- und Abreise

Die An- und Abreise mit der Bahn oder dem Bus ist ein Schlüsselement des Ökotourismus, vor allem bei Radferntouren. Informationen, wie die Mobilitätskette umweltfreundlich geschlossen werden kann, sind notwendig. In Internetportalen und Apps lassen sich Fahrpläne für Bahn- und Buslinien sowie die Beförderungsbedingungen für Fahrräder im öffentlichen Verkehr leicht abfragen. Es erzeugt zusätzlich eine für die Kund:innen freundliche Willkommens – Atmosphäre, wenn die Unterkunft Informationen zu folgenden wesentlichen Fragen anbietet:

- Transportmöglichkeiten,
- Tarife,
- Lage und Erreichbarkeit der Haltestellen
- Anzahl der Zug-/Busverbindungen pro Tag,
- Buchungsoptionen etc.

Es ist nicht notwendig, die Fahrpläne der Bahn- und Buslinien genau zu kennen, sondern zu wissen, wo man diese Informationen erhält. Das regionale Tourismusmanagement kann die grundlegenden Informationen bereitstellen.

Informationen und Vorschläge zu Radtouren

Die Unterkunftgeber:innen könnten (geführte) Radtouren für ihre Gäste anbieten oder mit lokalen Radreiseveranstalter:innen zusammenarbeiten. Im ersten Fall sollte ein Schulungskurs besucht werden, der darüber informiert, wie man eine Tourist:innengruppe führt (Verantwortlichkeiten, Risikovermeidung, Erste Hilfe, Sprachen usw.) und wie man solche Ausflüge plant (Länge der Tour, was zu sehen ist, was man besuchen sollte, was man vermeiden sollte). Wirtschaftskammern oder Veranstalter:innen von Outdoor-Touren können solche Kurse in Zusammenarbeit mit Expert:innen für Fahrradtourismus anbieten.

Fahrradverleih

Hochwertige Hotels und Pensionen bieten häufig Fahrräder und E-Bikes zum Verleih an, um Gäste mit längerem Aufenthalt anzusprechen. Befinden sie sich in Naturgebieten, können sie zum regionalen Ökotourismus beitragen. Der Fahrradverleih ist auch in Zusammenarbeit mit einem professionellen Verleih in der Nähe möglich. Das Hotel oder die Pension sollte sich um die Reservierung, die Wartung, Aufladung und den Betrieb, sowie die Abrechnung der Leihfahrräder kümmern, um den Eindruck eines One-Stop-Shops zu vermitteln. Bieten Sie Rad fahrenden, die neu mit dem E-Bike unterwegs sind, eine Einführung in das Fahren und den richtigen Umgang mit dieser neuen Art von Fahrrad an (siehe auch Kapitel 7).

Gepäcktransport

Mittlerweile genießen Rad fahrende oft die Qualität des Gepäcktransports durch Reiseveranstalter:innen zwischen den Unterkünften. Die meisten Gruppen nutzen dieses Angebot auf Fernreisen, je nach Gästesegment. Bei Buchung und Bezahlung an der Rezeption kann auch das Hotel oder die Pension einen solchen Service in Zusammenarbeit mit einem Transport- oder Shuttleservice anbieten.

Kooperation zwischen den Unterkünften

Sehen Sie eine radfahr-freundliche Unterkunft als ein Angebot neben anderen in einem Netzwerk mit dem gemeinsamen Ziel, Rad fahrende anzuziehen. Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Anbieter:innen (einschließlich der Reservierungen) zahlt sich in der gegenseitigen Empfehlung an Rad fahrende Gäste aus.

Wetterinformationen

Rad fahrende setzen sich auf längeren Strecken bis zu einem gewissen Grad den Wetterbedingungen aus. Ländliche oder gebirgige Gebiete verringern die Flexibilität, schlechten Wetterbedingungen auszuweichen. Deshalb schätzen Rad fahrende Gäste verlässliche Wetterinformationen an der Rezeption als eine gute Vorsorge vor Antritt der Tour.

Lunchpakete für Gäste

Rad fahrende nehmen gerne ein Lunchpaket für die Tagestour mit. Oft bieten Hotels und Pensionen ihren Gästen an, es selbst aus dem Frühstücksbuffet zusammenzustellen. Vor allem bei Fernreisen starten Rad fahrende manchmal schon früh morgens vor dem Frühstück. Bieten Sie Lunchpakete an, indem Sie sie am Vorabend vorbereiten, wie bei den Pilgern auf ihren Routen. Dieser Service ist besonders wichtig, wenn das gastronomische Angebot entlang der Strecke knapp ist.

Abhol- und Bringservice

Größere Hotels bieten manchmal als eigenen Service an, Rad fahrende Gäste mit Kleinbussen zu transportieren. Die meisten dieser Busse eignen sich für die Beförderung einiger Gäste samt ihren Fahrrädern plus Gepäck und ermöglichen die Abholung Rad fahrender im Notfall oder bei einer Panne. In vielen Ländern ist eine Konzession für die Beförderung von Personen vorgeschrieben; manchmal sind die Regeln für die Beförderung eigener Gäste flexibler. Es besteht auch die Möglichkeit, diesen Service in Zusammenarbeit mit einem professionellen Transport- oder Shuttleservice anzubieten.

Möglichkeiten zum Reinigen von Fahrrädern

Nach der Rückkehr von (Mountainbike-)Touren durch Naturlandschaften, Naturparks und Weinbergen etc. gerade an Regentagen sind Fahrräder und Ausrüstung verschmutzt – mit allen damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Deshalb schätzen Rad fahrende Gäste die Möglichkeit, ihre Fahrräder an der Unterkunft zu waschen und zu reinigen. Ein einfacher Gartenschlauch, eine Bürste und Reinigungstücher reichen aus.

8.2 Gastronomie

Die Gastronomie ist ein wichtiger Faktor für alle Rad fahrenden, insbesondere für Tourist:innen, da die meisten eine Mittagspause einlegen, um die regionale Küche zu genießen und sich vor dem nachmittäglichen Abschnitt der Tour zu erholen. Da sich die Tourist:innen an solchen Orten höchstens ein paar Stunden aufhalten, sind die Anforderungen an den Service nicht so hoch wie bei den Unterkünften. Dennoch sind sie für den Entscheidungsprozess von Fahrradtourist:innen wichtig. Tabelle 22 bietet einen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften.

Tabelle 22: Must-haves und Nice-to-haves für die Gastronomie

Must-haves	Nice-to-haves
sicheres Radabstellen, regionale Küche,	Lademöglichkeiten für E-Bikes, Getränke für Rad fahrende,
Angebot mindestens eines warmen Gerichts während der Öffnungszeiten.	Reparaturwerkzeuge, Fahrradpumpe, die kostenlos genutzt werden können.

Sicheres Radabstellen

Im Vergleich zu Hotels und Pensionen ist das sichere Abstellen bei Restaurants, Gasthöfen und Imbissen eine größere Herausforderung, da das Parken in der Regel außerhalb und nicht innerhalb des Hauses stattfindet. Am besten ist es, wenn die Stellflächen in direkter Sicht der Restauranttische im Innen- oder Außenbereich liegen. Wenn dies nicht möglich ist, sollten die Abstellmöglichkeiten im Innenhof des Gasthauses angeordnet und mit einem Hinweisschild versehen werden. Qualitativ hochwertige Fahrradständer sind notwendig, um die Erwartungen an ein sicheres Abstellen zu erfüllen. Es soll möglich sein, Fahrradrahmen und Laufräder mit Qualitätsschlössern an feste Fahrradständer anzuschließen und gegen Diebstahl zu sichern. Einige Restaurants bieten ihren Gästen dazu Qualitätsschlösser zum Verleih an.

Regionale Küche

Radtourist:innen schätzen regionale Gerichte sehr. Diese Angebote mit regionalen Produkten können gleichzeitig das ökotouristische Profil der Region schärfen. Bio-Fleisch, Käse, Brot, Mehl, Honig, Wein, Bier oder spezielle Säfte sind klassische Zutaten der regionalen Küche. Ausflüge zu Kurzbesuchen einiger regionaler Produzenten (Bauernhöfe, Getreidemühlen, Winzer, Brauereien usw.) können die ökologischen Aspekte der Radtour bzw. Tagestour bereichern (Abbildung 46).

Angebot mindestens einer warmen Mahlzeit während der Öffnungszeiten

Rad fahrende schätzen den ganzen Tag über eine warme Mahlzeit, vor allem in abgelegenen Gegenden mit wenigen gastronomischen Betrieben. Zwei oder drei kleine regionale Gerichte mit einer vegetarischen Option sind ausreichend.

© WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH-Peter Podpera
Abbildung 46: Beispiel für regionale Speisen und Getränke

Lademöglichkeiten für E-Bikes

Abstellanlagen für Fahrräder können problemlos mit Steckdosen oder einer Steckdosenleiste zum Aufladen der E-Bikes ausgestattet werden. Wie einige Beispiele zeigen, zieht dieses Angebot Gäste an, weil sie die Zeit zum Aufladen des Akkus für ein Mittagessen oder ein Getränk nutzen. Kombiniert mit passenden Gestaltungselementen verstärkt es die Wahrnehmung: Hier ist ein radfahr-freundlicher Ort!

Getränke für Rad fahrende

Die Getränke sollten auf die Bedürfnisse von Fahrradtourist:innen zugeschnitten sein („isotonisch“, z. B. Fruchtsaft, Mineralwasser, Früchte- oder Kräutertees usw.). Der Preis sollte unter dem alkoholischer Getränke liegen. Rad fahrende bestellen häufig alkoholfreies Bier oder „Radler“ (eine Mischung aus Bier und Zitronenlimonade).

Reparaturwerkzeuge, die kostenlos genutzt werden können

Frei verwendbare Fahrradreparatursets mit Werkzeug sollten für einfache Reparatur- und Wartungsarbeiten zur Verfügung gestellt werden. Damit lassen sich kleine Probleme beheben, z. B. Schrauben nachziehen, platte Reifen reparieren und aufpumpen, die Kette ölen.

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 8

Seiten: 49-54

- Verfügen Ihre Unterkünfte und die Gastronomie über sichere Fahrradabstellplätze?
- Akzeptieren die Unterkünfte Tourist:innen für nur eine Nacht?
- Gibt es ausreichend Möglichkeiten für ein „Sportlerfrühstück“?
- Bieten die Unterkünfte einen Trockenraum?
- Bieten Gastronomie und Beherbergungsbetriebe ein Basis-Reparaturset an?
- Gibt es Informationen zu Radtouren in der Umgebung?
- Werden neben Radfahren auch andere Aktivitäten angeboten?
- Werden während ihrer Öffnungszeiten warme Mahlzeiten angeboten?
- Wird regionale Küche angeboten?

9 Marketing, Kommunikation und Information

Das Ziel des Tourismusmarketings ist es, touristische Dienstleistungen und Produkte auf dem Markt zu präsentieren und sichtbar zu machen. Derartige Anbieter:innen können sein: Hotels und Restaurants, Reiseveranstalter:innen, Museen oder Reiseziele jeglicher Art, individuell oder gemeinsam. Der Begriff „Marketing“ ist im Tourismus ein weit verbreiteter Begriff, dem häufig unterschiedliche Auffassungen zugrunde liegen. In der Regel umfasst Marketing im Tourismus die folgenden Instrumente:

- Kommunikation: Informationen über vielfältige Medienkanäle, gedruckt oder digital (Websites, Apps, Social Media), Präsentationen (Tourismusbroschüren, Special-Interest-Veranstaltungen etc.), Testimonials;
- strategische Preisgestaltung von Angeboten und Produkten;
- Beschreibungen von Angeboten und Produkten;
- Verkauf und Vertrieb: individuell in Eigenregie oder in Kooperation mit regionalen Incoming-Agenturen oder externen Reiseveranstalter:innen;
- Marktforschung und Qualitätsmanagement (Gästekbefragungen, Gästefeedback).

Das kooperative Marketing zwischen touristischen Akteur:innen entlang der Radrouten ist sehr spezifisch für den Radtourismus. Dies bringt Synergieeffekte für kleine Unternehmen, wenn z.B. eine abgestimmte Website gute Qualität bietet und den individuellen Aufwand reduziert. Langstreckenrouten überschreiten oft die Grenzen von Tourismusregionen oder Ländern. Daher ist es notwendig, Kooperationen für die transnationale Entwicklung aufzubauen, um Produkte und Angebote im gesamten Einzugsgebiet der Route zu kommunizieren und zu verbreiten.

Lokale/regionale Tourismusbüros können ihre Angebote und Produkte selbstorganisiert oder in Zusammenarbeit mit externen Partner:innen (z.B. Reiseveranstalter:innen, Tourismusverbänden) vertreiben. Dazu sind qualitativ hochwertige Drucksachen und digitale Kommunikation erforderlich (z.B. Websites, die Radtourist:innen ansprechen).

Bedürfnisse Rad fahrender

Information und Marketing sollten auf die Bedürfnisse Rad fahrender eingehen, und zwar vor und während der gesamten Fahrt:

• **Inspiration und Wünsche**

Zu Beginn muss man das Interesse der potenziellen Gäste wecken. Geeignete Kanäle für die Werbung sind:

- Reiseseiten in Zeitungen und Zeitschriften,
- Fernsehen und soziale Medien (Instagram, Blogs, Website usw.),
- Mund-zu-Mund-Propaganda von heimkehrenden Radtourist:innen an ihre Bekannten.

Das heißt vor allem: Urlaub in Ihrer Region hinterlässt im Idealfall inspirierende Geschichten und emotionale Bilder in den Köpfen Ihrer Kund:innen.

• **Information, Planung und Buchung**

Nach der emotionalen Phase der Inspiration folgt die rationale Phase der Planung. Von hoher Relevanz sind Fragen nach:

- der Länge der Radtour,
- Modalitäten der An- und Abreise,
- Verfügbarkeit von Hotels, Pensionen oder Campingplätzen,
- Zugang zu Naturschauplätzen und kulturellen Sehenswürdigkeiten usw.

Nach der Inspiration ist die digitale Information bei der Planung einer Radtour von größter Bedeutung. Laut ADFC and Travelbike Vermietung (2018) nutzen steigende Besucher:innenanteile von derzeit 86 % das Internet zur Informationssuche, etwa 50 % nutzen zusätzlich Printmedien wie Prospekte, Broschüren und Karten. Dies setzt voraus, dass die verfügbaren Informationen gut aufbereitet sind. Online-Buchungsplattformen sollten eine Liste radfahr-freundlicher Unterkünfte bereitstellen. Alternativ kann man mit bestehenden Plattformen zusammenarbeiten, indem Filterkriterium wie „Fahrrad“, „radfreundlich“, „radtourismus-freundlich“ etc. in den Suchroutinen angeboten werden.

• **Ankommen**

Ein einfacher Zugang zur Radroute bzw. zur ersten Unterkunft per Bahn, Bus oder Fahrrad erfordert sowohl eine entsprechende Beschilderung (Parkplätze, Bahn- und Busbahnhöfe) als auch eine digitale Präsenz (Apps, Websites von Verkehrsbetrieben usw.).

• **Start der Radtour**

Die Gäste schätzen Empfehlungen und Tipps für die nächsten Abschnitte der Route. Stellen Sie Informationen zur Verfügung (z. B. touristische Informationen, digitale Karten, Routenbücher, Geschichten über attraktive Punkte entlang der Route usw.).

• **Die Fahrradtour erleben**

Laut ADFC and Travelbike Vermietung (2018) ist den Radtourist:innen eine korrekte Beschilderung von höchster Bedeutung für sicheres Radfahren auf der Strecke (74 %), gefolgt von gutem Kartenmaterial (60 %) und digitalen Informationen (50 %).

• **Ende der Radtour**

Dies ist die Gelegenheit für eine aktive Kommunikation zwischen Gastgebern und Gästen, um ein Feedback über die Qualität der Route und der Dienstleistungen einzuholen. Dies schafft eine einladende Atmosphäre und weckt den Wunsch, wiederzukommen. Mundpropaganda ist ein Schlüsselement, insbesondere in den sozialen Medien und bei digitalen Empfehlungen (z. B. auf Trip Advisor).

Zertifizierte radfahr-freundliche Qualität

Bewerten Sie die geforderten Qualitäten Ihrer Angebote und Produkte (der Route bzw. der Teilabschnitte und der touristischen Dienstleistungen), um eine Zertifizierung zu erhalten:

- die Route, ihre Teilabschnitte samt Infrastruktur (inkl. Intermodalität),
- Unterkünfte,
- Attraktionen (z.B. Museen oder Natursehenswürdigkeiten (individuell erlebbar oder mit Führung),
- Restaurants etc.

Die entscheidende Frage ist, ob Sie halten können, was das Angebot bzw. das Produkt versprechen. Wie können Sie es schaffen, Natur und Ökologie auf der Radtour erlebbar zu machen?

9.1 Angebote und Produkte

Im Tourismus werden die Begriffe „Angebot“ und „Produkt“ häufig verwendet. Oft werden sie mit unklarer und unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Im Rahmen dieses Leitfadens werden diese Begriffe folgendermaßen verwendet und nachfolgend ausgehend vom Begriff „Radroute“ erläutert (siehe Abbildung 47): Eine Radroute ist ein Sammelbegriff für zusammenhängend ausgewiesene/beschilderte Radverkehrsverbindungen unterschiedlicher Charakteristika und Qualitäten, wie z.B. Radweg (definierte Qualität nach Richtlinien), ausgeschilderte Verbindungen auf öffentlichen, meist wenig vom Kfz-Verkehr belasteten (ländlichen) Straßen.

• **Radtouristische Angebote:**

Entlang von Radrouten eröffnen sich viele verschiedene „Angebote“ für die Radtourist:innen. Verantwortlich dafür sind die Tourismusakteur:innen (Hotels, Campingplätze, Restaurants usw.), Mobilitätsdienste (Bahn, Bus, Shuttle), Führer:innen (Natur- und Kulturstätten) usw., oft ohne definierte Absprachen untereinander. Informationen zur Organisation einer Tour (in Print- und digitalen Medien) werden normalerweise von der lokalen/regionalen Tourismusdestination bereitgestellt. Die Nutzung/Beauftragung eines Angebots erfolgt grundsätzlich auf Eigeninitiative der Radtourist:innen bzw. Reiseveranstalter:innen.

• **Das Produkt im Radtourismus:**

Im Gegensatz zu einzelnen radtouristischen Angeboten wird ein radtouristisches „Produkt“ von Incoming-Betreiber:innen, Hotels oder Pensionen, Reiseveranstalter:innen

zusammengestellt bzw. organisiert und angeboten. Der wesentliche Unterschied zu den einzelnen Angeboten ist die vertragliche Vereinbarung zwischen den Akteur:innen über die Bereitstellung eines klar definierten Leistungspakets (quasi Pauschalreise, mit Übernachtungen, Führungsleistungen, Transportleistungen etc.). Die Produkte können in Modulen flexibel gestaltet werden, die Kund:innen können mehrere Angebote zu ihren eigenen spezifischen Produkten kombinieren.

Für die drei definierten Segmente Rad fahrender Gäste sind unterschiedliche Angebote/Produkte von Bedeutung:

- Rad fahrende Tagesausflügler:innen: nur ein Tag, ohne Übernachtung;
- Rad fahrende mit fester Unterkunft;
- Rad fahrende mit wechselnden Unterkünften.

Die Entwicklung von Angeboten und Produkten als Grundlage für Kommunikation, Vertrieb und Verkauf muss mit der Bewertung der möglichen Angebots-/Produkt-Markt-Kombinationen beginnen (siehe Tabelle 23). Dies kann durch die Re-

Abbildung 47: Begriffe und Akteur:innen des Radtourismus. Ein „Produkt im Radtourismus“ ist ein aus der Vielzahl verfügbarer Angebote passend zusammengestellter radtouristischer Aufenthalt und deckt die wesentlichen Erfordernisse ab.

flexion der bestehenden Nachfrage nach Radfahren in der Region, durch Kontakte mit kompetenten Partner:innen wie regionalen Incoming-Agenturen oder durch Kontakte mit externen Partner:innen wie Reiseveranstalter:innen oder Anbieter:innen für spezielle Radfahr-Interessen geschehen.

Tabelle 23: Angebots-/Produkt-Markt-Kombinationen

Stärken von Radrouten für Angebote und Produkte	Tagesausflug	Unterkunft fest	Unterkunft wechselnd
Radrouten/Regionen, die den Hauptbedürfnissen Rad fahrender Gäste entsprechen - Natur und Landschaft usw.	++	++	++
Radrouten/Regionen sind auf dem Markt etabliert und werden allgemein wahrgenommen als „Muss ich unbedingt be-radelt haben.“	-	+	++
Radrouten/-netze mit einfacher Erreichbarkeit, einschließlich der Verfügbarkeit intermodaler Verkehrsangebote;	++	+	++
relevantes Einzugsgebiet mit guter Erreichbarkeit;	++	+	-
Wohlstand und Kaufkraft nahe gelegener Märkte für Radtourismus;	++	+	-
Radwege - sicher und abseits des motorisierten Verkehrs;	++	++	+
Erlebnis von Naturattraktionen.	++	++	+

- nicht relevant / + relevant / ++ hoch relevant

Das Marketing muss mit Überlegungen zu folgenden Fragen beginnen:

- Wer sind die potenziellen Gästegruppen?
- Welche Angebote und Produkte sprechen potenzielle Gästegruppen auf der Radroute an?
- Welches sind die Alleinstellungsmerkmale/Highlights?

Nicht jeder Rad fahrende Gast kann angesprochen werden. Es ist erforderlich, die potentielle Anzahl der Gäste unter Berücksichtigung bestimmter Bedingungen abzuschätzen:

- Radrouten/Regionen sollen die Kernbedürfnisse der Gäste am besten ansprechen: Natur- und Landschaftserlebnis, Flüsse und Seen, Must-See-Attraktionen (z.B. Schlösser, Städte oder Aussichtspunkte).
- Bringen Sie Radrouten/Regionen mit wohlklingenden Namen auf den Markt, damit sie weithin wahrgenommen werden als „Raderfahrung, die man erlebt haben muss“, eventuell auch in Abschnitten. Halten Sie die Routen auf der „mentalen Landkarte“ der potenziellen Gäste.
- Radrouten/-netze müssen mit (öffentlichen) Verkehrsmitteln leicht erreicht werden können (eine Richtung mit dem Fahrrad, zurück zum Ausgangspunkt mittels Bahn oder Bussen im Linienverkehr).
- Ein relevantes Einzugsgebiet sollte vorhanden sein: Entfernung zwischen Radroute bzw. Region und Wohngebieten der Gäste spielen eine große Rolle.
- Wohlstand und Kaufkraft der Wohngebiete (städtische Gebiete beherbergen größere Gästepotenziale für den Radtourismus als ländliche).

Eine Unterscheidung nach vorherrschenden Interessen ist von Bedeutung:

- Radrouten - sicher und frei von motorisiertem Verkehr: Familien wie auch Senior:innen bevorzugen sichere Radwege, um Zeit für gemeinsame Erlebnisse zu haben, Geselligkeit zu erleben, ohne auf den Kfz-Verkehr achten zu müssen; Radwege im Grünen oder auf ehemaligen Bahntrassen sind daher sehr attraktiv;
- Naturerlebnis: Radrouten in Naturräumen liegen oft abseits von Verkehrslärm; Nationalparks, Naturparks oder Biosphärenreservate bieten häufig Netze von „Naturrouten“ mit speziellen Angeboten für naturorientierte Rad fahrende (Aussichts- und Beobachtungsplattformen, Picknick- und Naturbadestellen etc.); relevant für Gästepotenziale sind auch spezielle Interessenverbände (z.B. Naturvereine).

9.2 Vorgeschlagene Marketingstrategien

Sie müssen Ihre bereits ausgearbeiteten Angebote und Produkte an Ihre Zielgruppen kommunizieren. Wie die „Radreise-analyse“ (ADFC & Travelbike Vermietung, 2018) eindeutig feststellt, werden die meisten Informationen für Radreisen online gesammelt. Daher ist eine starke Online-Präsenz mit Informationen von einfachen Websites bis hin zu sozialen Medien (z. B. Instagram und Facebook) notwendig. Geschichten von Tourist:innen, die einen Radweg in Ihrer Region besucht haben, sind es wert, geteilt und in Ihr Marketing integriert zu werden, da sie glaubhafte Erfahrungen aus erster Hand vermitteln.

Vernachlässigen Sie nicht die Print- und Offline-Medien, sie sind ein wichtiger Aspekt, um die online gefundenen Informationen zu ergänzen. Tabelle 24 enthält die wichtigsten Aspekte für Marketingstrategien.

Tabelle 24: Marketingstrategien, um Zielgruppen erfolgreich zu erreichen

Must-haves	Nice-to-haves
Zusammenarbeit mit Radreiseveranstalter:innen,	online-Buchungsplattform,
Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle,	Teilnahme an Messen (z.B. Urlaub, Radfahren etc.),
Verwendung anregender Bilder,	Pressekontakte und Reiseblogs.
Verstärkung von Mundpropaganda.	

Zusammenarbeit mit Radreiseveranstalter:innen

Es gibt generell drei Arten von Radreiseveranstalter:innen, die Radreisen mit unterschiedlichen Schwerpunkten anbieten:

- Radreiseveranstalter:innen mit Schwerpunkt auf Langstrecken: mindestens 200 Kilometer, 5-8 Tage inklusive Bereitstellung von Fahrrädern, gut im Markt eingeführt;
- Reiseveranstalter:innen für spezielle Interessen mit den Schwerpunkten: Kultur-, Natur- und Ökoreisen etc.; Reisedauer zwischen einigen Tagen bis zu einer Woche, oft in Zusammenarbeit mit Interessenverbänden;
- Traditionelle Reiseveranstalter:innen mit Radreisen als spezielles Segment: Transport mit Bus und Fahrradanhänger; Programme, die sowohl Tagesausflüge als auch ganzwöchige Touren mit Radfahren auf schönen Strecken der besuchten Region umfassen;

Die Bereitstellung gut abgestimmter Unterkünfte und der Gepäcktransport auf Radfernerreisen gehören zu den grundlegenden Dienstleistungen. Um Partner:in von Radreiseveranstalter:innen zu werden, muss die Radroute bzw. die Radregion zu deren Angebot-Nachfrage-Kombinationen passen (Abbildung 48).

© Rad+Reisen, www.radreisen.at

Abbildung 48: Beispiel für einen Reiseveranstalter, der Radtouren in der Donauregion anbietet.

Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle

Versuchen Sie, alles zu nutzen, was zur Verfügung steht: Printmedien, Fernsehen, digitale Medien, soziale Medien, Blogs usw.; überlegen Sie, über welche Kanäle Ihre Zielgruppe erreicht werden kann.

• Inspirierende Artikel und Präsentationen in Printmedien

Artikel in Printmedien wie beispielsweise Reiseseiten in Zeitungen, Reiseberichte in Zeitschriften usw. können den Wunsch verstärken, eine bestimmte Radtour zu unternehmen. Dies gilt umso mehr für bestimmte Interessengruppen, z.B. Vereine, die sich für Naturschutzgebiete, Ökotourismus oder Bildungsreisen einsetzen. Für Mitglieder dieser Interessengruppen sind auch Berichte in sozialen Medien wie Blogs von hoher Relevanz. Das heißt, es ist wichtig, Medienpartner:innen für Berichte zu gewinnen, indem man ihnen aktiv Neuheiten, neue Produkte oder geführte Touren auf neuen Radrouten anbietet. Die Bereitstellung von Bildern in guter Qualität ist sehr wichtig, um eine überzeugende Geschichte zu kommunizieren.

• Digitale Informationen - Webseiten, Apps

Digitale Informationen sind für die Planung einer Radtour oder eines Radurlaubs, wie mehrfach erwähnt, von größter Bedeutung. Sie müssen zum richtigen Zeitpunkt im späten Winter oder frühen Frühjahr präsentiert werden, wenn viele Menschen mit der Planung ihres Sommerurlaubs beginnen. Die digitalen Informationen umfassen eine Beschreibung der Routen (Länge, kurze Hinweise auf potenziell problematische Abschnitte, wie steile Hänge, hohes Verkehrsaufkommen usw.). Vorschläge für Etappen, Haltestellen, zu besuchende Attraktionen oder Informationen über radfahr-freundliche Unterkünfte und Restaurants, An- und Abreise mit Bahn und Bus, Links zu deren Fahrplänen und Shuttle-Dienste sind für Rad fahrende sehr hilfreich. Touristische Ziele sollten entsprechende Websites betreiben. Für die Bereitstellung digitaler Informationen über Apps ist es sinnvoll, nach etablierten Partner:innen zu suchen, deren Apps bereits gut auf dem Markt vertreten sind (Abbildung 49, <https://pro.eurovelo.com/business-opportunities/advertisement/>).

Abbildung 49: Beispiele für gedruckte und digitale Kommunikationsmittel

• Blogs und soziale Medien

Um Mitglieder spezieller Interessengruppen zu erreichen, sind auch soziale Medien wie Blogs von hoher Relevanz. Das bedeutet, Medienpartner:innen, Blogger:innen und Influencer:innen für die Berichterstattung in ihren Kanälen zu gewinnen, indem Sie Informationen über Neuheiten und neue, sowie bewährte Produkte der Radroute bereitstellen. In einem ersten Schritt geht es darum, sich einen Überblick über relevante Blogs zu verschaffen, die in den richtigen sozialen Netzwerken oder Märkten gut eingeführt sind. Die Erstellung eines eigenen Blogs oder Kanals ist sinnvoll, wenn genügend personelle Ressourcen vorhanden sind (nicht zu unterschätzen sind die Ressourcen, die für die Pflege des Kanals und die Verwaltung der Follower in Echtzeit benötigt werden).

Verwendung anregender Bilder

Bilder sprechen die Bedürfnisse und Wünsche potenzieller Gäste schneller an als Textnachrichten. Sie schärfen das Bewusstsein für ein Reiseziel und lösen die Motivation für einen Besuch aus. Daher sind emotionale und inspirierende Bilder z.B. zur Vielfalt von Natur und Landschaft entlang der Routen, ihren Unterkünften mit regionalem Ambiente usw. sehr wesentlich für die Qualität im Marketing. Sowohl Radreiseveranstalter:innen als auch Medien investieren viel in hochwertige Bilder für die Vermarktung (Abbildung 50).

Abbildung 50: Beispiele emotionaler Bilder, die in Blogs und Printmedien Radtourismus bewerben.

Verstärkung der Mundpropaganda

Das Vertrauen in touristische Produkte ist sehr wichtig, denn niemand möchte mit enttäuschten Illusionen aus dem Urlaub zurückkehren. Die Mund-zu-Mund-Propaganda hat trotz aller Veränderungen in der Kommunikation im Tourismus nie an Bedeutung verloren, auch nicht in Zeiten des Internets. Daher ist die persönliche Kommunikation im Freundes- und Verwandtenkreis von großer Bedeutung, um dieses Vertrauen zu schaffen und die Lust auf einen Besuch zu wecken. Um dieses Instrument sinnvoll positiv einzusetzen und zu beeinflussen, sind qualitativ hochwertige Erlebnisse, eine einladende Atmosphäre und ein radfahr-freundliches Ambiente unerlässliche Voraussetzungen, um die Mundpropaganda zu initiieren und zu verstärken. Laut ADFC and Travelbike Vermietung (2018) lösen Berichte und Empfehlungen von Freund:innen 66 % aller Tagesausflüge aus, 87 % der Radtourist:innen erzählen ihren Freund:innen von ihren Erfahrungen. Positive Mundpropaganda kann man nicht direkt über das Angebot beeinflussen, sondern nur indirekt über gute Qualität auslösen. Wichtige Strategien dabei sind:

- Erfüllen Sie die Versprechungen, die Sie in der Bewerbung der Destination gemacht haben.
- Versorgen Sie E-Mail-Kontakte mit Vorschlägen und Gründen, ein zweites Mal wiederzukommen; bieten Sie an, Materialien an Freunde und Verwandte weiterzuleiten.
- Holen Sie Feedback ein, bevor die Gäste die Region oder die Unterkunft verlassen.
- Motivieren Sie digitale Empfehlungen über Trip Advisor, soziale Medienkanäle usw.

Pressekontakte und Reiseblogs

Medienpartner:innen wie Journalist:innen und Fachblogger:innen für die Präsentation von Radrouten und radtouristischen Angeboten zu gewinnen, ist hilfreich bei der Begleitung der Marketingmaßnahmen. Die Berichterstattung muss für die Reiseseiten von Fachzeitschriften, Special-Interest-Magazinen und Blogs entsprechend ihres Profils interessante und neue Aspekte bieten. Versuchen Sie, maßgeschneiderte Informationen aufzubereiten und suchen Sie den direkten Kontakt zu den verantwortlichen Autor:innen, anstatt eine unkonkrete Pressemitteilung zu verschicken.

Online Buchungsplattform

Eine Online-Buchungsplattform für Fahrradtourist:innen sollte radfahrer:innen-freundliche Unterkünfte und andere Einrichtungen, wie Gastronomie auflisten. Oftmals bietet eine Zusammenarbeit mit etablierten Plattformen – das Hinzufügen einer Webpage für radfahr-freundliche Unterkünfte – viele Vorteile im Vergleich zum Aufbau einer neuen Plattform. Für Radtourist:innen, die mehr als einen Tag unterwegs sind und entweder eine Tour machen oder an einem festen Ort übernachten, kann eine Online-Buchungsplattform die Reiseplanung erleichtern. Unterkünfte, die auf solchen Online-Plattformen angeboten werden, müssen bestimmte radfahr-freundliche Kriterien erfüllen. Die Überprüfung der Erfüllung dieser Kriterien erfordert ein Zertifizierungsverfahren, das von einer Zertifizierungsorganisation durchgeführt wird.

Ein Beispiel für eine solche Buchungsplattform ist www.vitajtecyklisti.sk. Die auf dieser Plattform aufgeführten Unterkünfte müssen alle obligatorischen Kriterien sowie mindestens drei zusätzlichen Kriterien erfüllen. Eine komplette Kriterienliste ist auf der Homepage ersichtlich (Abbildung 51).

Abbildung 51: Beispiel einer slowakischen Buchungsplattform für radfahr-freundliche Unterkünfte

Teilnahme an Messen

Tourismusböden oder spezielle Radtourismusböden (z.B. ADFC-Radmesse - Deutschland, fiets en wandelbeurs - Niederlande und Belgien etc.) bieten eine gute Möglichkeit, potentiellen Radfahr-Gästen Anregungen zu vermitteln und im persönlichen Kontakt mit Vertreter:innen der Tourismusdestinationen über Details zu informieren. Begleiten Sie Präsentationen auf Messen mit Presseartikeln und Informationen über andere Kommunikationskanäle.

9.3 Informationsmaterial

Solche Materialien sollen potenziellen Tourist:innen wichtige Informationen über eine Route vermitteln. Für die Sensibilisierung bestimmte Zielgruppen durch maßgeschneiderte Inhalte eignen sich die folgenden Werbematerialien:

- Faltblätter, Broschüren, Newsletter,
- Reiseführer, Karten,
- Werbegeschenke mit Markenzeichen (z. B. Kugelschreiber, USB-Sticks, Fahrradreparatursets, Sattelschutzhüllen, Reflexionsbänder, Stirnbänder, Fahrradlampen und -klingeln, Lenkerhalterungen für Smartphones u.v.m.).

Das Sammeln und Verarbeiten von Informationen für Werbematerialien wird in der Regel vom Fremdenverkehrsamt oder einer Agentur der Region übernommen. Diese kümmern sich in der Regel auch um den Online-Auftritt, der heutzutage immer wichtiger wird. Im Allgemeinen sollten die bereitgestellten Informationen zumindest in lokaler und englischer Sprache vorliegen, bei internationalen Routen sollten die Informationen für jedes Land, durch das die Route führt, übersetzt werden. Die Entscheidung, über mehrere Tage entlang einer internationalen Radroute zu fahren, ist gut überlegt. Um eine solche Entscheidung zu erleichtern, ist eine druckbare Broschüre hilfreich, mit wichtigen Informationen über:

- Streckenabschnitte, einschließlich Entfernungen und ungefährender Fahrzeit;
- Radfahrer:innen-freundliche Unterkünfte entlang der Strecke;
- Tipps für nachhaltigen Ökotourismus;
- Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, mögliche Ausflüge;
- Fahrrad-Servicemöglichkeiten, zu erwartende Hindernisse;
- Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel.

Mit einer solchen Broschüre werden potenzielle Tourist:innen inspiriert und haben gleichzeitig alle notwendigen Informationen, die sie für die Planung und Organisation ihrer Reise benötigen. Gute Beispiele für solche Broschüren sind die EuroVelo Service-Handbücher (<https://pro.eurovelo.com/resources>, z.B. EuroVelo Route 15, Rhein-Radweg: <https://pro.eurovelo.com/download/document/Willkommen%20auf%20dem%20Rheinradweg!%20%20.pdf>).

Buchbare Angebote, die von Reiseveranstalter:innen organisiert werden, können auch über die Webseiten des Tourismusbüros oder der Route selbst beworben werden. Eine kurze Beschreibung des Angebots, der Preis und der Schwierigkeitsgrad sind die wesentlichen Angaben, die gemacht werden müssen; für weitere Details verweisen sie auf den Reiseveranstalter. Generell ist die Homepage www.eurovelo.com ein sehr gutes Beispiel und Inspirationsquelle, wie das notwendige Informationsmaterial zu Radrouten bereitgestellt werden sollte.

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 9

Seiten: 55-61

- Ist Ihre Region mit einer Website in mehreren Sprachen vertreten?
- Kooperieren Sie mit Reiseveranstalter:innen?
- Nutzen Sie in Ihrer Region radfahr-freundliche Zertifizierungen?
- Bieten Sie regionale touristische Informationen an, die auf Ihre Zielgruppen zugeschnitten sind?

10 Erfassen des Radtourismus

Wie in Kapitel 4 erwähnt, ist die Erhaltung der Natur viel einfacher und erfolgreicher, wenn dies mit Öko-Geschäftsmöglichkeiten verbunden wird. Die Entwicklung des Ökotourismus entlang des Donauradwegs EuroVelo 6, zum Beispiel in der österreichischen Region „Wachau“, hat gezeigt, dass Radtourist:innen diese Route tatsächlich wegen der Naturschönheiten und des kulturellen Erbes wählen. Hier haben die lokalen Unternehmen und die Wirtschaftskammer in 20 Jahren gelernt, dass die wichtigsten Trümpfe für den Tourismus - der einer der profitabelsten Wirtschaftszweige ist - eine gut erhaltene Natur und ein intaktes Kulturerbe sind. Lokale Betriebe in der Wachau verwerten die regionale Marille in allen möglichen Formen, organisieren Führungen zur Marillenblüte etc. und verbinden und vermarkten Erzeugnisse aus Marillen geschickt mit anderen lokalen Produkten vor dem historischen Hintergrund der Region. Alle Wirtschaftsakteur:innen entwickeln sorgfältig dieses wirtschaftlich solide Ökotourismuskonzept, um die positiven Auswirkungen sowohl auf die Natur als auch auf die lokalen Einkommen und Geschäftsmöglichkeiten zu optimieren.

Die Zählung Rad fahrender ist unverzichtbar, um die erfolgreiche Umsetzung radfahr-freundlicher Infrastruktur, Einrichtungen und Maßnahmen im Laufe der Zeit zu überwachen. Im Falle von Maßnahmen aus dem Bereich der Ökosystemdienstleistungen (ESS - ecosystem service), die auf dem Ökotourismus basieren, kann dies von der Entwicklung eines neuen ESS in der Radinfrastruktur oder von Grünachsen/-zügen (oder umgekehrt) bis hin zur gemeinsamen Umsetzung einer Strategie reichen, die auf Maßnahmenbündeln und ESS-basierten Tourismuskonzepten basiert. Die (Zunahme der) Anzahl gezählter Rad fahrender auf einem Streckenabschnitt oder in einer Unterkunft etc. ist ein Indikator für die Treffsicherheit der umgesetzten Maßnahmen. Für die lokale Wirtschaft, Umsetzungsplaner:innen, lokale und regionale Behörden, Anbieter:innen touristischer Leistungen im Rahmen des Öko-Radtourismus sind Informationen zum Radverkehrsaufkommen daher eine wesentliche Informationsquelle. Für zusätzliche Informationen, z.B. über das Mobilitäts- und Ausgabeverhalten der Tourist:innen, müssen Befragungen Rad fahrender und von Radtourist:innen durchgeführt werden. Weitere Informationen zum Radverkehrsmoitoring finden sich im EuroVelo-Leitfaden zum Nutzungsmonitoring (Bodor et al., 2014) der von der ECF veröffentlicht wurde.

Die erfolgreiche Umsetzung des Ökotourismus basiert also auf zwei Monitoring-Instrumenten:

- kontinuierliche Zählungen Rad fahrender und
- Erhebungen zum Ökotourismus (Befragungen Rad fahrender und Interessensvertreter:innen).

10.1 Radverkehrszählungen

Einleitend

Messungen des Radverkehrsaufkommens pro Zeiteinheit (Stunde, Tag, Monat oder Jahr) sind eine wichtige Grundlage, um den Erfolg gesetzter Maßnahmen zu bewerten und den wirtschaftlichen Nutzen für neu geplante Maßnahmen im Radtourismus aufzuzeigen. Die Daten sollten möglichst regelmäßig, idealerweise permanent, erhoben werden.

Quantitative Messungen werden in Form kontinuierlicher Zählungen des Radverkehrs an bestimmten Querschnitten durchgeführt. Kontinuierliche Messungen über einen längeren Zeitraum beschreiben die quantitative Entwicklung des Radverkehrs auf dem Radweg über die Zeit, z.B. über Jahreszeiten oder Jahre. Der Prozess der Datenerhebung und -analyse ist beispielsweise auf folgender Website beschrieben (<https://de.eco-counter.com/application/fahrradtourismus/>).

Erfassen und interpretieren Sie Ihre Daten

Führen Sie Ihre Messungen an einem definierten Querschnitt einer Route durch, koordiniert mit anderen Zählstellen. Das Ziel sollte sein, strategische Messungen im gesamten Netz durchzuführen. Die Ermittlung von Spitzenzeiten (nach Stunde, Tag, Woche oder Saison) hilft anschließend, das Verhalten Rad fahrender rund um einen bestimmten Querschnitt und die Nachfrage (die Beliebtheit zu Spitzenzeiten) grob zu erfassen. Zusätzlich zu den Zählraten Rad fahrender sollten auch Daten über das Wetter im zeitlichen Verlauf einbezogen werden, da Temperatur, Niederschlag und Wind einen erheblichen Einfluss auf das Radfahrverhalten haben. Regen, insbesondere am Morgen, kann Tagesausflügler:innen komplett ausbleiben lassen, während Rad fahrende auf einer längeren Tour weiterfahren müssen, um die nächste gebuchte Unterkunft zu erreichen. Mit fortlaufender Zähldauer erlaubt der aufgezeichnete Datenstrom die Beurteilung von Trends. Die Messgeräte müssen regelmäßig geeicht werden, um typische Messfehler zu vermeiden und das Verkehrsaufkommen möglichst genau erfassen zu können (Abbildung 52).

Beobachten und interpretieren Sie Ihre Daten

Die Bewertung radtourismusbezogener Maßnahmen auf Grundlage der gesammelten Daten muss mittels vertiefter Datenanalyse erfolgen: Das Radverkehrsaufkommen und seine Muster müssen in Abhängigkeit von Jahreszeit, Uhrzeit und Wetter verstanden werden. Auf diese Weise lassen sich aus den Daten Trends im Radverkehrsaufkommen ableiten. Die Auswirkungen umgesetzter Maßnahmen werden sich höchstwahrscheinlich nicht sofort in den Daten zeigen. Planen Sie eine gewisse Anpassungszeit ein, bis sich Rad fahrende der Änderungen bewusst sind und ihr Verhalten ändern.

Bewerten und kommunizieren

Die erhobenen Daten sollten einer Kontextanalyse unterzogen und mit anderen wichtigen regionalen Indikatoren (Hotellbetten und Übernachtungen, ESS-basierte Eintritte und andere tourismusrelevante Zählungen) verglichen werden. Schließlich sollten die Ergebnisse veröffentlicht werden, um den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, die Trends zu interpretieren, notwendige Schritte für neue Maßnahmen abzuleiten und die wirtschaftlichen Auswirkungen zu quantifizieren. Zählergebnisse und die wichtigsten Besucher:innenzahlen sollten auf einer öffentlichen Website dargestellt werden.

Anordnung der Zählstellen

Wählen Sie die Anordnung der Zählstellen unter strategischen Gesichtspunkten. Einerseits ein Standort, der den Radverkehr im Planungsgebiet möglichst vollständig abbildet, andererseits sollten die Zählstellen möglichst genaue und unverzerrte Zählwerte liefern. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie neben der Anzahl Rad fahrender auch andere Parameter wie beispielsweise Geschwindigkeiten messen. Beachten Sie bei der Anordnung der Zählstellen die folgenden Bedingungen:

- Situierung an ungestörten Abschnitten, an denen alle Rad fahrenden vorbei müssen (es gibt keine alternativen Routen).
- Zählung und Unterscheidung des (Rad)Verkehrs in beiden Richtungen.
- Anordnung vorzugsweise in Abschnitten ohne Längsgefälle (wenn auch die Geschwindigkeiten unbeeinflusst Rad fahrender gemessen werden).
- Ändern Sie die Lage der Zählstellen möglichst nicht, damit die Ergebnisse mit denen der Vorjahre vergleichbar bleiben.

Zählmethoden und -technologien

Grundsätzlich sollten Bedingungen geschaffen werden, die eine möglichst genaue Zählung ermöglichen. Dazu gehört die Unterscheidung des Radverkehrs vom übrigen Verkehr, um eine saubere und ungestörte Erfassung Rad fahrender zu ermöglichen. Dies wird mit dem Aufkommen neuer Verkehrsmittel, wie z.B. E-Scooter, diverser -boards und -wheels, immer anspruchsvoller. Die Auswahl einer geeigneten Methode und des entsprechenden Zählwerkzeugs kann von verschiedenen Faktoren abhängen:

- örtliche Gegebenheiten an der Zählstelle
- Verfügbarkeit von Strom oder autarke Anlage
- Kosten
- einfache Installation, Zugänglichkeit und Wartung
- Qualität der Daten, sowie der technischen Unterstützung durch den Hersteller
- Datenabruf vor Ort oder automatische Datenübertragung, Telefonnetzverfügbarkeit

Weitere Informationen zur Zählung mit Schwerpunkt auf Ballungsräume finden Sie in „FHWA Bicycle-Pedestrian Count - Technology Pilot Project: Summary Report“ (Baas et al., 2016) und *vélo & territoires* (2020).

Messsysteme wie Pneumatikschläuche und Induktionsschleifen, die in Asphalt verlegt werden können und wartungsarm sind, eignen sich am besten für den Langzeiteinsatz, um eine jahrelange Dauerzählung zu ermöglichen. Die Datenauslesung kann vor Ort erfolgen, oder erfolgt per elektronischer Datenübertragung, falls ein Mobilfunknetz verfügbar ist. Für die Erfassungssysteme des Radverkehrs siehe

Tabelle 25. Die meisten Dauerzählstellen kombinieren Induktionsschleifen mit automatischer Datenübertragung über Mobilfunknetze.

Tabelle 25: Arten von Detektoren

Erfassung von Fahrradachsen:	Erfassung von Fahrrädern:
mechanisch (Kontaktschwellen),	elektrisch (Induktionsschleifen, Radarsonden),
pneumatisch (Luftschläuche),	optisch (Infrarot-Sonden, Lichtschranken, Video),
hydraulisch (hydraulische Schwellen),	akustisch (Schallwellen, Ultraschallsonden).

Abbildung 52: Permanente Zählstellen entlang des Donauradwegs EuroVelo 6 in Österreich

Wissenswertes:

- Planen Sie die Installation von Zählstellen als permanente Zählrichtung innerhalb eines definierten Radverkehrsnetzes. Ergänzen Sie die Zählraten um zusätzliche Wetterdaten, interpretieren und veröffentlichen Sie die Ergebnisse in einer sinnvollen und kohärenten Weise.
- Für die Auswahl der Zählstellen ist eine sorgfältige Planung erforderlich. Ziehen Sie Expert:innen zu Rate, um geeignete Zählstellen zu bestimmen.
- Für kontinuierliche Messungen des Radverkehrs empfiehlt sich der Einsatz von Induktionsschleifen, die in die Fahrradinfrastruktur unauffällig integriert werden können.

10.2 Befragungen zum Verhalten im Fahrradtourismus

Einleitend

Zu den Daten, die für eine umfassende Entwicklung des fahrradbasierten Ökotourismus benötigt werden, gehören auch relevante Informationen über die Merkmale, Einstellungen und das Verhalten der Radtourist:innen. Hierfür eignen sich verschiedene Erhebungsmethoden. Ziel dieser Erhebungen in radtouristisch relevanten Bereichen ist die Sammlung von Informationen, die nicht durch Fahrradzählungen erhoben werden können. Die Informationen sollen Rückschlüsse auf die Soziodemografie und Herkunft Rad fahrender (Eigenschaften der Nutzer:innen) und auf das individuelle Mobilitätsverhalten zulassen, wie beispielsweise Ursprung & Ziel der Tour, Einstellungen, Motivationen, Wünsche und Probleme. Um Maßnahmen und Projekte zu evaluieren, können Rad fahrende nach ihrer Meinung und Bewertung ökotouristischer Angebote befragt werden. Darüber hinaus können durch die Erfassung des Ausgabeverhaltens Rad fahrender Aussagen über das wirtschaftliche Potenzial einer Region getroffen werden. Dies hilft, Investitionen zu bewerten, zukünftige Projekte zu optimieren und auch die Akteur:innen einer Region über den Ertrag ihrer Investitionen zu informieren (Tabelle 26).

Aus Zählungen kann man nur die Anzahl Rad fahrender pro Richtung und Zeitintervall abschätzen. Am EuroVelo 6 in Österreich beispielsweise werden alle zwei Jahre Stichproben Rad fahrender befragt, um den Anteil der verschiedenen Arten Rad fahrender zu ermitteln (siehe Kap. 2.4). Diese Unterscheidung ist wichtig, um die Anteile verschiedener Rad fahrender quantitativ hochzurechnen und über eine Korrelation mit individuellen Ausgabenmerkmalen die wirtschaftlichen Auswirkungen bewerten zu können

Tabelle 26: Wichtige Befragungsinhalte

Merkmale der Nutzer:innen	
•	Herkunft,
•	Soziodemografisches,
•	Art der/des Rad fahrenden (Touren..., Mountain...),
•	Gruppengröße.
Mobilitätsverhalten	
•	Länge/Dauer der gesamten Radreise bzw. täglicher Reiseetappen;
•	Wegezzweck,
•	Start- und Zielpunkt der Fahrt,
•	für die An- und Abreise zur/von der Radtour genutzte Verkehrsmittel;
•	Dauer des Aufenthalts,
•	Fahrradtyp, eigenes oder gemietetes Fahrrad,
•	Organisationsdetails der Reise.
Ausgabeverhalten	
•	Ausgaben für Unterkunft, Gastronomie, touristische Angebote und Dienstleistungen, Zahlungen für Ökosystemleistungen, siehe Hegedüs et al. (2019).
Einstellungen und Meinungen	
•	Bewertung der Radinfrastruktur, der Routen und der touristischen Angebote (Verkehrsdienstleistungen, Verleih, Unterkunft, Gastronomie, Information und Marketing etc.);
•	Motivationen für den Radtourismus.

Befragungsinhalte

Die Inhalte der Befragung müssen an konkrete Fragestellungen angepasst werden: Welche Informationen für die Befragung relevant sind, muss vorher festgelegt und der Inhalt darauf beschränkt werden, um den Beantwortungsaufwand zu minimieren. Vorschläge für Befragungsinhalte in Kategorien sind in Tabelle 26 zusammengefasst. Prinzipiell können alle Bereiche dieser Leitlinien Gegenstand einer Befragung von Radtourist:innen sein, wenn es darum geht, den Ist-Zustand oder eine neu eingeführte Maßnahme in einem dieser Bereiche anhand der Aussagen Rad fahrender zu bewerten.

Die Befragung Rad fahrender an einem Radweg hat einen weiteren Vorteil: Die meisten Rad fahrenden und Radtourist:innen passieren mehrere Zählstellen entlang eines Radwegs und werden somit mehrfach gezählt. Auf der Basis von Erhebungen kann ein Modell entwickelt werden, das mehrfach gezählte Rad fahrende in die tatsächliche Anzahl der Personen umrechnet. Dies repräsentiert dann die Nutzer:innenfrequenz auf der Radroute.

Befragungsmethoden

Erhebungen können direkt am Radweg durchgeführt werden, idealerweise an einem Rastplatz oder an einem anderen Ort, an dem Rad fahrende gewöhnlich vorbeikommen oder sogar anhalten. Auch an Unterkünften können Befragungen sehr gewinnbringend sein. Die Befragung selbst sollte nicht länger als 2-3 Minuten dauern, da sonst die Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung zu gering ist oder die Befragung aufgrund von Zeitdruck abgebrochen wird. Ein Beispiel für einen Basisfragebogen, der sich auf das Mobilitätsverhalten Rad fahrender konzentriert, sind die „Common Core Questions for EuroVelo User Surveys“ des ECF (Haubold, 2017). Wegen der Komplexität der Aufgabe wird empfohlen, Befragungen von Expert:innen durchführen zu lassen.

Wissenswertes:

- Befragungen Rad fahrender in ökotouristisch relevanten Regionen können wertvolle Informationen über die Zusammensetzung und das Mobilitätsverhalten Rad fahrender liefern und einen Überblick über deren Ausgabeverhalten und Einstellungen geben.
- Erhebungen sollten vor Ort mit einem kurzen und formativen Fragebogen durchgeführt werden.
- Lassen Sie sich von Expert:innen bei der Erstellung des Fragebogens, der Durchführung und der Auswertung der Befragung unterstützen.
- Geben Sie Ihren Befragten die Möglichkeit, sich zur Qualität der Angebote zu äußern und Verbesserungen vorzuschlagen.

Zusammenfassende Checkliste

Kapitel: 10

Seiten: 62-65

- Verfügen Sie über zuverlässige Zahlen zu Verkehrsmengen Rad fahrender?
- Gibt es zuverlässige Erhebungen über die Meinungen und Bedürfnisse Rad fahrender?
- Schaffen Sie die Möglichkeit für Rad fahrende, Feedback für weitere Verbesserungen zu geben.

11 Erfolgsgeschichten und Good-Practice

Abschließend werden aus der Vielzahl verfügbarer Angebote im Radtourismus zwei prominent angebotene Beispiele dargestellt. Generell lohnt sich meist, eine Internetrecherche zu einer gesuchten Region durchzuführen.

11.1 Neusiedler See Radweg

Der Neusiedler See Radweg rund um den Neusiedler See ist besonders für Familien und Freizeitradler:innen geeignet. Da der Radweg rund um den See verläuft, machen fehlende große Steigungen und eine Fähre über den See die Fahrt durch die Natur und den Nationalpark angenehm. Entlang des Weges ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für kulinarische Genüsse, vor allem zahlreiche Weingüter sorgen für Erfrischungen und vermitteln einen Geschmack der Region.

Der Radweg führt durch den Nationalpark Neusiedler See, der aus einer von der Öffentlichkeit unberührten Naturschutzzone und fünf für Besucher:innen zugänglichen Schutzzonen besteht. Der Nationalpark ist eines der bekanntesten Vogelgebiete Europas. Seine einzigartige Flora und Fauna können bei Führungen in verschiedenen Sprachen entdeckt werden. Überall in den Schutzgebieten gibt es Aussichtspunkte, die ein herrliches Panorama bieten und ideal für eine kurze Pause zwischendurch sind (Abbildung 53).

Die deutsche Radfahrorganisation ADFC hat diesen Radweg mit 5 von 5 Sternen bewertet, als eine von nur 4 Routen in Europa. „Die 5-Sterne-Qualität ist auf der gesamten Strecke zu erleben. Das Angebot zeichnet sich durch eine attraktive Streckenführung entlang des Sees und einen hohen infrastrukturellen Standard aus.“ (ADFC, <https://www.adfc-radtourismus.de/neusiedler-see-radweg/>).

Wie man hinkommt? Der Radweg ist in Neusiedl am See an das nationale Bahnnetz angebunden, die Züge kommen aus Wien und Bratislava. Der Neusiedler See Radweg liegt in unmittelbarer Nähe des EuroVelo 6 - Donauradweg und des EuroVelo 13 - Weg des Eisernen Vorhangs („Iron-Curtain Trail“) und ist wegen der unberührten Natur ein Muss für Vogelbeobachter, die diese beiden Fernradwege befahren.

Um den Radweg vollständig zu erleben, empfiehlt sich ein Aufenthalt von mindestens zwei Nächten. Es gibt buchbare Angebote für ein ganzes Wochenende inklusive Unterkunft, einem Ticket für die Fahrradfähre über den See, einer Karte für die Navigation und bei Bedarf einem Leihrad (E-Bike gegen Aufpreis).

Wenn Sie die Reise selbst organisieren möchten, finden Sie alle Informationen über die Buchung, Karten, GPS-Tracks, Broschüren, Sehenswürdigkeiten in der Region, Gastronomie und kulinarische Veranstaltungen, Unterkünfte, auf der gleichen Website (<https://www.neusiedlersee.com/>) bzw. unter <https://www.neusiedlersee.com/erleben/sport-freizeit/mit-dem-rad>). Sogar eine Smartphone-App ist verfügbar. Weitere Quellen siehe auch Tabelle 27.

Abbildung 53: Impressionen vom Neusiedler See Radweg

Tabelle 27: Weiterführende Internetadressen zum Neusiedler See Radweg

Leistungsanbieter:innen	Link
ADFC	https://www.adfc-radtourismus.de/neusiedler-see-radweg/
Tourismusverband	https://www.neusiedlersee.com/
Routenplaner	http://alpregio.outdooractive.com/ar-neusiedlersee/de/alpregio.jsp#i=1518582&tab=TourTab
ÖBB	https://www.oebb.at/de/reiseplanung-services/im-zug/fahrradmitnahme
Marketing Video	https://www.youtube.com/watch?v=p3ek6hDN58U
Nationalpark	https://www.nationalparkneusiedlersee.at/

11.2 Donauradweg - Teil des EuroVelo 6

Der EuroVelo 6 beginnt am Atlantischen Ozean bei Saint Nazzaire und folgt einer Reihe von Flüssen durch Frankreich und die Schweiz, bevor er der Donau etwas unterhalb ihrer Quelle in Donaueschingen durch Deutschland und Österreich, die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien und Bulgarien bis zur Mündung ins Schwarze Meer bei Tulcea in Rumänien folgt.

Der wohl berühmteste Abschnitt von Passau nach Wien ist bekannt für seine wunderschöne Landschaft, die romantischen Wahrzeichen wie die Schlägener Schlinge, die Stadt Linz (Europäische Kulturhauptstadt 2009) und das Weltkulturerbe Wachau mit seinen Klöstern, Schlössern und Weinbergen. Von der Bundeshauptstadt Wien geht es durch die Donau-Auen, den Nationalpark Donau-Auen. Der Nationalpark bietet Einblicke in den Lebensraum Auenlandschaft. Das macht ihn zu einem idealen Zwischenstopp für Ökotourist:innen. Tourist:innen und Interessierte sind eingeladen, den Nationalpark zu erkunden, geführt von Ranger:innen auf Booten oder auf Wanderwegen. Wenn man den Nationalpark hinter sich lässt, überquert man die Grenze zur Slowakei (Abbildung 54).

Generell gibt es eine Vielzahl touristischer Angebote, z.B. Bootsfahrten, Museen, kulinarische Verkostungen, radfahrfreundliche Unterkünfte (bett+bike) oder Komplettpakete (Produkte, vgl. Kap. 9.1) von Reiseveranstalter:innen. Die Veranstalter:innen bieten oft an, Ihr Gepäck von einer Unterkunft zur nächsten zu transportieren, so dass Sie die Reise genießen können, ohne sich verausgaben zu müssen (siehe auch Tabelle 28).

Der österreichische und der deutsche Abschnitt sind durch Busse und Züge gut erschlossen, so dass man entweder zum Ausgangspunkt zurückkehren oder während der Reise einen Abschnitt überspringen kann. Der jahrzehntelange Ausbau der Strecke hat dazu geführt, dass sie fast vollständig asphaltiert ist; ideal für Rad fahrende und abseits des motorisierten Verkehrs, entlang der Flussufer. Bis auf den Abschnitt Passau bis Linz ist der Radweg mit EuroVelo-Beschilderung ausgestattet. Für die Strecke Passau bis Wien sollten Sie mindestens fünf Tage einplanen, um auch genügend Zeit für kulinarische und kulturelle Erlebnisse zu haben.

Laut „Radreiseanalysen“ wurde der Donauradweg in den letzten zehn Jahren in Folge als beliebteste Europäische Route außerhalb Deutschlands bewertet. Im Jahr 2015 wurde der österreichische Abschnitt des Donauradweges mit 4 von 5 Sternen als Qualitätsradroute ausgezeichnet (ADFC & Travelbike Vermietung, 2018).

© Joachim Gauster

© WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Kaindlstorfer

© Joachim Gauster

© WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Erber

Abbildung 54: Impressionen vom Donauradweg

Tabelle 28: Weiterführende Internetadressen zum Donauradweg

Leistungsanbieter:innen	Link
ADFC	https://www.adfc-radtourismus.de/donausradweg/
Donau Niederösterreich Tourismus GmbH	https://www.donau.com/de/donau-niederoesterreich/ausflug-bewegen/bewegung/donausradweg/
Routenplaner	https://www.outdooractive.com/en/#i=1518582&tab=TourTab
EuroVelo Österreich	https://www.eurovelo.at/de
ARGE Donau Österreich	https://www.donau-oesterreich.at/donausradweg

11.3 Zusätzliche Beispiele und nützliche Fakten

Weitere Beispiele für Erfolgsgeschichten im Radtourismus und einige „Fact-Sheets“ finden Sie auch auf der EuroVelo - Webseite des ECF (<https://pro.eurovelo.com/resources>) sowie auf der EcoVeloTour Homepage:

<http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecovelotour/outputs>

(alle Links: 2024-04-15)

• Routen:

- Donaualtarme Wien (AT)
<https://www.bikemap.net/de/r/6490990/>
- Donauradweg (EuroVelo 6) Wien – Hainburg (AT)
<https://www.weinviertel.at/a-donausradweg-etappe-8-nordufer-wiennordbruecke-hainburg>
- Neusiedler See Radweg (AT)
<https://www.burgenland.info/erleben/sportlich-aktiv/mit-dem-rad/top-radrouten/neusiedler-see-radweg>
- Niederbayern Tour (DE)
<https://www.bayerisches-thermenland.de/tour/niederbayertour-79f26d86eb>
- Lake Tisza Radweg (HU)
<https://www.bikemap.net/en/r/207209/>
- Donauradweg (EuroVelo 6) Vidin (BG) – Calafat (RO)
https://www.crazyguyonabike.com/doc/page/?page_id=637647
- Drauradweg (SI)
<https://www.drauradweg.com/de/>
- Radrouten im Kanaltal (IT)
<https://www.outdooractive.com/en/route/bicycle-touring/tarvisio-gorizia-from-the-mountains-to-the-vineyards-tx01-/803336009/>
- Radrouten rund um Kosice (SK)
<https://www.komoot.com/guide/37562/cycling-in-kosice>

• Beispiele und Erwähnenswertes:

- Intermodalität um den Neusiedler See (AT)
<https://fakten.neusiedlersee.com/>
- Rastplätze in Tegernheim (DE)
<https://www.komoot.com/de-de/tour/471761317>
- Radfahren in Subotica (RS)
<https://visitsubotica.rs/en/do/sport/biciklizam/>

12 Abkürzungen und Glossar

ADFC	Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club
AT	Österreich
B&B	Zimmer mit Frühstück (Bed & Breakfast)
BG	Bulgarien
CBP	Bürger:innen-Beteiligungsverfahren (community based planning)
CD	Tschechische Nationalbahnen, (České dráhy, Czech national railway)
CED	„Radbotschaft“ Dänemarks (Cycling Embassy of Denmark)
CH	Schweiz
DB	Deutsche Bahn
ECF	Europäischen Radfahrvereinigung (European Cyclists' Federation)
ERA	Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, DE
ESS	(Maßnahmen aus dem) Ökosystemdienstleistungsbereich (ecosystem service)
EU	Europäische Union
DE	Deutschland
GPS	Globales Positionsbestimmungssystem (Global positioning system)
HBS	Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, DE (Standard für Straßeninfrastruktur)
HCM	Highway Capacity Manual (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, USA)
HU	Ungarn
Pkw-E	Pkw-Einheiten; Umrechnung aller auftretenden Fahrzeuge in verkehrstechnisch adäquate Anzahl an Pkw
LOS	Ausbaustandard / Qualitätsstandard für Verkehrsfluss (Level of Service)
NL	Niederlande
NO	Norwegen
ÖBB	Österreichische Bundesbahnen
POI	Wichtige Ziele (Points of Interest)
RO	Rumänien
RVS	Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen, österreichische Standards für Straßeninfrastruktur
SK	Slowakei
RS	Serbien
SR	Störungsrate
US	United States of America
VRU	Vulnerable Verkehrsteilnehmer:innen (Vulnerable road users) (Rad fahrende, zu Fuß gehende, Motorrad fahrende usw.)
WIFI/WLAN	Drahtlose Datenübertragung (Wireless Local Area Network)

Intermodalität

Von **Intermodalität** spricht man, wenn mehrere verschiedene Verkehrsmittel (-modi) verwendet werden. Wenn beispielsweise ein Weg zwischen Start und Ziel mit Fahrrad und öffentlichem Verkehr intermodal zurückgelegt wird.

Modal-Split (Verkehrsmittelwahl)

Der **Modal-Split** beschreibt die prozentuelle Aufteilung aller Wege eines definierten Bereiches auf die Verkehrsarten (-modi). Es wird meist unterschieden nach Fuß-, Rad- und öffentlichem Verkehr, MIV-Lenkenden und MIV-Mitfahrenden. Neben der Aufteilung nach Wegezanzahl ist auch die Darstellung nach Verkehrsleistung (zurückgelegten Distanzen) gebräuchlich.

Nachhaltigkeit (Sustainability)

Die Brundtland-Kommission definiert nachhaltige Entwicklung als: „... eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, deren Bedürfnisse zu befriedigen.“ (Brundtland et al., 1987)

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärt in ihrer Resolution zu den Ergebnissen des Weltgipfels 2005 weiter „Nachhaltige Entwicklung: Management und Schutz unserer gemeinsamen Umwelt: 48. [...] Diese Bemühungen werden auch die Integration der drei Komponenten der nachhaltigen Entwicklung - wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung und Umweltschutz - als voneinander abhängige und sich gegenseitig verstärkende Säulen fördern.“ [...] These efforts will also promote the integration of the three components of sustainable development – economic development, social development and environmental protection – as interdependent and mutually reinforcing pillars.“

Ökologische Nachhaltigkeit wird als eine Nutzung verstanden, bei der die Kapazitäten der Landschaftsökosysteme und die Regenerationsfähigkeit der Ressourcen nicht beeinträchtigt werden.

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist eine Entwicklung, die wirtschaftlichen Wohlstand und Vollbeschäftigung auch für künftige Generationen ermöglicht.

Soziale Nachhaltigkeit bedeutet, dass die Grundbedürfnisse aller Menschen auch in Zukunft erfüllt werden können und große Verteilungskonflikte beseitigt werden.

Nachhaltiger Tourismus (Sustainable tourism)

Die Internationale Ecotourism Society (UNWTO, 2019) beschreibt Nachhaltigkeit in Bezug auf den Tourismus wie folgt:

In **ökologischer** Hinsicht minimiert die Aktivität jegliche Umweltschäden (Flora, Fauna, Wasser, Böden, Energieverbrauch, Verschmutzung usw.) und versucht idealerweise, der Umwelt auf positive Weise zu nutzen.

In **sozialer und kultureller** Hinsicht schadet die Aktivität nicht der sozialen Struktur oder Kultur der Gemeinschaft, in der sie angesiedelt ist.

In **wirtschaftlicher** Hinsicht wird die Tätigkeit nicht einfach aufgenommen und dann aufgrund schlechter Geschäftspraktiken bald wieder eingestellt, sondern trägt langfristig zum wirtschaftlichen Wohlergehen der örtlichen Gemeinschaft bei. Ein nachhaltiges Unternehmen sollte allen zugute kommen, also seinen Eigentümer:innen, seinen Mitarbeiter:innen und seinen Nachbar:innen.

Ökotourismus (Eco-tourism)

„Alle naturbasierten Formen des Tourismus, bei denen die Hauptmotivation der Tourist:innen die Beobachtung und Wertschätzung der Natur sowie der in Naturgebieten vorherrschenden traditionellen Kulturen ist.“ (UNWTO, 2019). Die wichtigsten hervorgehobenen Dimensionen sind:

- Natur, aber auch Kultur (sofern damit verbunden): Das Hauptaugenmerk liegt auf intakten oder seltenen Werten, die es zu bewahren gilt.
- Bürger:innenbeteiligung: Einbeziehung lokaler Interessenvertreter:innen in die Entscheidungsfindung.
- geringe Auswirkungen: Tourismus in kleinem Maßstab mit lokaler Kontrolle, sowie der Einsatz umweltfreundlicher Technologien.
- Bildung und Interpretation sind Schlüsselfaktoren: Die Umwelterziehung von Einheimischen und Tourist:innen ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren.
- Unterstützung der lokalen Gemeinschaft und des Naturschutzes: direkte oder indirekte Unterstützung der Einheimischen (Einkommen, Finanzierung, Freiwilligenarbeit).
- Zufriedenheit der Besucher:innen: Ökotourismus sollte ein unvergessliches Erlebnis sein, mit dem Eindruck, dass an dem Ort jedes Nischensegment einen Wert darstellt.

Radtourismus

Eine Form des Tourismus, bei der das Radfahren das Hauptziel des Urlaubs oder zumindest ein wichtiger Teil davon ist. Je nachdem, wie die Reise geplant und durchgeführt wird, kann Radtourismus auch dem Ökotourismus, nachhaltigen Tourismus, beiden (überwiegend) oder keinem von beiden (selten) zugeordnet werden.

Verkehr allgemein

Motorisierter Individualverkehr (MIV) umfasst die motorisierten, individuell genutzten Verkehrsmittel – im Wesentlichen Pkw und Krafträder.

Umweltverbund umfasst alle nachhaltigen Verkehrsarten, im Wesentlichen Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr.

Verkehrsmodi

Unter **Verkehrsmodi** versteht man die verschiedenen Verkehrsarten, im Wesentlichen: Aktivverkehr (Fuß- und Radverkehr), öffentlicher Verkehr (ÖV) und motorisierter Individualverkehr (MIV).

13 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Quellenangaben und Copyright © bei den jeweiligen Abbildungen

Abbildung 1: Das Europäische EuroVelo Radrouten-Netzwerk	7
Abbildung 2: Routen (intermodaler) Tagesausflügler:innen	10
Abbildung 3: Routen von Radtourist:innen mit fester Unterkunft	10
Abbildung 4: Routen von Radtourist:innen mit wechselnder Unterkunft	10
Abbildung 5: Tourenräder	11
Abbildung 6: Mountainbikes	11
Abbildung 7: Kombinieren von Radfahren mit anderen Sportarten	12
Abbildung 8: Radtourismus kombiniert mit kulturellen und kulinarischen Interessen	12
Abbildung 9: Mehrtägige Radreisen mit Gepäck	12
Abbildung 10: Radfahren entlang ehemaliger Bahnstrecken	13
Abbildung 11: Digitale Information für Tourist:innen	13
Abbildung 12: Beispiel gemischt genutzter Verkehrsfläche	15
Abbildung 13: Trennung des Radverkehrs von anderen Verkehrsarten	15
Abbildung 14: Verschiedene radfahr-freundliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	16
Abbildung 15: Beispiele radfahr-freundlichen Designs	16
Abbildung 16: Wegweisung zu und Ausstattung intermodaler Knoten	17
Abbildung 17: Radroute in urtümlicher Kulturlandschaft	17
Abbildung 18: Die Natur beim Radfahren erleben	17
Abbildung 19: Wegweisung an EuroVelo Routen in Österreich	18
Abbildung 20: Wegweiser an EuroVelo Routen (DE, HU, RS) mit hinzugefügten oder integrierten Routenlogos	20
Abbildung 21: Geschwungene Rampen garantieren hohen Fahrkomfort für Rad fahrende und wirken gleichzeitig geschwindigkeitsdämpfend.	26
Abbildung 22: Beispiel einer Fahrbahnanhebung (durchgezogener Radweg), welche Rad fahrende nicht behindert (FSV, 2022).	27
Abbildung 23: Querschnitt einer Fahrbahnanhebung (FSV, 2022)	27
Abbildung 24: Radweg vor einer Kreuzung unmittelbar neben den Fahrstreifen des übrigen Verkehrs	31
Abbildung 25: Verkehrslichtsignalanlagen an komplexen Kreuzungen	31
Abbildung 26: Kreisfahrbahn im Mischverkehr mit Kfz	31
Abbildung 27: separater (Geh-)Radweg außerhalb des Kreisverkehrs	31
Abbildung 28: Beispiele für Übersichtskarten und Infotafeln mit hilfreichen Telefonnummern	33
Abbildung 29: Beispiele von Wegweisung auf der Fahrbahnoberfläche	34
Abbildung 30: Beispiel für einen einfachen Unterstand mit Informationsmaterial, Sitzbank, Abfallbehälter und Trinkwasser	36
Abbildung 31: Gut angenommener Rastplatz am Iron Curtain Trail (EC-13)	37
Abbildung 32: Beispiel für Rad-Servicepunkt	37
Abbildung 33: Beispiele für die Signalisierung von Umleitungen während längerer Streckensperren	38
Abbildung 34: Beispiele für vandalisierte Wegweiser und Beleuchtungskörper	39
Abbildung 35: Regionale Buslinien mit Fahrradtransport um den Neusiedler See	42
Abbildung 36: Beispiel eines Bus-Shuttle Services, mit dem schwierige Passagen einer Radroute umfahren werden.	42
Abbildung 37: Die Donaufähre an der Schlägener Schlinge in Oberösterreich	42
Abbildung 38: Beispiele von Wegweisern mit Hinweisen auf die Anbindung öffentlicher Verkehrsmittel entlang der Radroute	43
Abbildung 39: Beispiele für Informationstafeln mit hilfreichen Kontaktangaben und Notfallnummern	44
Abbildung 40: Übersicht der E-Bike-Verleiher in der Steiermark	46
Abbildung 41: Beispiele großer Verleihstellen für konventionelle und E-Bikes in Ameland (NL)	47
Abbildung 42: Beispiele von Bike-Sharing Stationen in Deutschland und in Niederösterreich	48
Abbildung 43: „Schlaffässer“ zum Übernachten in Oberösterreich	50
Abbildung 44: Beispiel für Fahrradunterbringung in der Unterkunft	51
Abbildung 45: Ein Reparaturwerkzeugsatz	51
Abbildung 46: Beispiel für regionale Speisen und Getränke	54
Abbildung 47: Begriffe und Akteur:innen des Radtourismus. Ein „Produkt im Radtourismus“ ist ein aus der Vielzahl verfügbarer Angebote passend zusammengestellter radtouristischer Aufenthalt und deckt die wesentlichen Erfordernisse ab.	56
Abbildung 48: Beispiel für einen Reiseveranstalter, der Radtouren in der Donauregion anbietet.	58
Abbildung 49: Beispiele für gedruckte und digitale Kommunikationsmittel	58
Abbildung 50: Beispiele emotionaler Bilder, die in Blogs und Printmedien Radtourismus bewerben.	59
Abbildung 51: Beispiel einer slowakischen Buchungsplattform für radfahr-freundliche Unterkünfte	60
Abbildung 52: Permanente Zählstellen entlang des Donauradwegs EuroVelo 6 in Österreich	64
Abbildung 53: Impressionen vom Neusiedler See Radweg	66
Abbildung 54: Impressionen vom Donauradweg	67

Tabellen

Quellenangaben und Copyright © bei den jeweiligen Tabellen

Tabelle 1: Kriterien-Level für EuroVelo Zertifizierungen (Bodor et al., 2018)	8
Tabelle 2: Motivationen von Nutzer:innen unterschiedlicher Fahrradtypen nach Häufigkeit der Nennungen (Holzhauer, 2015)	11
Tabelle 3: Systematische Schritte zu klimafreundlichen Mobilitätsangeboten im Tourismus (Juschten & Unbehaun, 2018)	21
Tabelle 4: Entwurfsgeschwindigkeit für Ihre Route	24
Tabelle 5: Leistungsfähigkeit von Radwegen (Jensen et al., 2012)	24
Tabelle 6: Klassifizierung des Level of Service nach FGSV (2015)	25
Tabelle 7: Empfohlene Verkehrsflussqualität (LOS)	25
Tabelle 8: Empfohlene Steigungen und zugehörige Maximaldistanzen (FSV, 2022)	26
Tabelle 9: Sichtdistanzen während der Fahrt mit Entwurfsgeschwindigkeit 30 km/h	27
Tabelle 10: Empfohlene Breiten von Radfahranlagen jeweils Grundbreiten und Schutzstreifen ($\geq 0,50$ m) zu angrenzenden Nutzungen	29
Tabelle 11: Zwei Möglichkeiten, den Radverkehr in und um Kreisverkehre zu führen	31
Tabelle 12: Empfohlene Eigenschaften und Details von Über- und Unterführungen	32
Tabelle 13: Positionierung und Inhalte von Wegweisern und Übersichtskarten	34
Tabelle 14: Empfohlene Merkmale von Fahrradabstellanlagen	35
Tabelle 15: Ausstattung von Unterständen im Verlauf von Hauptradrouten	35
Tabelle 16: Ausstattung von Rastplätzen im Verlauf von Hauptradrouten	36
Tabelle 17: Empfohlene Ausstattung von Rad-Servicepunkten	37
Tabelle 18: Betreuung und Erhaltung, Organisation und Zeitpläne	39
Tabelle 19: Fahrradverleihsysteme	46
Tabelle 20: Bedürfnisse der Radtourist:innen in Bezug auf die Unterbringung	49
Tabelle 21: Must-haves und Nice-to-haves für Beherbergungen	50
Tabelle 22: Must-haves und Nice-to-haves für die Gastronomie	53
Tabelle 23: Angebots-/Produkt-Markt-Kombinationen	57
Tabelle 24: Marketingstrategien, um Zielgruppen erfolgreich zu erreichen	57
Tabelle 25: Arten von Detektoren	63
Tabelle 26: Wichtige Befragungsinhalte	64
Tabelle 27: Weiterführende Internetadressen zum Neusiedler See Radweg	66
Tabelle 28: Weiterführende Internetadressen zum Donauradweg	68

14 Quellen

- ADFC, & Travelbike Vermietung. (2018). *ADFC-Travelbike-Radreiseanalyse 2018; 19. bundesweite Erhebung zum fahrradtouristischen Markt* Berlin. <https://www.adfc.de/artikel/adfc-radreiseanalyse-2019/>
- ADFC, & Travelbike Vermietung. (2019). *ADFC-Travelbike Radreiseanalyse 2019; Kurzbericht* In. Berlin: ADFC.
- Amt der Tiroler Landesregierung. (2017a). *Tiroler Radwanderwege-Leitsystem; Teil 1 Grafische Vorgaben*. Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Verkehr und Strasse, Sachgebiet Verkehrsplanung. <https://www.tirol.gv.at/sport/radfahren/alltags-und-freizeitradverkehr/beschilderung-wegweisung/>; https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/verkehr/verkehrsdatenerfassung/RadWW_TIROL_HB1_einseitig.pdf
- Amt der Tiroler Landesregierung. (2017b). *Tiroler Radwanderwege-Leitsystem; Teil 2 Planungshinweise / Weiterentwicklungen*. Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Verkehr und Strasse, Sachgebiet Verkehrsplanung. <https://www.tirol.gv.at/sport/radfahren/alltags-und-freizeitradverkehr/beschilderung-wegweisung/>; https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/verkehr/verkehrsdatenerfassung/RadWW_TIROL_HB2_einseitig.pdf
- ARGE Donau Österreich. (2018). *Radverkehrszählung am Donauradweg 2017* <https://todamdonauradweg.files.wordpress.com/2018/02/radzc3a4hlung-jahresbericht-2016.pdf>
- Baas, J., Galton, R., & Biton, A. (2016). *FHWA bicycle-pedestrian count technology pilot project: summary report*. <https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/12416>
- Blase, A. (2020). 5.1.1 Wegweisung für Fuß- und Radverkehr als Beispiele aktiver Mobilität. In *Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung*. VDE Verlag GmbH.
- Bodor, A., Buczyński, A., Fahrenkrug, E., Freire, J., Lancaster, E., & ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. (2018). *EuroVelo - the European cycle route network - European Certification Standard; Handbook for route inspectors*. https://pro.eurovelo.com/download/document/ECS-Manual-2018_04_16.pdf; <https://pro.eurovelo.com/download/document/European-Certification-Standard-Manual-short-version-English.pdf>
- Bodor, A., Lancaster, E., & Morissey, T. (2014). EuroVelo - Guidance on usage monitoring. In: ECF.
- Brimmers, O. (2011). *Marktstudie: Radreisen der Deutschen 2010*
- Brundtland, G., Khalid, M., Agnelli, S., Al-Athel, S., Chidzero, B., Fadika, L., Hauff, V., Lang, I., Shijun, M., & de Botero, M. M. (1987). *Our common future* ('brundtland report'). <http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>; <https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/international-cooperation/2030agenda/un-milestones-in-sustainable-development/1987--brundtland-report.html>
- Buczyński, A., Gregoire, F., & Lancaster, E. (2021). *European Certification Standard; Quality criteria for long-distance cycle routes*. https://pro.eurovelo.com/download/document/ECS-Manual-2021_online.pdf
- Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. (2009). *Grundlagenuntersuchung Fahrradtourismus in Deutschland, Langfassung* (Vol. Forschungsbericht Nr. 583). <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/grundlagenuntersuchung-fahrradtourismus-in-deutschland,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf>
- Capirone, M., Leupi, D., & Stadtherr, L. (2008). *Planung von Velorouten - Handbuch*. Bundesamt für Strassen ASTRA; Stiftung SchweizMobil; Fonds für Verkehrssicherheit.
- de Groot, R. (2016). *Design manual for bicycle traffic*. CROW; Fietsberaad.
- Direcció General de Transports i Mobilitat. (2017). *State-of-the-Art of regional public transport systems and particularly flexible systems; Last Mile Interreg Europe*. https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1505207658.pdf
- ECF. (2009). EuroVelo benefits Local Businesses. In ECF (Ed.).
- ECF. (2013). *EuroVelo - the European cycle route network - European Certification Standard*. <https://pro.eurovelo.com/projects/european-certification-standard>; http://www.ecf.com/wp-content/uploads/150119-Cycling-and-Urban-Air-Quality-A-study-of-European-Experiences_web.pdf
- ECF. (2017). *EU Cycling Strategy*. Brussels Retrieved from www.cyclingstrategy.eu
- ECF. (2024). *EuroVelo*. Retrieved 2024-04-11 from <http://www.eurovelo.org/>; <https://en.eurovelo.com/>
- FGSV. (2010). ERA - Empfehlungen für Radverkehrsanlagen. In: Köln: FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (Hrsg.).
- FGSV. (2015). *Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS)*. In: FGSV-Verl.
- FGSV Arbeitsgruppe, S. (2014). *Arbeitspapier Einsatz und Gestaltung von Radschnellverbindungen* (Ausg. 2014 ed.). FGSV-Verl.
- Friedwagner, A. (2017). *Implementation Guideline for Mobility Information Centers* (Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube, Issue. <http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls>; https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/12/831dc46ae326924606d38ea7c0b4424d94615edd.pdf
- FSV. (2010). RVS 03.05.14 Plangleiche Knoten - Kreisverkehre. In *Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS)*. Wien: Österreichische Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr (FSV).
- FSV. (2022). RVS 03.02.13 Radverkehr. In *Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS)*. Wien: Österreichische Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr (FSV).
- Grumann, C., Koch, H., Richter, G., Seemann, R., Petry, U., & Graf, T. (2017). *Handbuch zur Radwegweisung in Hessen; Grundsätze für den Alltags- und Freizeitverkehr*. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. www.mobileshessen2020.de
- Haubold, H. (2017). Common Core Questions for EuroVelo User Surveys. In ECF (Ed.): ECF.
- Hausschildt, L. S. (2013). *Focus on Cycling, Copenhagen guidelines for the design of road projects*. City of Copenhagen, technical and environmental administration, traffic department. the bicycle programme. http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1133_mLNsmM8tU6.pdf

- Hegedűs, S., Kasza-Kelemen, K., Nagy, I. R., Pataki, G., Pinke-Sziva, I., & Varga, Á. (2019). *EcoVeloTour Deliverable 3.1.1 Guidelines for ESS-based ecotourism strategy*. <https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/6900/>
- Hinnenthal, W., & Miglbauer, E. (2017). *Radfreundliche Gastgeber; Das bett+bike-Qualitätslabel in Österreich* 10. Österreichischer Radgipfel, 18. u. 19. Mai 2017, Wörgl. <https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/radfahren/radgipfel/radgipfel2017.html>
- Holzhauser, B. (2015, 2015-08-28). *Was bewegt Deutschland? Special-Interest Studie ... zu den Interessen und Beweggründen der Radfahrer* Eurobike Travel Talk,
- Jensen, S. U., Andersen, T., Hansen, W., Kjaergaard, E., Krag, T., Larsen, J., Lund, B., & Thost, P. (2012). *Collection of Cycle Concepts*. Cycling Embassy of Denmark, The Danish Road Directorate. <https://issuu.com/cyclingembassy/docs/cycleconcepts2012>
- Juschten, M., & Unbehaun, W. (2018). REFRESH! Inspirationen zur klimafreundlichen Tourismusmobilität. In: Wien.
- Lee, C.-F. (2014). An investigation of factors determining cycling experience and frequency. *Tourism Geographies*, 16(5), 844-862. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616688.2014.927524?scroll=top&needAccess=true>
- Mekuria, M. C., Furth, P. G., & Nixon, H. (2012). *Low-stress bicycling and network connectivity*.
- Meschik, M. (2021). The Success of the Cycle Tourist Backbone Along the Danube in Germany and Austria. In P. Pileri & R. Moscarelli (Eds.), *Cycling & Walking for Regional Development: How Slowness Regenerates Marginal Areas* (pp. 235-249). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44003-9_16
- Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. (2014). *Technické Podmienky Navrhovanie Cyklistickej Infraštruktúry*. In: Bratislava: Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR.
- Reuter, W., & Köhler, R. (2013). Leitfaden zur Qualitätsicherung bei Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehren. In: Hessen Mobil; Straßen- und Verkehrsmanagement
Abteilung Verkehr; Dezernat Verkehrstechnik und Straßenausstattung.
- SEE MMS project consortium. (2012). *Handbook on Mobility Management Strategies, Mechanisms and Practices in South East Europe*. https://www.mobilservice.ch/admin/data/files/news_section_file/file/3610/see-mms-handbook-.pdf?lm=1443688634
- Sigrist, D., Zahnd, T., Rothenbühler, M., & Diem, I. (2008). *Veloparkierung, Empfehlungen zu Planung, Realisierung und Betrieb, Handbuch*. B. f. S. (ASTRA). <https://www.velokonferenz.ch/de/publikationen/studien-and-berichte>
- Sustrans. (2014). *Handbook for cycle-friendly design, Sustrans Design Manual*. Sustrans.
- Transport For London. (2014). *London Cycling Design Standards*. In M. o. L. T. f. London (Ed.). London.
- Transportation Research Board. (2021). *Highway Capacity Manual (HCM 7th Edition)* <https://hcmvolume4.org/>
- UNWTO. (2019). *UNWTO Tourism Definitions | Définitions du tourisme de l'OMT | Definiciones de turismo de la OMT*. <https://www.unwto.org/sustainable-development/ecotourism-and-protected-areas>
<https://doi.org/10.18111/9789284420858> <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420858>
- van den Berg, C. (2015). *Brief Dutch Design Manual for Bicycle and Pedestrian Bridges: English Summary of the CROW Design Guide*. ipv Delft. https://na.eventscloud.com/file_uploads/84d67431518b85c3fbfa30e6073596c3_Brief_Dutch_Design_Manual_for_Bicycle_and_Pedestrian_Bridges_v1.3.pdf
- vélo & territoires. (2020). *Bicycle Counting: How to Clean up the Data*. https://pro.eurovelo.com/download/document/2020-05-18-Counting_outliers_detection_2020_EN.pdf
- Velobüro, Capirone, M., & Stadtherr, L. (2016). EuroVelo - Signing of EuroVelo cycle routes. In ECF (Ed.). Olten.
- Wachotsch, U. (2017, June 13-16). *Cycle Tourism and the Sustainable Development Goals (SDGs)* VeloCity 2017; The freedom of Cycling, Arnhem-Nijmegen.
- Weston, R., Davies, N., Lumsdon, L., McGrath, P., Peeters, P., Eijgelaar, E., & Piket, P. (2012). *The European cycle route network EuroVelo: challenges and opportunities for sustainable tourism* (Brussels, Belgium: European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, Transport and Tourism, Issue. ECF. <https://ecf.com/files/wp-content/uploads/studiesdownload.pdf>
- Wiebusch-Wothge, R. (2016). *Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen - HBS 2015; Anlagen für den RAD- und FUSSVERKEHR* 7. Detmolder Verkehrstag 2016, Ruhr-Universität Bochum. https://www.th-owl.de/files/webs/bauingenieurwesen/stephan_rainer/Detmolder_Verkehrstag/2016/Vortraege/7.DVT-2016_V-02_3_WIEBUSCH-WOTHGE_HBS-Fg_R.pdf
- Zeitlhofer, H. (2001). *Konzeption eines Erhebungsverfahrens für den touristischen Radverkehr in der Wachau* Universität für Bodenkultur]. Wien.